

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Hamburg

Bachelor-Thesis

im Studiengang Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik

zur Erlangung des Grades eines

Bachelor of Arts (B.A.)

über das Thema

**Gesundheitskompetenz von Patienten in Notfallsituationen:
Wahrnehmungen und Lösungsansätze aus Sicht von Notfallsanitätern der
Rettungswache Norderstedt**

von

Felix Zscherpe

Abgabedatum

2025-03-18

Inhaltsverzeichnis

ABBILDUNGSVERZEICHNIS	III
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	IV
HINWEIS ZUR GESCHLECHTERGERECHTEN SPRACHE	1
1 EINLEITUNG	2
1.1 PROBLEMSTELLUNG	3
1.2 RELEVANZ UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT	3
1.3 FORSCHUNGSFRAGEN	4
1.4 AUFBAU UND GANG DER ARBEIT	5
2 THEORETISCHER HINTERGRUND	6
2.1 BEGRIFFSERKLÄRUNGEN	6
2.2 KONZEPTIONELLE VERORTUNG DES BEGRIFFS DER GESUNDHEITSKOMPETENZ	8
2.2.1 DIMENSIONEN DER GESUNDHEITSKOMPETENZ	9
2.2.2 EBENEN DER GESUNDHEITSKOMPETENZ	10
2.2.3 NAVIGATIONALE GESUNDHEITSKOMPETENZ	11
2.3 GESUNDHEITSKOMPETENZ IN DER DEUTSCHEN BEVÖLKERUNG	11
2.4 AUSWIRKUNGEN GERINGER GESUNDHEITSKOMPETENZ	14
2.5 GESUNDHEITSKOMPETENZ IN NOTFALLSITUATIONEN	15
2.6 HERAUSFORDERUNGEN UND BESONDERHEITEN IM RETTUNGSDIENST	19
2.6.1 BEDEUTUNG DER GESUNDHEITSKOMPETENZ FÜR DEN RETTUNGSDIENST	20
2.6.2 NIEDRIGPRIORITÄRE EINSÄTZE: EINFLUSS UND HERAUSFORDERUNGEN	21
2.6.3 ENTWICKLUNG DER EINSATZZAHLEN IM RETTUNGSDIENST	22
3 FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	23
3.1 STUDIENDESIGN UND FORSCHUNGSMETHODIK	24
3.1.1 KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL DER INTERVIEWPARTNER	25
3.1.2 REKRUTIERUNG DER INTERVIEWPARTNER	26
3.2 ENTWICKLUNG UND AUFBAU DES INTERVIEWLEITFADENS	26
3.3 DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS	29
3.4 DATENAUSWERTUNG	30
4 ERGEBNISSE DER INTERVIEWS	32
5 INTERPRETATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE	44
5.1 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN UND ABLEITUNG DER HYPOTHESEN ...	44
5.1.1 BEANTWORTUNG DER ERSTEN FORSCHUNGSFRAGE	44
5.1.2 BEANTWORTUNG DER ZWEITEN FORSCHUNGSFRAGE	53
5.1.3 BEANTWORTUNG DER DRITTEN FORSCHUNGSFRAGE	61
5.2 GÜTEKRITERIEN	68
5.3 STÄRKEN UND LIMITATIONEN	70
5.4 IMPLIKATIONEN FÜR THEORIE UND PRAXIS	73
5.4.1 WISSENSCHAFTLICHE IMPLIKATIONEN	73
5.4.2 PRAKTISCHE IMPLIKATIONEN	74
6 FAZIT UND AUSBLICK	75
ANHANGSVERZEICHNIS	V
LITERATURVERZEICHNIS	79

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: KONZEPTIONELLES MODELL DER GESUNDHEITSKOMPETENZ.....	10
ABBILDUNG 2: EBENEN DER GESUNDHEITSKOMPETENZ	11
ABBILDUNG 3: VERGLEICH DER GK-NIVEAUS AUS HLS-GER 1 UND HLS-EU.....	13
ABBILDUNG 4: GESUNDHEITSKOMPETENZ NACH DIMENSIONEN (HLS-GER 2).....	14
ABBILDUNG 5: ENTWICKLUNG DES EINSATZAUFKOMMENS IM ÖFFENTLICHEN RETTUNGSDIENST	22

Abkürzungsverzeichnis

ÄBD.....	ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
BAST.....	BUNDESANSTALT FÜR STRAßENWESEN
DGINA.....	DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERDISZIPLINÄRE NOTFALL- UND AKUTMEDIZIN
GEDA.....	STUDIE „GESUNDHEIT IN DEUTSCHLAND AKTUELL“
GK.....	GESUNDHEITSKOMPETENZ
HLS-EU.....	STUDIE „EUROPEAN HEALTH LITERACY SURVEY“
HLS-EU-Q16.....	FRAGEBOGEN „EUROPEAN HEALTH LITERACY SURVEY QUESTIONNAIRE 16“
HLS-EU-Q47.....	FRAGEBOGEN „EUROPEAN HEALTH LITERACY SURVEY QUESTIONNAIRE 47“
HLS-GER 1.....	STUDIE „HEALTH LITERACY SURVEY GERMANY“, ERSTE ERHEBUNGSWELLE
HLS-GER 2.....	STUDIE „HEALTH LITERACY SURVEY GERMANY“, ZWEITE ERHEBUNGSWELLE
HLS-GER 3.....	STUDIE „HEALTH LITERACY SURVEY GERMANY“, DRITTE ERHEBUNGSWELLE
KBV.....	KASSENÄRZTLICHE BUNDESVEREINIGUNG
NAP-GK.....	NATIONALER AKTIONSPLAN GESUNDHEITSKOMPETENZ
NFS.....	NOTFALLSANITÄTER
NOTSANG.....	NOTFALLSANITÄTERGESETZ
NOTSIT.....	NOTFALLSITUATION
RTW.....	RETTUNGSWAGEN
SOP.....	STANDARD OPERATING PROCEDURE

Hinweis zur geschlechtergerechten Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. Dies schließt männliche, weibliche und diverse Personen gleichermaßen ein.

1 Einleitung

Gesundheitskompetenz (GK) beeinflusst wesentlich, wie Menschen mit Gesundheit und Krankheit umgehen. Nicht nur die Beschaffung von gesundheitsrelevanten Informationen, sondern auch die Fähigkeit, diese zu verstehen und praktisch anzuwenden, werden durch sie geprägt (vgl. *Bitzer und Sørensen*, 2018, S. 754). In Notfallsituationen wird dabei besonders deutlich, wie bedeutend die gesundheitsbezogenen Kompetenzen von Patienten für das richtige Verhalten und eine adäquate Versorgung sein können. Dem Rettungsdienst kommt hierbei eine zentrale Rolle zu, da er für viele Menschen die erste Anlaufstelle bei akuten medizinischen Beschwerden darstellt.

Notfallsanitäter (NFS) stehen täglich vor der Herausforderung, Patienten mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen zu versorgen. Innerhalb kürzester Zeit müssen sie Informationen sammeln, bewerten und gemeinsam mit den Betroffenen die optimale (Weiter-)Behandlungsoption auswählen (vgl. *Häske et al.*, 2016, S. 11 f.). Dabei spielt die GK der Patienten eine übergeordnete Rolle, da sie beeinflusst, ob, wann und bei welcher Art von Gesundheitsproblemen medizinische Hilfe in Anspruch genommen und wie die Interaktion mit den Helfenden gestaltet wird (vgl. *Metelmann et al.*, 2022, S. 145 ff.).

Die Bedeutung der GK in Notfallsituationen ist bislang wenig erforscht. Besonders unklar ist, anhand welcher Merkmale sie sich konkret beschreiben und messen lässt, in welchem Ausmaß Defizite in der Bevölkerung bestehen und welche Konsequenzen sich daraus für das rettungsdienstliche Einsatzgeschehen sowie für die Nutzung alternativer Versorgungsstrukturen ergeben. Untersucht werden muss insbesondere, inwiefern eingeschränkte GK das Verhalten von Patienten in Notfallsituationen beeinflusst und welche Herausforderungen sich daraus für die notfallmedizinische Versorgung ergeben.

Um diesen Aspekten nachzugehen, betrachtet die vorliegende Arbeit die Perspektive von NFS. Ziel ist es zu untersuchen, wie NFS die GK von Patienten in Notfallsituationen wahrnehmen, welche Lösungsansätze sie für eine Stärkung dieser Kompetenzen sehen und welche Auswirkungen geringe GK aus ihrer Sicht auf das Einsatzgeschehen und die Nutzung alternativer Versorgungsstrukturen hat.

1.1 Problemstellung

In den letzten Jahren wurden mehrere Studien durchgeführt, die die allgemeine GK und ihre verschiedenen Dimensionen in der Bevölkerung untersucht haben. Hierbei zeigte sich, dass die allgemeine Gesundheitskompetenz in Deutschland defizitär ist. So hat sie sich in den letzten sieben Jahren drastisch verschlechtert. Mittlerweile weist über die Hälfte der Deutschen ein geringes Kompetenzniveau auf. Besonders problematisch erscheinen dabei die Dimensionen „Beurteilen“ und „Anwenden“ von Gesundheitsinformationen. Nahezu drei Viertel der Deutschen haben Probleme damit, das Übermaß an Gesundheitsinformationen – verstärkt durch eine wachsende Flut an Fehlinformationen in den Medien – zu verarbeiten und daraus selbstrelevante Entscheidungen abzuleiten (vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 3 ff.).

Diese Defizite könnten insbesondere in Notfallsituationen relevante Auswirkungen haben. Da die GK innerhalb der Bevölkerung stark variiert, können unterschiedliche Kenntnisse bei akuten Gesundheitsfragen zu teils fehlerhaften Entscheidungen sowie zu einer ineffizienten Nutzung des Gesundheitssystems führen (vgl. *Soellner et al.*, 2009, S. 150 ff.). Gleichzeitig existieren kaum repräsentative Studien zu gesundheitsrelevanten Handlungskompetenzen von Menschen in medizinischen Notfällen. Entsprechend mangelt es bislang an Ansatzpunkten, um diese spezifischen Fähigkeiten flächendeckend zu verbessern. Des Weiteren liegen keine belastbaren Daten darüber vor, in welchem Ausmaß eine geringe GK in Notfallsituationen die Nutzung notfallmedizinischer Behandlungsressourcen beeinflusst.

Diese Forschungslücke bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, die sich aus der Perspektive von NFS mit dieser Thematik befasst.

1.2 Relevanz und Zielsetzung der Arbeit

Die Untersuchung der GK in Notfallsituationen ist sowohl für die Forschung als auch für die notfallmedizinische Praxis von Bedeutung. Obwohl in den letzten Jahren erste Studien zur allgemeinen GK der Bevölkerung durchgeführt wurden, steht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema noch am Anfang. Besonders zur spezifischen GK in Notfallsituationen fehlen bislang empirische Daten. Auch zur Wahrnehmung dieser Kompetenz durch medizinische Fachkräfte liegen aktuell kaum Erkenntnisse vor.

Da NFS als erste medizinische Kontaktpersonen in Notfällen agieren, könnte ihre Perspektive wertvolle Hinweise auf Herausforderungen und Lösungsansätze geben. Sie stellen die höchste nicht-ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst dar. NFS sind bei Notfalleinsätzen zuerst vor Ort und übernehmen die Untersuchung und Behandlung der Patienten bis zum Eintreffen des Notarztes oder führen die Versorgung komplett eigenständig durch (vgl. *Häske et al.*, 2016, S. 11). Sie verfügen durch ihre intensive Ausbildung und Erfahrung über ein umfangreiches Verständnis dafür, wie sich Patienten mit ihren Kompetenzen in medizinischen Notfällen präsentieren und welche Faktoren ihr Verhalten beeinflussen. NFS erhalten somit besondere Einblicke in die Zusammenhänge, die in Notfallsituationen eine Rolle spielen.

In medizinischen Akutlagen kann die GK von Patienten zusätzlich durch diverse Faktoren wie Stress, Angst oder Schmerzen beeinflusst werden. Ein tiefergehendes Verständnis dieser Bedingungsfaktoren kann dazu beitragen, das Verhalten der Menschen und deren Umgang mit Notlagen zu verbessern. Außerdem könnte mit entsprechenden Kenntnissen in Zukunft erforscht werden, welche Maßnahmen langfristig zu einer Optimierung des Notfallverhaltens beitragen. Möglicherweise lassen sich daraus gezielte Ansätze ableiten, die Patienten mit geringer GK in Notfallsituationen durch Aufklärungsmaßnahmen besser erreichen und ihnen so eine effizientere Nutzung der Notfallversorgung, insbesondere auch des Rettungsdienstes, zu ermöglichen.

1.3 Forschungsfragen

Aus der Problemstellung ergeben sich die zentralen Forschungsfragen. Diese thematisieren sowohl die Wahrnehmung der GK in Notfallsituationen von Patienten im Rettungsdienst durch NFS als auch mögliche Maßnahmen zu ihrer Verbesserung. Des Weiteren ergibt sich die Frage nach der Wahrnehmung des Kompetenzniveaus der Patienten als Einflussfaktor auf die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes sowie die Nutzung alternativer Versorgungsstrukturen. Die Forschungsfragen sind sowohl in wissenschaftlicher als auch in praktischer Hinsicht von Bedeutung, da ihre Beantwortung zu einem besseren Verständnis der GK in Notfallsituationen und möglichen Maßnahmen zu ihrer Verbesserung beitragen. Um die Forschungsfragen beantworten zu können, sollen mittels eines qualitativen Forschungsdesigns Experteninterviews mit NFS der Rettungswache Norderstedt geführt werden.

Die Forschungsfragen werden wie folgt formuliert:

- F1: Wie schätzen Notfallsanitäter der Rettungswache Norderstedt die Gesundheitskompetenz ihrer Patienten in Notfallsituationen ein?
- F2: Welche Maßnahmen halten Notfallsanitäter der Rettungswache Norderstedt für sinnvoll, um die Gesundheitskompetenz von Patienten in Notfallsituationen zu verbessern?
- F3: Inwiefern nehmen Notfallsanitäter der Rettungswache Norderstedt die Gesundheitskompetenz von Patienten in Notfallsituationen als Einflussfaktor für die Anzahl niedrigprioritärer Einsätze und die Häufigkeit der Nutzung alternativer Versorgungsstrukturen wahr?

Da es mit dem vorliegenden Forschungsvorhaben nicht möglich ist, repräsentative Aussagen für den gesamten deutschlandweiten Rettungsdienst und seine Patienten zu treffen, konzentriert sich die Arbeit ausschließlich auf den Rettungsdienstbereich der Stadt Norderstedt im Bundesland Schleswig-Holstein. Mit Der Fokus liegt somit auf der Perspektive der NFS einer einzelnen Rettungswache und ihrer Patienten im Einsatzgebiet. Die Untersuchung beschränkt sich bewusst auf die GK im Kontext von Notfallsituationen. Eine allgemeine Betrachtung der GK in der Bevölkerung oder ihre Erforschung im Kontext anderer Gesundheitsberufe sind nicht Gegenstand dieser Arbeit.

1.4 Aufbau und Gang der Arbeit

Diese Abschlussarbeit dient als Qualifikationsnachweis des Bachelorstudiengangs „Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik“ an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management. Die formale Gestaltung dieser Arbeit orientiert sich an den Vorgaben des „Leitfadens zur formalen Gestaltung von Seminar- und Abschlussarbeiten“ (*Jäger, Kümpel, Seng*, Stand: 01/2024) der FOM Hochschule.

Im ersten Kapitel der Arbeit wird zunächst zum Thema hingeführt und anschließend die Problemstellung erläutert. Darauffolgend werden die Relevanz des Themas sowie die Zielsetzung der Arbeit erläutert und die Forschungsfragen formuliert. Darauf folgt die Definition zentraler Begriffe. Anschließend erfolgt die Darstellung des theoretischen Hintergrundes. Es werden dabei die Dimensionen der Gesundheitskompetenz sowie der aktuelle Forschungsstand zum Thema GK in der Bevölkerung aufgezeigt. Anschließend

werden die Herausforderungen im Kontext der GK im Rettungsdienst erläutert und es wird auf die Entwicklung der Einsatzzahlen in den letzten Jahren eingegangen. Das dritte Kapitel stellt das forschungsmethodische Vorgehen dar, das für die Beantwortung der Forschungsfragen ausgewählt wurde. Es wird die Datenauswertung mittels Kategoriensystems beschrieben, bevor im vierten Kapitel die Ergebnisse dargestellt und in Kapitel fünf diskutiert werden. Dabei werden die Studienergebnisse der bisherigen Forschung gegenübergestellt. Anschließend werden die Forschungsfragen beantwortet und das Forschungsvorgehen kritisch reflektiert. Abschließend werden Implikationen für die Praxis aufgezeigt und mögliche Perspektiven für zukünftige Forschungen erläutert.

2 Theoretischer Hintergrund

Die folgenden Ausführungen bilden das Fundament der Untersuchung. Es soll ein allgemeines Verständnis für Begrifflichkeiten und behandelte Thematiken dieser Arbeit geschaffen werden. Hierzu werden zunächst zentrale Begriffe definiert und Modelle der GK und ihrer Dimensionen präsentiert, bevor der aktuelle Stand der Forschung dargestellt und auf Herausforderungen und Besonderheiten im Rettungsdienst sowie auf die Entwicklung der Einsatzzahlen eingegangen wird.

2.1 Begriffserklärungen

Gesundheitskompetenz

Gesundheitskompetenz beschreibt die Bereitschaft sowie die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen, Gesundheitsinformationen zu beschaffen, zu verstehen und daraus Maßnahmen abzuleiten, um Krankheiten vorzubeugen, sie zu bewältigen und die Gesundheit zu fördern. Das übergeordnete Ziel ist dabei die Erhaltung oder Steigerung der Lebensqualität (vgl. *Sørensen et al.*, 2012, zitiert nach *Bitzer und Sørensen*, 2018, S. 754).

Notfall / Notfallpatient / Notfallsituation

Wie in der Stellungnahme der *Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA)* (2020, zitiert nach *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages*, 2022, S. 4) unter Berufung auf die internationale Übereinkunft beschrieben wird, liegen Notfälle dann vor, „wenn der Patient körperliche oder psychische Veränderungen im Gesundheitszustand aufweist, für die der Patient selbst oder eine

Drittperson unverzügliche medizinische und pflegerische Betreuung als notwendig erachtet“. Ergänzend dazu sind Notfallpatienten durch eine drohende oder bestehende Lebensgefahr oder das Risiko schwerer gesundheitlicher Schäden gekennzeichnet (vgl. *ibd.*, S. 5).

In dieser Arbeit wird bewusst der Begriff „Notfallsituation“ verwendet, da er eine umfassendere Perspektive bietet als der Begriff „Notfall“. Eine Notfallsituation beschreibt dabei nicht nur tatsächliche medizinische Notfälle, sondern auch subjektiv wahrgenommene Lagen, die von Betroffenen oder Außenstehenden als dringend behandlungsbedürftig eingeschätzt werden, auch wenn keine akute oder drohende Lebensgefahr besteht. Dieser Begriff trägt der Vielfalt der Kontexte Rechnung, in denen Menschen die Konsultation des Rettungsdienstes beanspruchen (vgl. *Rubeis et al.*, 2022, S. 60; *Sefrin*, 2013, S. 46).

Rettungsdienst

Die Notfallversorgung in Deutschland umfasst niedergelassene Ärzte, die Notaufnahmen von Krankenhäusern und den Rettungsdienst. Ihre Organisation obliegt den Bundesländern. Die Verantwortung für den öffentlichen Rettungsdienst liegt hingegen bei den jeweiligen Kommunen und ist in den Landesrettungsdienstgesetzen geregelt. Der Rettungsdienst umfasst neben dem qualifizierten Krankentransport, der eine fachgerechte medizinische Betreuung während eines Transportes von nicht lebensbedrohlich erkrankten Patienten gewährleistet, auch die Notfallrettung. Aufgabe der Notfallrettung ist es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um akute Lebensgefahr oder schwere gesundheitliche Schäden von Personen abzuwenden und diese nach entsprechender Stabilisierung in eine medizinische Einrichtung zu befördern. Der Rettungsdienst ist bundesweit telefonisch unter der Notrufnummer 112 zu erreichen (vgl. *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages*, 2022, S. 4 f.).

Notfallsanitäter

Der Notfallsanitäter (NFS) ist ein vergleichsweise junges Berufsbild, das am 1. Januar 2014 mit Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) den Rettungsassistenten als bis dahin höchste qualifizierte, nicht-ärztliche medizinische Fachkraft im Rettungsdienst ablöste. Nach Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung übernehmen NFS als Bindeglied zwischen der präklinischen und klinischen Versorgung eine entscheidende

Rolle in der Notfallversorgung. Als verantwortliche Kraft auf dem Rettungswagen (RTW) führen sie eigenständig verschiedene diagnostische und therapeutische Maßnahmen durch. Neben invasiven Maßnahmen wie der Verabreichung von Medikamenten sind auch kommunikative Kompetenzen, der besonnene Umgang mit stressigen Situationen und das sichere Transportieren von Patienten in geeignete Kliniken wesentliche Bestandteile ihrer Arbeit. Hierbei arbeiten sie in der überwiegenden Anzahl der Einsätze eigenständig auf Basis von standardisierten Algorithmen (SOPs) oder teilweise auch zusammen als Team mit einem Notarzt (vgl. *Häske et al.*, 2016, S. 11 ff.).

2.2 Konzeptionelle Verortung des Begriffs der Gesundheitskompetenz

Der Begriff der GK ist die in Deutschland verwendete Übersetzung des englischen Begriffs der *Health Literacy*, welcher in den 1970er-Jahren erstmals in der Literatur Erwähnung fand. In den 1990er-Jahren gewann der Begriff in den USA zunehmend an Bedeutung, da man mit ihm die Fähigkeit des Verstehens von Packungsbeilagen oder auch die Umsetzung von ärztlichen Anweisungen beschrieb. Hierbei waren hauptsächlich die Fähigkeiten zum Lesen, Schreiben und Rechnen mit dem Begriff der *Health Literacy* assoziiert (vgl. *Bitzer und Sørensen*, 2018, S. 754). Die heutige Verwendung des Begriffs und seiner deutschen Übersetzung gehen weit über die grundlegenden kognitiven Kompetenzen hinaus: Gesundheitskompetente Personen finden sich in der komplizierten Welt des Gesundheitssystems und den unzähligen Informationen zum Thema Gesundheit und Krankheit zurecht. Sie können nicht nur unterscheiden, welche Informationen für sie oder Angehörige wichtig und von Nutzen sind, sondern können diese bewerten, einordnen und Entscheidungen aus ihnen ableiten. Auch den Nutzen und die Risiken von gesundheitsbezogenen Dienstleistungen oder Waren können gesundheitskompetente Personen einschätzen (vgl. *Deutsches Netzwerk GK e.V.*, 2022). GK wird primär durch kulturelle, soziale und gesellschaftliche Strukturen sowie durch schulische Bildung geprägt. Insofern ist der soziale Hintergrund maßgeblich an der Entwicklung der GK der Menschen beteiligt. Sozialpolitische und institutionelle Mittel tragen unterstützend zu ihrer Förderung bei (vgl. *Jordan*, 2023, S. 7).

Wenn von GK gesprochen wird, ist in der Regel die sogenannte allgemeine oder auch generelle GK gemeint, wie sie in der obenstehenden Definition beschrieben wird. Im Gegensatz hierzu steht die spezifische GK, die sich auf eine spezifische Krankheit oder

ein spezifisches Themengebiet bezieht. Beispiele für spezifische GK sind unter anderem ernährungs-, bewegungs- oder diabetesbezogene sowie digitale GK (vgl. *Jordan*, 2023, S. 2 f.). GK lässt sich weiter unterteilen in die individuelle GK, die ebenfalls regelhaft mit dem alleinstehenden Begriff der GK gemeint ist, sowie die organisationale GK. Letztere bezieht sich darauf, wie Schulen, Unternehmen und andere Organisationen dazu beitragen können, den Zugang zu gesundheitsbezogenen Informationen und Dienstleistungen für Menschen zu erleichtern (vgl. *ebd.*, S. 4).

In dieser Arbeit werden sowohl der Begriff der GK im Sinne der allgemeinen und individuellen GK als auch der Begriff der spezifischen GK in Notfallsituationen verwendet. Im Folgenden werden die Dimensionen und Ebenen vorgestellt, die spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten innerhalb des Modells der GK verorten.

2.2.1 Dimensionen der Gesundheitskompetenz

Sørensen et al. (2012, S. 8 f.) erarbeiteten ein konzeptionelles Modell der GK. Es umfasst proximale und distale Bedingungsfaktoren, welche sich wechselseitig aufeinander auswirken. Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, stehen im Kern des Modells vier Dimensionen: Das „Finden“, „Verstehen“, „Beurteilen“ und „Anwenden“ von Gesundheitsinformationen. Die erste Dimension bezieht sich auf das gezielte Suchen sowie das Beschaffen von Informationen, während die zweite Dimension das Verstehen und Erschließen dieser Informationen beschreibt. Die dritte Dimension umfasst die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen kritisch bewerten, interpretieren und beurteilen zu können. Die vierte und letzte Dimension meint die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen im Alltag zielgerichtet anzuwenden. Alle vier Dimensionen sind von der Qualität der bereitgestellten Informationen abhängig. Sie beziehen sich auf die drei zentralen Handlungsbereiche Krankheitsbewältigung, Prävention und Gesundheitsförderung. Zu den proximalen Bedingungsfaktoren zählen sozioökonomische und demografische Merkmale sowie grundlegende kognitive Fähigkeiten. Die distalen Faktoren, die als gesundheitliche Konsequenzen verstanden werden, beinhalten unter anderem den subjektiv eingeschätzten Gesundheitsstatus, das alltägliche Gesundheitsverhalten sowie die Art und den Umfang der Inanspruchnahme des Versorgungssystems (vgl. *Sørensen et al.*, 2012, S. 8 f.; *Hurrelmann et al.*, 2020, S. 2).

Abbildung 1: Konzeptionelles Modell der Gesundheitskompetenz

Quelle: *Hurrelmann et al.*, 2020, S. 2, in Anlehnung an *Sørensen et al.*, 2012, S. 9; *Squiers et al.*, 2012, S. 32 und *Schaeffer et al.*, 2016, S. 18

2.2.2 Ebenen der Gesundheitskompetenz

Während *Sørensen et al.* (2012) GK als Prozess der Informationsgewinnung und -verarbeitung in den erwähnten vier Dimensionen beschreiben, hebt *Nutbeam* (2000) drei Ebenen hervor, die unterschiedliche Tiefen der Kompetenz abbilden. Demnach können die folgenden drei aufeinander aufbauenden Kompetenzebenen unterschieden werden:

Funktionale GK beschreibt grundlegende Basisfähigkeiten wie beispielsweise Lese- und Rechenfertigkeiten, welche in alltäglichen gesundheitsbezogenen Situationen einen Rahmen an Orientierung und Verständnis bieten (vgl. *Nutbeam*, 2000, S. 263).

Interaktive GK umfasst erweiterte kognitive und soziale Fähigkeiten, welche die Grundlage dafür bilden, dass Menschen eigenverantwortlich gesundheitsbezogene Informationen in unterschiedlichen Kontexten nutzen können. Im Speziellen sind hier die Interaktion und Kommunikation mit verschiedenen Fachkräften innerhalb des Gesundheitssystems gemeint (vgl. *Nutbeam*, 2000, S. 263 f.).

Kritische GK baut darauf auf und beschreibt fortgeschrittene kognitive und auch soziale Fertigkeiten, die die kritische Auseinandersetzung, Reflexion und Bewertung von gesundheitsbezogenen Informationen ermöglichen. Das Nutzen von Angeboten verschiedener Akteure des Gesundheitssystems, die eine gesunde Lebensführung

unterstützen, zählt ebenso zu dieser Ebene (vgl. *Nutbeam*, 2000, S. 264 ff.). Abbildung 1 zeigt die aufeinander aufbauenden Ebenen der GK in Anlehnung an *Nutbeam* (2000).

Abbildung 2: Ebenen der Gesundheitskompetenz

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an *Nutbeam*, 2000, S. 263 f.

2.2.3 Navigationale Gesundheitskompetenz

Der Begriff der navigationalen GK kann als ein spezifischer Aspekt der allgemeinen GK verstanden werden. Er bezeichnet die Fähigkeit, sich innerhalb des Gesundheitssystems zurechtfinden zu können, um für die vorherrschende Symptomatik die geeignete Art der Versorgung in Anspruch zu nehmen. Dies setzt das Wissen um die unterschiedlichen Institutionen des Gesundheitssystems voraus. Die Vielzahl von Akteuren macht das System zunehmend komplexer, was bei Menschen mit gesundheitlichen Problemen häufig zu großen Herausforderungen führt. Da sie selbst dafür verantwortlich sind, welche Art der Versorgung sie zu welchem Zeitpunkt in Anspruch nehmen, dauert es häufig lange, bis die richtige Anlaufstelle erreicht wird. Oft landen sie jedoch weitgehend zufällig an den entsprechenden Stellen (vgl. *Schaeffer et al.*, 2024, S. 59 ff.).

2.3 Gesundheitskompetenz in der deutschen Bevölkerung

Die erste repräsentative Studie zur GK in der Allgemeinbevölkerung wurde in Europa mit dem European Health Literacy Survey (HLS-EU) von 2009 bis 2012 durchgeführt. Deutschland nahm allerdings nur mit einem Bundesland (Nordrhein-Westfalen) an dieser Erhebung teil. Das Ergebnis für Deutschland lag hierbei im mittleren Bereich, sodass das Interesse an gesamtdeutschen Untersuchungen stieg (vgl. *Schaeffer et al.*, 2023, S. 4).

Jordan und *Hoebel* führten als Teil der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA) 2013 die erste deutschlandweite Erhebung der GK durch. Dabei wurde eine Kurzform des bereits in der HLS-EU entwickelten und genutzten Fragebogens European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47) genutzt, welcher anstelle von 47 Fragen nur 16 Fragen umfasste (HLS-EU-Q16). Entweder online oder schriftlich-postalisch wurden 4.952 Personen befragt. In den Ergebnissen fand sich für mehr als die Hälfte der Befragten (55,8 %) ein ausreichendes Level der GK wieder. 31,9 % wiesen eine problematische und 12,3 % eine inadäquate GK auf. Unterschiede fanden sich hinsichtlich des Bildungsniveaus, jedoch nicht hinsichtlich des Alters oder des Geschlechts (vgl. *Jordan* und *Hoebel*, 2015, S. 942 ff.).

Im Jahr 2014 folgte die erste großangelegte Studie Health Literacy Survey Germany (HLS-GER 1) mit umfassenden Daten zur GK in der deutschen Bevölkerung. Hierbei wurde die deutschsprachige Version des HLS-EU-Q47 eingesetzt (siehe Anhang A9). Der Fragebogen umfasst insgesamt 47 Fragen, die den subjektiv empfundenen Schwierigkeitsgrad im Umgang mit Gesundheitsinformationen in den Bereichen Krankheitsbewältigung, Prävention und Gesundheitsförderung erfassen. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von eins (sehr schwierig) bis vier (sehr einfach). Die Ergebnisse wurden basierend auf Punktwerten in vier Niveaus der GK eingeteilt: inadäquat, problematisch, ausreichend und exzellent. Zur weiteren Auswertung wurden diese Niveaus in zwei übergeordnete Kategorien zusammengefasst: eingeschränkte GK (inadäquat und problematisch) und nicht eingeschränkte GK (ausreichend und exzellent) (vgl. *Hurrelmann et al.*, 2020, S. 3; *Schaeffer et al.*, 2016, S. 28). Die Ergebnisse zeigten, dass 54,3 % der Deutschen über eine eingeschränkte GK verfügten. Im Vergleich zur GEDA-Studie hatten sich die Ergebnisse dahingehend verschlechtert, dass nun über die Hälfte der Befragten ein problematisches oder inadäquates Niveau der GK aufwies.

Zentrale Erkenntnisse der Studie waren, dass Menschen mit inadäquater GK ihren Gesundheitszustand schlechter einschätzten und große Schwierigkeiten hatten, sich im Gesundheitssystem zu orientieren. Sie wurden häufiger ins Krankenhaus eingewiesen und kontaktierten öfter Notdienste wie den Rettungsdienst oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Die Studie zeigte weiterhin, dass insbesondere Menschen der vulnerablen Gruppen mit Migrationshintergrund, geringem Bildungsniveau, niedrigem

Sozialstatus, höherem Alter und chronischen Erkrankungen über ein eingeschränktes Kompetenzniveau verfügten (vgl. *Schaeffer et al.*, 2016, S. 39 ff.).

Abbildung 3 verdeutlicht, dass sich die GK sowohl innerhalb Deutschlands im Vergleich zur HLS-EU verschlechtert hat als auch im internationalen Vergleich teilweise deutlich niedriger ausfällt.

Abbildung 3: Vergleich der GK-Niveaus aus HLS-GER 1 und HLS-EU

Quelle: *Schaeffer et al.*, 2016, S. 39

Sieben Jahre nach der ersten Erhebung wurde 2021 eine zweite Untersuchung veröffentlicht. Der zweite Health Literacy Survey Germany (HLS-GER 2) wiederholte die Befragung von 2014, ergänzt durch die Integration von drei neuen Themenbereichen: digitale GK, navigationale GK und kommunikative GK. Die Ergebnisse zeigten eine weitere Verschlechterung der GK in Deutschland. Während 2014 noch 54,3 % der Bevölkerung über eine eingeschränkte GK verfügten, stieg dieser Anteil in der Folgerhebung auf 58,8 % an (vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 21).

Bezogen auf die vier Dimensionen der GK ist die Dimension des „Beurteilens“ von Gesundheitsinformationen am schlechtesten ausgeprägt. Nahezu drei Viertel der Bevölkerung weisen hierbei erhebliche Schwierigkeiten auf. Die Autoren führen dies unter anderem auf die zunehmende Menge an Gesundheitsinformationen sowie Falsch- und Fehlinformationen zurück. Auch die vierte Dimension, die „Anwendung“ von Gesundheitsinformationen, hat sich signifikant verschlechtert. Bezogen auf die drei

zentralen Handlungsbereiche Krankheitsbewältigung, Prävention und Gesundheitsförderung zeigten sich besonders im Bereich der Gesundheitsförderung Defizite. Wie bereits in der HLS-GER 1 gezeigt, weisen vulnerable Gruppen die meisten Defizite auf. Die navigationale GK schnitt mit etwa 83 % besonders schlecht ab (vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 21 ff.). Abbildung 4 zeigt die Höhe der Niveaus der GK, verteilt auf die vier Dimensionen.

Abbildung 4: Gesundheitskompetenz nach Dimensionen (HLS-GER 2)

Quelle: *Schaeffer et al.*, 2021, S. 26

Zusammenfassend zeigt sich, dass die GK der Deutschen in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen hat. Aktuell wird die dritte Wiederholungsbefragung des Health Literacy Survey Germany (HLS-GER 3) durchgeführt, die bis 2026 andauern soll. Ziel dieser Studie ist es, im Vergleich zu den vorherigen Befragungen weitere Veränderungen in der GK zu analysieren. Zudem setzt HLS-GER 3 neue Schwerpunkte wie die Untersuchung der krisen- und katastrophenbezogenen GK (*Disaster Health Literacy*) (vgl. *Universität Bielefeld*, 2024).

2.4 Auswirkungen geringer Gesundheitskompetenz

Ein niedriges GK-Niveau wirkt sich auf zahlreiche Lebensbereiche aus. So beeinflusst es sowohl gesundheitsförderliche als auch gesundheitsschädigende Verhaltensweisen, etwa in Bezug auf Ernährung und Bewegung. Aber auch Alkohol- und Tabakkonsum sowie die Art, Weise und Frequenz der Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen sind mit dem Grad des Gesundheitswissens assoziiert. Personen mit niedriger GK konsumieren weniger Obst und Gemüse, sind körperlich weniger aktiv und rauchen öfter. Übergewicht

und Adipositas treten bei ihnen ebenfalls vermehrt auf. Zudem fühlen sie sich durch bestehende Erkrankungen stärker beeinträchtigt und sind häufiger auf Medikamente angewiesen. Krankheitsbedingte Fehltagel sind bei ihnen in höherem Maße zu beobachten als bei Arbeitnehmern mit einem adäquaten Kompetenzniveau. Im Hinblick auf die Nutzung des Gesundheitssystems zeigt sich, dass Menschen mit niedriger GK regelmäßiger ärztliche Konsultationen in Anspruch nehmen, vermehrt stationär im Krankenhaus behandelt werden und Schwierigkeiten in der Kommunikation mit den Behandelnden haben (vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 46 ff.; *Deutsches Netzwerk GK e.V.*, 2022).

Wehler et al. (2022) zeigten, dass Patienten, deren Behandlungsbedarf in einer Notaufnahme als nicht dringlich eingestuft wurde, im Durchschnitt eine deutlich niedrigere allgemeine GK aufwiesen als die deutsche Gesamtbevölkerung. Patienten mit mangelnden Kompetenzen neigen folglich dazu, Notaufnahmen häufiger aufzusuchen, da sie ihren Behandlungsbedarf als dringlicher einschätzen (vgl. *Wehler et al.*, 2022, S. 430 f.).

2.5 Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen

GK ist kein statisches Konzept, sondern zeigt sich vielmehr dynamisch. So kann sie je nach Situation und Zeitpunkt variieren. Es ist denkbar, dass Patienten in bestimmten Versorgungssettings, wie beispielsweise im Kontakt mit ihrem Hausarzt, gesundheitskompetent handeln. Die gleichen Patienten können aber in anderen Kontexten, etwa in Notfallsituationen, erhebliche Schwierigkeiten haben (vgl. *Bitzer und Sørensen*, 2018, S. 754 f.).

Emotionale und physische Belastungen in Form von Angst, Schmerzen oder Stress haben nachweislich Einfluss darauf, wie Gesundheitsinformationen verstanden, verarbeitet und angewendet werden (vgl. *Bartsch und Kloß*, 2019, S. 257 ff.). In Notfallsituationen, die durch Aufregung, Schmerzen oder Angst geprägt sind, kann dies dazu führen, dass Patienten ihre Kompetenzen nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen. Besonders die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist im Notfall häufig eingeschränkt (vgl. *Vetter et al.*, 2015, S. 299). Daraus ergibt sich, dass die allgemeine Definition der GK nicht ohne Weiteres auf die GK in Notfallsituationen übertragbar ist.

In der vorhandenen Literatur finden sich bislang keine standardisierten Merkmale, anhand derer die GK in Notfallsituationen definiert oder erfasst werden kann. Der HLS-EU-Q47-Fragebogen, mit dem die allgemeine GK gemessen werden kann, beinhaltet nur drei Fragen zu medizinischen Notfällen:

- „Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach, herauszufinden, was im Fall eines medizinischen Notfalls zu tun ist?“ (Frage 3)
- „Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach, zu verstehen, was in einem medizinischen Notfall zu tun ist?“ (Frage 7)
- „Wie einfach ist es Ihrer Meinung nach, im Notfall einen Krankenwagen zu rufen?“ (Frage 15)

Die Ergebnisse aus der HLS-GER 2-Studie zeigen für diese Einzelfragen, dass knapp ein Drittel der Bevölkerung Schwierigkeiten dabei hat, herauszufinden, was im Fall eines medizinischen Notfalls zu tun ist. Knapp zwei Fünftel haben Schwierigkeiten dabei, zu verstehen, was in einem medizinischen Notfall zu tun ist. Das Rufen eines Krankenwagens wird mehrheitlich als unproblematisch angesehen (vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 35). Diese Fragen erfassen jedoch lediglich theoretisches Wissen über Notfälle, jedoch kaum dessen praktische Umsetzung in einer realen Notfallsituationen. Somit werden konkrete Handlungskompetenzen nicht berücksichtigt.

Daher ist es erforderlich, spezifische Merkmale der GK in Notfallsituationen zu identifizieren. Diese ermöglichen nicht nur eine genauere Untersuchung ihrer Ausprägung und der Einflussfaktoren, sondern auch eine differenzierte Analyse der Perspektive derjenigen, die als Erste auf die Patienten treffen. Diese Aspekte müssen auf Basis der etablierten Dimensionen („Finden“, „Verstehen“, „Beurteilen“ und „Anwenden“ von gesundheitsbezogenen Informationen) sowie der drei Ebenen („funktionale“, „interaktive“ und „kritische“ GK) begründet und nachvollziehbar beschrieben werden.

Bestimmte Aspekte der allgemeinen und navigationalen GK sind auch in Notfallsituationen von Bedeutung. Dazu gehört unter anderem die Fähigkeit, verschiedene Versorgungsoptionen und Akteure zu differenzieren sowie Interesse und Nachfragen zu äußern. Auch die Kommunikationsfähigkeit mit Behandelnden, zum

Beispiel das Verstehen und Umsetzen medizinischer Anweisungen, ist in Notfällen ebenso relevant. Wie sich aus dem in den Kapiteln 2.2 bis 2.4 beschriebenen Gesamtkontext dieser Arbeit ableiten lässt, spielen diese Aspekte eine zentrale Rolle für das Verhalten der Patienten innerhalb des Gesundheitssystems.

Neben diesen allgemeinen Aspekten sind in Notfallsituationen insbesondere anamnestische Informationen relevant. NFS sind darauf angewiesen, dass Patienten präzise Angaben zu Vorerkrankungen, Allergien und regelmäßig eingenommenen Medikamenten machen können. Ebenso zentral ist die Fähigkeit, die aktuelle Symptomatik verständlich zu schildern, da dies die Grundlage für diagnostische und therapeutische Maßnahmen bildet (vgl. *Flake et al.*, 2016, S. 300 ff.).

Im Folgenden werden die spezifischen Merkmale der GK in Notfallsituationen hergeleitet. Dies erfolgt zum einen auf Grundlage der etablierten Definition der allgemeinen GK, zum anderen unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen und Bedingungen, die in Notfallsituationen vorherrschen. Anschließend werden diese Merkmale in die bekannten Kompetenzdimensionen und -ebenen eingeordnet:

- **Erkennen einer potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung oder Verletzung**

Dieses Merkmal bezieht sich auf die Fähigkeit, körperliche Symptome wahrzunehmen, zu bewerten und zwischen harmlosen und potenziell gefährlichen Zuständen zu unterscheiden. Da Patienten die Dringlichkeit ihrer Beschwerden in Notfallsituationen eigenständig bewerten müssen, lässt sich hier die Dimension „Beurteilen“ zuordnen. Das Erkennen potenziell lebensbedrohlicher Zustände erfordert zudem kritische GK, da die Beschwerden bewertet und in den Kontext der aktuellen Situation eingeordnet werden müssen.

- **Unterscheiden können, welche Alternativen zum Notruf existieren**

Die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Versorgungsoptionen abzuwägen, kann den Dimensionen „Finden“ und „Anwenden“ zugeordnet werden. Dieser Aspekt ist insbesondere im Kontext der steigenden Anzahl niedrigprioritärer Einsätze relevant (siehe hierzu Kapitel 2.6.2). Sowohl kritische als auch navigationale GK sind dabei notwendig, da Patienten das deutsche Versorgungssystem kennen und angemessen nutzen sollten.

- **Fähigkeit, die vorherrschende Symptomatik gezielt beschreiben zu können**

Die genaue Beschreibung von Symptomen setzt voraus, dass Patienten ihre eigenen Körperempfindungen verstehen und sie in Worte fassen können. Dies fällt unter die Dimension „Anwenden“. Dabei lässt sich dieser Aspekt in die Ebene der interaktiven GK einordnen, da hier die Kommunikationsfähigkeit mit dem Rettungsdienstpersonal im Vordergrund steht.

- **Wissen über eigene Vorerkrankungen, Allergien sowie Dauermedikationen**

Patienten sollten über ein grundlegendes Wissen zu ihrer Krankengeschichte verfügen. Das Merkmal lässt sich primär den Dimensionen „Finden“, „Verstehen“ und „Anwenden“ zuordnen. Gleichzeitig betrifft es alle drei Kompetenzebenen. Idealerweise haben Patienten ihre gesammelten Informationen wie Medikamentenpläne, Arztbriefe oder Allergiepässe, an einem zentralen Ort, etwa einem Ordner oder einer App, organisiert und besitzen die entsprechenden Lese- und Verständniskompetenzen (funktional). Darüber hinaus ist es entscheidend, dass sie diese Informationen aktiv kommunizieren und in der entsprechenden Situation differenzieren können (interaktiv und kritisch).

- **Maßnahmen der Ersten-Hilfe leisten können**

Erste-Hilfe-Maßnahmen erfordern die Fähigkeit, theoretisches Wissen praktisch umzusetzen und anzuwenden. Aus diesem Grund lässt sich dieses Merkmal der Dimension „Anwenden“ zuordnen. Des Weiteren ist hier funktionale GK erforderlich, um sich an Inhalte aus Erste-Hilfe-Kursen zu erinnern oder Anweisungen der Leitstellendisponenten am Telefon zu verstehen. Interaktive Kompetenzen sind nötig, um in einer Ausnahmesituation mit den Betroffenen adäquat zu agieren.

- **Fähigkeit, Anweisungen und Informationen des Rettungsdienstpersonals zu verstehen und ihnen Folge zu leisten**

Dieses Merkmal lässt sich sowohl den Dimensionen „Verstehen“ und „Beurteilen“ als auch dem „Anwenden“ zuordnen. Patienten sollten die Informationen des Rettungsdienstpersonals nachvollziehen und Anweisungen in der Situation umsetzen können. Das Verständnis für Anweisungen und Informationen sowie deren Umsetzung erfordern zudem sowohl funktionale und interaktive als auch kritische GK.

- **Fähigkeit, Entscheidungen zur eigenen Versorgung zu treffen**

Entscheidungen beziehen sich hierbei zum Beispiel auf den Erhalt von Medikamenten wie Schmerzmitteln oder auch auf die Fragestellung, ob ein Transport in die Klinik gewünscht ist. Die Entscheidung für oder gegen eine spezifische Behandlung erfordert das „Beurteilen“ der Gesamtsituation sowie das „Anwenden“ von Wissen, bezogen auf die aktuelle Lage. Patienten sollten Risiken und Alternativen verstehen, bewerten und in ihre Entscheidung einbeziehen können, was ein hohes Maß an kritischer GK voraussetzt.

- **Das Stellen von kritischen oder Verständnisfragen**

Kritische Fragen helfen dabei, potenzielle Risiken oder alternative Handlungsoptionen zu identifizieren. Patienten übernehmen damit eine aktive Rolle in ihrer Versorgung. Bei Unklarheit oder Unsicherheit Fragen zu stellen, erfordert Fähigkeiten in den Dimensionen „Verstehen“ und „Beurteilen“. Das kritische Auseinandersetzen und zügige Verarbeiten neuer Informationen bedingen eine hohe interaktive, aber auch kritische GK.

Die dargestellten Merkmale verknüpfen bekannte Aspekte der allgemeinen GK mit den Besonderheiten, denen es in Notfallsituationen zu begegnen gilt und zeigen, dass die zusätzlich notwendigen Kompetenzen in Notfallsituationen von den etablierten Definitionen der allgemeinen GK nicht vollständig erfasst werden. Es wird deutlich, dass die Fähigkeiten der Patienten in diesen Situationen nicht isoliert betrachtet werden können, sondern vielmehr in einem dynamischen Zusammenspiel der Kompetenzdimensionen und -ebenen zu verstehen sind. Die hier beschriebenen Merkmale bilden somit eine Grundlage, um die spezifischen Eigenschaften der GK im Kontext von Notfallsituationen im Hinblick auf die präklinische Versorgung besser erfassen und einordnen zu können.

2.6 Herausforderungen und Besonderheiten im Rettungsdienst

Der Rettungsdienst rückt in Deutschland täglich zu über 20.000 Notfällen aus. Dabei dauert ein Notfalleinsatz durchschnittlich nur knapp über 70 Minuten (vgl. *Schütte et al.*, 2024, S. 3). Es liegt auf der Hand, dass dem Rettungsdienstpersonal für die Anfahrt zum Notfallort, die Untersuchung und Behandlung der Patienten sowie den Transport ins Krankenhaus – sofern dieser stattfindet – nur wenig Zeit zur Verfügung steht. Dadurch

entsteht ein hoher Zeitdruck, der ein großes Maß an Konzentration und Souveränität, insbesondere während Stresssituationen, erfordert (vgl. *Luxem et al.*, 2016, S. 11).

In den folgenden Kapiteln wird auf die Bedeutung der GK für die Arbeit des Rettungsdienstes, die Herausforderungen durch niedrigprioritäre Einsätze sowie auf die Entwicklung der Einsatzzahlen eingegangen.

2.6.1 Bedeutung der Gesundheitskompetenz für den Rettungsdienst

In Situationen, in denen eine schnelle Informationsgewinnung und Entscheidungsfindung notwendig sind, stellt eine inadäquate GK sowohl Patienten als auch medizinisches Fachpersonal vor Herausforderungen (vgl. *Wehler et al.*, 2022, S. 427 ff.). Die Auswahl der richtigen Behandlungsoption hängt maßgeblich davon ab, wie gut Patienten relevante Informationen (Vorerkrankungen oder Allergien) wiedergeben, und wie konkret und differenziert sie ihre Beschwerden beschreiben können. Die Fähigkeit, diese Angaben machen zu können, steht in enger Verbindung mit dem GK-Niveau (vgl. *Born et al.*, 2023, S. 56 ff.; *Schaeffer et al.*, 2021, S. 54; *Steinkellner et al.*, 2020, S. 532 ff.).

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist die unzureichende Vernetzung der verschiedenen Strukturen der Notfallversorgung, also von Rettungsdienst, Notaufnahmen und ärztlichem Bereitschaftsdienst (ÄBD). Diese fehlende Verknüpfung führt zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Belastung zwischen den verschiedenen Versorgungsstrukturen. Dies bedingt, dass Patienten mit nicht dringlich behandlungsbedürftigen Beschwerden häufiger den Rettungsdienst kontaktieren, obwohl alternative Versorgungswege besser geeignet wären (vgl. *Sefrin*, 2018, S. 132 ff.). Problematisch ist zudem, dass einem signifikanten Teil der Bevölkerung die Notrufnummern und die entsprechenden Zuständigkeiten bei Notlagen nicht bekannt sind (vgl. *Luiz et al.*, 2017, S. 842).

Diese Problematiken verdeutlichen, dass der GK in Notfallsituationen innerhalb der Bevölkerung eine hohe Bedeutung für die Arbeit des Rettungsdienstes zukommt. Sie bestimmt nicht nur, ob und zu welchem Zeitpunkt der Rettungsdienst gerufen wird, sie beeinflusst auch die gesamte Versorgung eines Patienten innerhalb des Gesundheitssystems (vgl. *Breuer et al.*, 2023, S. 359; *Metelmann et al.*, 2022, S. 145 ff., vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 52).

2.6.2 Niedrigprioritäre Einsätze: Einfluss und Herausforderungen

Patienten mit nicht dringlich behandlungsbedürftigen Krankheitsbildern kontaktieren insbesondere außerhalb der Öffnungszeiten von Arztpraxen Rettungsdienste und Notaufnahmen (vgl. *Messerle und Appelrath*, 2018, S. 927; *Leutgeb et al.*, 2017, S. 3 ff.). Schon seit längerer Zeit ist eine Zunahme von Einsätzen zu beobachten, in denen der Rettungsdienst wegen nicht akuter medizinischer Beschwerden in Anspruch genommen wird. So handelte es sich bereits vor zehn Jahren bei mehr als einem Drittel der vom Rettungsdienst versorgten Patienten nicht um Notfallpatienten nach medizinischer Definition (vgl. *Sefrin et al.*, 2015, S. 37; *Schubert et al.*, 2022, S. 5 ff.).

Ein niedrigprioritärer Einsatz liegt vor, wenn eine medizinisch verantwortliche Einsatzkraft vor Ort anhand eines validierten Ersteinschätzungssystems die Situation als nicht dringlich einstuft (vgl. *Breuer und Dahmen*, 2023, S. 4). Solche Hilfeersuchen – medial häufig auch als Bagatelleinsätze bezeichnet – weichen deutlich von der Definition Notfallsituation ab, da in diesen Fällen keine unverzügliche medizinische Hilfe erforderlich ist, um Lebensgefahr oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden. In den Medien werden dabei oft Beispiele wie Erkältungen, chronische Bauch- oder Rückenschmerzen, Magen-Darm-Infekte oder eingerissene Fingernägel angeführt (vgl. *ibd.*, S. 2 f.).

Die Diskrepanz zwischen dem subjektiven Notfallverständnis der Patienten und der medizinischen Definition trägt damit zur steigenden Zahl niedrigprioritärer Einsätze bei. Diese Einsätze binden Kapazitäten des Rettungsdienstes, die für tatsächliche Notfälle benötigt werden. Besonders problematisch ist, dass Patienten nach der präklinischen Versorgung durch den Rettungsdienst häufig in die Notaufnahmen transportiert werden, obwohl eine ambulante Versorgung ausreichend gewesen wäre (vgl. *Sefrin*, 2018, S. 132 ff.).

Von 2020 bis 2022 ist allein in Hessen die Zahl niedrigprioritärer Einsätze des Rettungsdienstes um 30 % angestiegen (vgl. *Deutsche Presseagentur und Ärzteblatt*, 2023). Patienten, die einmal den Rettungsdienst in Anspruch genommen haben, nutzen ihn laut *Roessler et al.* (2024) zudem mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erneut. Gleichzeitig werden weit weniger als die Hälfte der Patienten, die mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme transportiert werden, auch stationär in der Klinik aufgenommen (vgl.

Roessler et al., 2024, S. 2 ff.). Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den stetig steigenden generellen Einsatzzahlen des Rettungsdienstes wider, die im Folgenden näher beleuchtet werden.

2.6.3 Entwicklung der Einsatzzahlen im Rettungsdienst

Die Einsatzzahlen des öffentlichen Rettungsdienstes in Deutschland verzeichnen, wie in Abbildung 5 dargestellt, in den letzten Jahren eine signifikante Zunahme. Von 1994 bis 2017 ist das Einsatzaufkommen bundesweit um über 70 % auf knapp 16,4 Millionen Einsätze jährlich angestiegen. Mit Ausnahme von disponiblen Krankentransporten, zu denen beispielsweise Terminfahrten zu Dialysepraxen oder Entlassungen aus dem Krankenhaus gehören, zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg über alle Einsatzarten, also dringliche Krankentransporte sowie Notfalleinsätze mit und ohne Notarzt (vgl. *Gesundheitsberichterstattung des Bundes*, 2020a). Neben einer niedrigen GK der Bevölkerung ist dies nicht nur durch eine alternde und kränker werdende Gesellschaft zu erklären, sondern auch durch andere Faktoren wie beispielsweise eine geänderte Anspruchshaltung in der Gesellschaft sowie eine generell gesunkene Hemmschwelle, den Rettungsdienst zu konsultieren (vgl. *Veser et al.*, 2015, S. 184 ff.; *Messlerle und Appelrath*, 2018, S. 927).

Abbildung 5: Entwicklung des Einsatzaufkommens im öffentlichen Rettungsdienst

Quelle: *Gesundheitsberichterstattung des Bundes*, 2020b

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) rechnet bis Ende 2025 mit einer weiteren Zunahme der Notfalleinsätze (ohne Notarzt) um 74 % im Vergleich zu 2017 (vgl. *Schütte et al.*, 2024, S. 97).

Laut Rettungsdienstgesetzen der Bundesländer liegt das Hauptaufgabengebiet des Rettungsdienstes bislang hauptsächlich in der Versorgung von Notfallpatienten sowie ihrem Transport in eine geeignete Klinik. Angesichts der stetig steigenden Einsatzzahlen und des Mangels an alternativen Versorgungsstrukturen wird jedoch zunehmend die Notwendigkeit eines präventiv ausgerichteten Rettungsdienstes (vorbeugender Rettungsdienst) diskutiert. Dieser umfasst Maßnahmen, die darauf abzielen, Notfallsituationen bereits im Vorfeld zu verhindern und so langfristig dem Anstieg der Einsatzzahlen entgegenzuwirken. Außerdem soll ein vorbeugender Rettungsdienst dazu beitragen, die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern und Patienten frühzeitig in die für sie angebrachte Versorgungsstruktur zu überführen. Solche Initiativen sind in Deutschland allerdings noch wenig etabliert. Aktuell werden sie zum Beispiel in Form des Projektes „Gemeindenotfallsanitäter“ (Landkreis Oldenburg) getestet (vgl. *Breuer et al.*, 2023, S. 358 ff.).

Die vorangegangenen Kapitel haben detailliert dargestellt, welche zentrale Rolle die GK für die Notfallversorgung spielt. Nicht nur die zunehmenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst und die Problematik niedrigprioritärer Einsätze zeigen die Notwendigkeit, die speziellen Charakteristika der GK in Notfallsituationen zu erfassen und zu verstehen. Dabei wird deutlich, dass die vorhandenen Definitionen und Modelle der allgemeinen GK die besonderen Bedingungen von Notfallsituationen nicht ausreichend berücksichtigen.

Mit dem empirischen Teil dieser Arbeit soll nun die Forschungslücke geschlossen werden, indem die umfangreichen Perspektiven von NFS in Bezug auf die GK ihrer Patienten im Einsatz untersucht werden. Der folgende Methodikteil erläutert das wissenschaftliche Vorgehen, das zur Beantwortung der Forschungsfragen angewandt wurde.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, welches forschungsmethodische Vorgehen für die vorliegende Arbeit ausgewählt und wie es durchgeführt wurde. Es wird dargestellt,

warum das Studiendesign qualitativ angelegt ist und auf welcher Grundlage die Auswahl der Interviewpartner erfolgte. Anschließend wird beschrieben, wie der Interviewleitfaden entwickelt wurde und welche Aspekte hierfür besonders relevant waren. Daraufaufgehend werden die Durchführung der Interviews sowie die Methode der Auswertung beschrieben.

3.1 Studiendesign und Forschungsmethodik

Da bisher nur wenig Daten zur Ausprägung der spezifischen GK im Kontext von Notfallsituationen innerhalb der Bevölkerung existieren und gleichzeitig unklar ist, welche Faktoren diese beeinflussen und verbessern können, wurde für die vorliegende Arbeit ein qualitatives Forschungsdesign ausgewählt. Qualitative Forschung will nachvollziehen, wie soziale Wirklichkeit entsteht und welche Mechanismen ihr Sinn und Bedeutung verleihen (vgl. *Lamnek und Krell*, 2016, S. 44). Sie eignet sich immer dann, wenn Sachverhalte untersucht werden, die noch wenig erforscht sind, um folgend eine Grundlage für weitere Forschung zu bilden (vgl. *Mayring*, 2023, S. 113). Für diese Arbeit wurde die qualitative Methode des Interviews ausgewählt. Es kann laut *Helfferrich* (2022) davon ausgegangen werden, dass Personen, die sich zu einem Interview bereit erklären, ihre Auffassung der Wirklichkeit wiedergeben. Ihre Aussagen spiegeln ihre Perspektive im Moment des Gesprächs wider und werden durch Ausschmückungen, Abschwächungen oder Zuspitzungen ergänzt. Das Interview gibt dem Interviewten Raum, um in aller Offenheit das zu sagen, was er ansprechen möchte und was ihm wichtig ist. Dabei darf er seine eigenen Worte benutzen und frei, seiner eigenen Logik folgend, erzählen (vgl. *Helfferrich*, 2022, S. 877 f.).

Für das vorliegende Forschungsvorhaben und die Beantwortung der Forschungsfragen wurden fünf zwischen 35- und 45-minütige Experteninterviews durchgeführt. Bei Experteninterviews werden die Befragten aufgrund ihrer anerkannten Expertise ausgewählt. Sie bringen sowohl Fachwissen als auch ein hohes Maß an praktischen Erfahrungen ein und bieten damit einen hochwertigen Zugang zu spezifischen Themenbereichen. Menschen, die eine besondere Ausbildung abgeschlossen und über Jahre hinweg Erfahrungen in einem bestimmten Bereich gesammelt haben, betrachten ihr Wissen laut *Helfferrich* (2022) oft als allgemeingültig und weniger als rein persönliche und individuelle Sichtweise. Deshalb kann ihr Wissen in einem gewissen Maße von der

Person gelöst betrachtet werden (vgl. *Helfferrich*, 2022, S. 887). So können Experteninterviews nicht nur persönliche Ansichten, sondern auch ganzheitliches und übertragbares Wissen liefern, das über individuelle Erfahrungen hinausgeht.

3.1.1 Kriterien für die Auswahl der Interviewpartner

Die Fallauswahl erfolgte gezielt. Dies ermöglicht eine detaillierte Beschreibung der ausgewählten Fälle und die Ableitung theoretischer Annahmen aus den gewonnenen Erkenntnissen (vgl. *Schreier*, 2023, S. 212). NFS wurden ausgewählt, da sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit über tiefgehendes Fachwissen und praktische Erfahrungen im Kontext von GK in Notfallsituationen verfügen. NFS treffen in Notfällen als erstes auf die Betroffenen und begleiten sie innerhalb der Akutsituationen bis zur Übergabe im Krankenhaus oder an andere entsprechende Stellen. Daher können ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen wichtige Erkenntnisse für die Beantwortung der gestellten Forschungsfragen liefern.

Damit ein Befragter als Experte gilt, muss er sowohl über fundiertes Fachwissen als auch über umfassende Praxiserfahrung verfügen. Deshalb wurden die im Folgenden beschriebenen Kriterien zur Auswahl der Interviewpartner festgelegt. Insofern stellt sich die Fallauswahl als homogen dar, da ausschließlich NFS mit vergleichbarer beruflicher Erfahrung und Arbeitsumgebung berücksichtigt wurden. Zudem handelt es sich um typische Fälle, was ermöglicht, ein praxisnahes Bild der Wahrnehmung von GK in Notfallsituationen zu erhalten.

Kriterien für die Auswahl der Interviewpartner

- **Deutschkenntnisse:** Gute Deutschkenntnisse sind erforderlich für die Gewährleistung einer klaren Kommunikation im Interview.
- **Arbeitsort:** Die Befragten müssen an der Rettungswache Norderstedt tätig sein, um eine einheitliche Arbeits- und Einsatzumgebung zu berücksichtigen.
- **Berufsbezeichnung:** Einbezogen werden ausschließlich NFS, da sie über die höchste rettungsdienstliche Qualifikation verfügen.
- **Berufserfahrung:** Befragte müssen mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als NFS haben, um fundierte Einschätzungen als Experte auf Basis einer mehrjährigen Praxis zu gewährleisten.

- **Stellenanteil:** Mindestens 50 % im Einsatzdienst, um eine ausreichende Anzahl an Einsätzen zu gewährleisten und eine aktuelle Einschätzung der GK in Notfallsituationen geben zu können. Dies entspricht mindestens zwei Diensten pro Arbeitswoche.

Diese Kriterien stellen sicher, dass alle Interviewpartner die notwendige Erfahrung haben, um die GK ihrer Patienten in Notfallsituationen als Experte einschätzen zu können. Anhand ihrer Expertise sind sie zudem geeignet, um konstruktive Lösungsansätze zur Erhöhung der GK in Notfallsituationen einzubringen. Ebenso werden durch die typischen Fälle Verzerrungen durch extreme Einzelfälle vermieden. Die Untersuchung konzentriert sich gezielt auf die spezifischen Einflüsse der Arbeits- und Einsatzumgebung an einer konkreten Rettungswache.

3.1.2 Rekrutierung der Interviewpartner

Die Rekrutierung der Interviewpartner erfolgte direkt durch den Autor, der selbst an der Rettungswache Norderstedt tätig ist. Durch diese berufliche Einbindung war es möglich, zunächst eine Liste mit Mitarbeitern der Rettungswache Norderstedt zu erstellen, die den festgelegten Auswahlkriterien entsprechen. Daraus ergaben sich 13 potenzielle Interviewpartner. Anschließend wurden die in Frage kommenden Mitarbeiter per E-Mail kontaktiert und über das Forschungsvorhaben informiert. Es wurde darum gebeten, sich bei Interesse zur Teilnahme innerhalb von zwei Wochen mit Terminvorschlägen für den Monat Januar 2025 zurückzumelden. Neun Mitarbeiter antworteten darauf.

Es folgte eine individuelle Terminabsprache, sodass schließlich Interviews mit fünf Mitarbeitern innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen vereinbart werden konnten. Ein sechster Interviewpartner wurde als Reserve eingeplant, um im Falle einer Erkrankung oder kurzfristigen Absage eines Teilnehmers einen Ersatz zu gewährleisten.

3.2 Entwicklung und Aufbau des Interviewleitfadens

Bei den durchgeführten Interviews handelt es sich um teilstandardisierte Leitfadeninterviews. Teilstandardisiert bedeutet in diesem Kontext, dass die Reihenfolge der Fragen und deren genauer Formulierung dynamisch im Gesprächsverlauf gestaltet werden kann (vgl. *Schreier*, 2023, S. 253). Die Struktur des Interviews kann umso stärker ausgeprägt sein, je gezielter die Forschung auf den Erhalt spezifischer Informationen

ausgerichtet ist (vgl. *Helfferrich*, 2022, S. 880). Leitfadeninterviews charakterisieren sich dadurch, dass vor Beginn der Untersuchung zentrale Themen und Fragestellungen des Forschungsgegenstands erarbeitet und in einem Leitfaden festgehalten werden (vgl. *ebd.*, S. 255). Der Leitfaden soll dabei sicherstellen, dass alle herausgearbeiteten Aspekte angesprochen werden und eine Vergleichbarkeit zwischen den durchgeführten Interviews hergestellt wird. Er dient dem Forschenden als Gedächtnisstütze und vereint dabei Systematik und Flexibilität (vgl. *Schreier*, 2023, S. 256).

Der Leitfaden für die vorliegende Forschung enthält sowohl Aspekte, die in Kapitel 2.5 dargestellten Merkmale der GK in Notfallsituationen als auch weitere relevante Aspekte, die zur Beantwortung der Forschungsfragen dienen sollen.

Zunächst wird die erste Einstiegsfrage gestellt, die nach der Berufsbezeichnung und der Berufserfahrung fragt. Anschließend wird eine Definition der allgemeinen GK vom Interviewenden vorgelesen und darauf hingewiesen, dass sich die GK in Notfallsituationen anders darstellen kann und möglicherweise anderen Einflussfaktoren unterliegt als die allgemeine GK. Anschließend folgt die zweite Einstiegsfrage, welche ergründet, ob die Interviewpartner zuvor schon einmal von dem Begriff der GK gehört haben und was der Begriff in Bezug auf ihre Arbeit bedeutet. Der restliche Leitfaden gliedert sich in fünf inhaltliche Blöcke mit jeweils mehreren Leitfragen und einen Abschlussblock. Die Blöcke sind thematisch und in ihrer Reihenfolge strukturiert. Zunächst werden grundlegende Wahrnehmungen erfasst, bevor spezifische Erfahrungen und Zusammenhänge untersucht und abschließend Lösungsansätze beleuchtet werden:

- Block 1: Grundlegende Wahrnehmungen und spezifische Merkmale (Fragen 1-6)

Der erste Block thematisiert die allgemeine Wahrnehmung der NFS von den Kompetenzen ihrer Patienten sowie die Veränderungen in den letzten Jahren. Außerdem werden einige der in Kapitel 2.5 dargestellten spezifischen Merkmale der GK in Notfallsituationen beleuchtet. So kann überprüft werden, welche Merkmale der GK in Notfallsituationen aus Sicht der Befragten besonders relevant sind und wie diese im Einsatzgeschehen wahrgenommen werden. Zudem wird nach Veränderungen in den letzten Jahren gefragt, um mögliche Trends zu identifizieren.

- Block 2: Positive Wahrnehmungen (Fragen 7-8)

Der zweite Block beinhaltet Fragen zur positiven Wahrnehmung von Gruppen mit ausgeprägten Fähigkeiten im Notfall, sowie die positiven Auswirkungen auf die Arbeit als NFS. Durch die Exploration von Gruppen oder Situationen, in denen Patienten als besonders gesundheitskompetent wahrgenommen werden, können Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Einflussfaktoren zu einer besseren GK in Notfallsituationen beitragen. Die Forschung zur allgemeinen GK zeigt zudem, dass Bildung, Alter und soziale Faktoren eine Rolle spielen können (vgl. Kapitel 2.3). Ob diese Zusammenhänge auch für Notfallsituationen gelten, wird in diesem Block exploriert. Die Erkenntnisse könnten später als Grundlage für gezielte Fördermaßnahmen genutzt werden.

- Block 3: Negative Wahrnehmungen (Fragen 9-11)

Im dritten Block werden die negativen Wahrnehmungen sowie deren Auswirkungen auf die Arbeit erfragt. Insbesondere wird in diesem Block zusätzlich auch nach der Übertragbarkeit der Studienergebnisse zur allgemeinen GK auf die GK in Notfallsituationen erfragt. Außerdem werden Bereiche mit den größten Defiziten in den Fähigkeiten der Patienten thematisiert. Die Antworten ermöglichen auch hier eine erste Einschätzung, ob sich bestehende Erkenntnisse auch auf Notfallsituationen übertragen lassen.

- Block 4: Einfluss auf die Nutzung der Notfallversorgung (Fragen 12-13)

Der vierte Block beschäftigt sich mit den Auswirkungen niedriger GK in Notfallsituationen auf niedrigprioritäre Einsätze im Rettungsdienst. Die Fragen sollen untersuchen, ob NFS in der Praxis einen kausalen Zusammenhang wahrnehmen und welche Faktoren sie als ursächlich betrachten. Zusätzlich wird erfragt, inwiefern Patienten über alternative Versorgungsstrukturen informiert sind, da dies als eine zentrale Komponente der navigationalen GK gilt (vgl. Kapitel 2.2.3).

- Block 5: Lösungsansätze und Maßnahmen (Fragen 14-17)

Der letzte inhaltliche Block thematisiert die Lösungsideen der Befragten, um die GK in Notfallsituationen von Patienten zu erhöhen. Hier wird auch nach den

Herausforderungen bei der Umsetzung der Maßnahmen und den Effekten von erhöhter GK in Notfallsituationen gefragt. Außerdem werden die Rolle des Rettungsdienstes und der NFS selbst thematisiert. Die Antworten in diesem Block können unter anderem darüber Aufschluss geben, ob es Ansätze zur Verbesserung des Notfallverhaltens bereits im Rahmen von Rettungseinsätzen gibt.

- Block 6: Abschluss (Frage 18)

Der Abschlussblock gibt den Befragten die Möglichkeit, Aspekte zu benennen, die in den vorherigen Blöcken nicht ausreichend thematisiert wurden.

Die Leitfragen innerhalb der thematischen Blöcke sollen ermöglichen, ein umfassendes Verständnis der GK in Notfallsituationen aus der Perspektive von NFS zu gewinnen. Dabei decken sie alle relevanten thematischen Aspekte ab, die zur Beantwortung der Forschungsfragen notwendig sind. Der Leitfaden kann dem Anhang A1 entnommen werden.

3.3 Durchführung der Interviews

Als ein Prinzip der qualitativen Forschung gilt, dass der Untersuchungsgegenstand möglichst in seinem natürlichen Umfeld untersucht werden soll, um die Perspektiven der Befragten möglichst realitätsnah zu erfassen und zu gewährleisten, dass die Ergebnisse auch auf andere Situationen übertragbar sind (vgl. *Weydmann & Schreier, 2023, S. 322*). Um eine annähernd natürliche Umgebung für die Interviewpartner zu schaffen, wurde als Ort für die Durchführung der Interviews der Konferenzraum der Rettungswache Norderstedt ausgewählt. Dieser befindet sich innerhalb des gewohnten Arbeitsumfelds der Interviewpartner, bietet jedoch durch seine abschließbare Tür die Möglichkeit, Störungen durch den Dienstbetrieb oder Einsätze anderer Kollegen zu vermeiden. Die Interviewpartner wurden über den Zweck des Interviews sowie über die Aufzeichnung und die Anonymisierung dieser aufgeklärt und willigten schriftlich ein.

Ein Interviewpartner (NFS 5) musste aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. Hier konnte das Interview aber kurzfristig mit dem zuvor als Ersatz eingeplanten NFS durchgeführt werden.

Die Interviews wurden an folgenden Tagen durchgeführt, wobei sich jeweils die angegebene Gesprächsdauer ergab:

- Interview 1: NFS 1, 14.01.2025, Dauer: 35:01 min
- Interview 2: NFS 2, 15.01.2025, Dauer: 37:11 min
- Interview 3: NFS 3, 18.01.2025, Dauer: 43:11 min
- Interview 4: NFS 4, 20.01.2025, Dauer: 39:45 min
- Interview 5: NFS 5, 24.01.2025, Dauer: 44:40 min

3.4 Datenauswertung

Die Interviews wurden mittels der Audioaufnahmefunktion eines Smartphones aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Dabei wurde in den Transkripten zur Darstellung der Sprechenden die Bezeichnungen „Interviewer“ für den Interviewenden und jeweils „NFS 1“ bis „NFS 5“ für die Interviewpartner der einzelnen Interviews gewählt. So ist eine klare Zuordnung der erhobenen Daten möglich, wobei gleichzeitig die Anonymisierung der Teilnehmer gewährleistet wird. Die Transkription wurde mit Hilfe der Programme „f4transkript“ sowie „Microsoft Word“ durchgeführt und orientierte sich an den Prinzipien der erweiterten inhaltlich-semantischen Transkription nach *Dresing* und *Pehl* (2018, S. 23 ff.). Zur besseren Nachvollziehbarkeit wurden Zeitstempel bei Sprecherwechseln eingefügt und die Zeilen fortlaufend nummeriert.

Die Inhaltsanalyse folgte dem Modell der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach *Mayring* (2023). Diese soll das erhobene Material so zusammenfassen, dass die wichtigsten Inhalte erhalten bleiben. Durch Abstraktion entsteht eine kompakte Darstellung, die das ursprüngliche Material in seinen wesentlichen Aspekten widerspiegelt (vgl. *Mayring*, 2023, S. 98). Die Analyse erfolgte mittels deduktiver Kategorienanwendung auf Basis eines zuvor aus dem Interviewleitfaden erstellten Kategoriensystems. Dieses Vorgehen ermöglicht laut *Mayring*, dass in der qualitativen Inhaltsanalyse die Zuweisung von und in die Kategorien zwar nach klaren Regeln erfolgt, dies jedoch in interpretativer Weise und nicht automatisiert geschieht. (vgl. *ebd.*, S. 102). Das Kategoriensystem kann dem Anhang A7 entnommen werden.

Die Auswertung wurde schrittweise in einer tabellarischen Struktur vorgenommen. Zunächst wurden die Aussagen der Interviewpartner paraphrasiert und den

entsprechenden Kategorien zugeordnet. Anschließend wurden sie im ersten Durchgang verdichtet und abstrahiert, indem zentrale Inhalte zusammengeführt und übergeordnete Muster herausgearbeitet wurden. Im zweiten Durchgang erfolgten eine erneute Zusammenfassung sowie eine weitere Verdichtung der Kernaussagen entlang der einzelnen Kategorien. Die endgültigen Analyseergebnisse werden als „K“ dargestellt (siehe QIA, Anhang A8). Aus Platzgründen wird in der Tabelle die Abkürzung „NOTSIT“ für „Notfallsituation(en)“ verwendet.

In Folgenden werden die Kategorien, welche aus den Fragen des Interviewleitfaden gebildet wurden, aufgeführt:

- K1 - Vorwissen und Bedeutung für die Arbeit
- K2 - Allgemeine Wahrnehmung der Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen
- K3 - Veränderungen in den letzten Jahren
- K4 - Fähigkeit zur Erkennung lebensbedrohlicher Zustände
- K5 - Wissen zu Vorerkrankungen, Allergien, Dauermedikation
- K6 - Umsetzung von Erste-Hilfe-Maßnahmen
- K7 - Interesse an Versorgung und Stellen von Fragen
- K8 - Gruppen hoher Gesundheitskompetenz
- K9 - Positive Auswirkungen hoher Kompetenzen auf die Arbeit
- K10 - Gruppen niedriger Gesundheitskompetenz
- K11 - Studienergebnisse in der Praxis
- K12 - Bereiche mit den größten Defiziten
- K13 - Negative Auswirkungen geringer Kompetenzen auf die Arbeit
- K14 - Niedrigprioritäre Einsätze
- K15 - Kenntnisse über alternative Versorgungsstrukturen
- K16 - Maßnahmen zur Kompetenzsteigerungen
- K17 - Langfristige Effekte von Maßnahmen zur Kompetenzsteigerung

- K18 - Herausforderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen
- K19 - Rolle des Notfallsanitäters bei der Kompetenzerhöhung
- K20 - Rolle des Rettungsdienstes bei der Kompetenzerhöhung

4 Ergebnisse der Interviews

Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse in der Reihenfolge der Kategorien präsentiert:

K'1 - Vorwissen und Bedeutung für die Arbeit

Der Begriff der GK ist den Befragten von Aus- und Fortbildungen sowie durch selbstständige Aneignung geläufig. Im Rettungsdienst gewinne GK zunehmend an Bedeutung und sei nicht nur fachlich, sondern auch emotional relevant – insbesondere im Hinblick auf unnötige Einsätze. Einzelne Befragte äußerten, die GK ihrer Patienten entspreche nicht immer den eigenen Erwartungen. GK wird von den Befragten vor allem mit einfachen und grundlegenden Gesundheitsmaßnahmen assoziiert.

K'2 - Allgemeine Wahrnehmung der Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen

Die Befragten nehmen die GK in Notfallsituationen unterschiedlich wahr. Mehrheitlich wird bemängelt, dass Patienten bei geringfügigen Beschwerden oft keine Selbsthilfemaßnahmen ergriffen. Einige berichteten, dass die GK in Notfallsituationen nicht den Erwartungen der NFS entspreche und sich in Überforderung äußere. Dabei wird angegeben, dass neben einem geringen Einschätzungsvermögen der Patienten vor allem Unwissenheit, Unsicherheit, Angst sowie ein Überangebot an Gesundheitsinformationen die GK in Notfallsituationen beeinflussten. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass der Rettungsdienst von Patienten mit niedriger GK auch häufig unter falschen Erwartungen in Anspruch genommen werde.

Die Höhe der GK in Notfallsituationen wird von den Befragten mehrheitlich als rückläufig wahrgenommen. Patienten würden bei geringfügigeren Beschwerden nicht mehr erst das soziale Umfeld um Hilfe bitten, sondern alarmierten nunmehr direkt den Rettungsdienst.

Auch die geringe Bekanntheit der Nummer des ÄBD wird bemängelt. Mehr Bekanntheit dieser Nummer und eine höhere GK in Notfallsituationen könnten die Zahl der unnötigen

Einsätze und damit die Belastung des Rettungsdienstes reduzieren. Allerdings gibt NFS 5 zu bedenken, dass Einsätze, bei denen die GK in Notfallsituationen als besonders gering eingeschätzt werde, auch häufig präserter in der Wahrnehmung der NFS seien, wodurch diese Fälle überrepräsentiert erscheinen könnten. Ebenso seien seiner Erfahrung nach häufig bereits andere Versorgungsmöglichkeiten ausgeschöpft, bevor der Rettungsdienst alarmiert werde.

K'3 - Veränderungen in den letzten Jahren

Überwiegend wird für die letzten Jahre eine negative Entwicklung der GK in Notfallsituationen beschrieben, was sich insbesondere in steigenden Einsatzzahlen bei chronischen Erkrankungen, psychischen Leiden und in seltener durchgeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen zeige. Patienten schienen sich oftmals kränker einzuschätzen, als sie tatsächlich seien. Hierbei wird auch die Corona-Pandemie als Einflussfaktor genannt, da sie mehr Ängste ausgelöst habe. Dies habe dazu geführt, dass häufiger Einsätze mit fieberhaften Infekten verzeichnet worden seien, bei denen zuvor keine eigenständigen Maßnahmen ergriffen worden wären.

Auch die steigende Zahl der Gesamteinsätze wird teilweise mit einer Verschlechterung der GK in Notfallsituationen in Verbindung gebracht. NFS 5 erklärt dies jedoch so, dass die Zahl der Einsätze mit Patienten niedriger GK in Notfallsituationen zwar absolut betrachtet gestiegen sei, jedoch relativ betrachtet stabil bleibe, da die Gesamteinsatzzahl ebenfalls zugenommen habe. An dieser Stelle wird das Niveau der GK in Notfallsituationen als weitgehend unverändert wahrgenommen.

In Bezug auf den ÄBD wird teilweise über eine geringere und teilweise über eine höhere Bekanntheit berichtet. Gesundheitsthemen würden mittlerweile verstärkt über soziale Medien recherchiert, was jedoch auch zu mehr Verunsicherung führen könne. Inwieweit dadurch direkte Auswirkungen auf die GK entstünden, sei schwer zu beantworten.

Die Fähigkeit, Wissen aus dem Internet praktisch umzusetzen, etwa durch einfache Maßnahmen zur Selbsthilfe, wird teils als mangelhaft wahrgenommen. Es wird außerdem berichtet, dass die Weitergabe von Gesundheitswissen über das soziale Umfeld abgenommen habe.

K'4 - Fähigkeit zur Erkennung lebensbedrohlicher Zustände

Die Fähigkeit zur Erkennung lebensbedrohlicher Zustände ist laut den Befragten subjektiv und fehleranfällig. Sie variere deshalb stark. Teilweise werde der Rettungsdienst dadurch unnötigerweise alarmiert. Dass eine Alarmierung aufgrund eines nicht erkannten, lebensbedrohlichen Zustands zu spät erfolgt, sei eher selten.

Fehleinschätzungen träten nach Ansicht der Interviewpartner häufiger bei schweren Erkrankungen ohne plötzliche, starke Symptome auf als bei schleichend verlaufenden Erkrankungen wie Unterzuckerungen. Lebensbedrohliche Verletzungen würden in der Regel richtig erkannt. Dennoch wird häufiger eine Überschätzung der Dringlichkeit von Symptomen berichtet als eine Unterschätzung. Oft würden allerdings harmlose Beschwerden als lebensbedrohlich eingestuft.

Die Beschreibung der Beschwerden gegenüber dem Rettungsdienst gelinge nach Ansicht der meisten Befragten in der Regel gut. Es komme vor, dass wiederkehrende lebensbedrohliche Ereignisse wie ein Herzinfarkt nach mehrfachen Erlebnissen als weniger akut wahrgenommen würden.

K'5 - Wissen zu Vorerkrankungen, Allergien, Dauermedikation

Jüngere Patienten hätten der Erfahrung der Befragten zufolge meist einen besseren Überblick über ihre Vorerkrankungen, Allergien und Dauermedikation als ältere. Mit zunehmendem Alter falle es aufgrund von Vergesslichkeit oder Multimorbidität schwerer, Gesundheitsinformationen eigenständig wiederzugeben. Während Allergien und Unverträglichkeiten den meisten Patienten bewusster seien als andere Gesundheitsinformationen, werde der Begriff „Vorerkrankung“ oft nicht richtig eingeordnet. Dadurch komme es vor, dass bestehende Erkrankungen verneint würden – besonders wenn bereits Medikamente dagegen eingenommen würden, da manche davon ausgingen, dass die Erkrankung damit nicht mehr bestehe.

Viele Patienten hätten einen Medikamentenplan vom Hausarzt, was für den Rettungsdienst eine erhebliche Erleichterung darstelle. Doch nicht immer sei ihnen bewusst, welche ihrer Erkrankungen mit welchen Medikamenten behandelt würden. Manche Patienten brächten ihre Medikation mit einer falschen Erkrankung in Verbindung. Einige nähmen Medikamente ein, ohne genau zu wissen oder zu hinterfragen, warum sie diese brauchten oder wie sie wirkten. Häufig würden eher

Medikamentenklassen als konkrete Präparate genannt, was die Arbeit des Rettungsdienstes erschweren könne, da genaue Wirkstoffe oft für die weitere Behandlung relevant seien. Bestimmte Medikamente wie die Antibabypille oder potenzsteigernde Mittel würden zudem oft nicht als Medikamente im eigentlichen Sinne wahrgenommen.

Trotz dieser Wissenslücken, die bei NFS gelegentlich für Unverständnis sorgten, reichten die Informationen der Patienten in vielen Fällen aus, um eine angemessene Notfallversorgung zu gewährleisten. Wenn Patienten ihre Erkrankungen nicht benennen könnten, würden NFS oft anhand der eingenommenen Medikamente Rückschlüsse auf diese ziehen können.

K'6 - Umsetzung von Erste-Hilfe-Maßnahmen

Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Ersten-Hilfe hängen stark vom Kontext ab. Zwar wird die Erste-Hilfe-Kompetenz teilweise als unproblematisch eingeschätzt, überwiegend wird von Seiten der Befragten aber ein abnehmender Trend beobachtet, der die Belastung des Rettungsdienstes erhöhe.

Geschultes Personal wie Pflegekräfte führe Erste-Hilfe-Maßnahmen insgesamt am zuverlässigsten durch. Dennoch blieben selbst einfache Maßnahmen wie das Auflegen eines Tuchs auf eine Wunde in nicht-professionellen Umfeldern häufig aus. Dabei scheine die Angst vor Fehlern eine Rolle zu spielen, weshalb sich Laien oft nur auf das Absetzen des Notrufs beschränkten.

In Betrieben mit geschulten Ersthelfern werde häufiger aktiv geholfen. In Privathaushalten hingegen werde oft passiv auf den Rettungsdienst gewartet.

Ältere Menschen seien der Erfahrung der Interviewpartner nach körperlich häufig nicht in der Lage dazu, würden aber von der Rettungsleitstelle durch Anweisungen unterstützt. Angehörige, die dazu in der Lage seien, setzten diese Anweisungen meist gut um.

Generell sei zu beobachten, dass Erste-Hilfe-Maßnahmen eher bei akuten, sichtbaren Notfällen ergriffen würden als bei weniger offensichtlichen Beschwerden. Lange zurückliegende Schulungen und lückenhaftes Wissen könnten die Umsetzung zusätzlich erschweren. Besonders in städtischen Gebieten werde der Rettungsdienst häufiger direkt alarmiert, statt Hausmittel oder Medikamente zu nutzen. In ländlicheren Regionen sei die Fähigkeit zur Selbsthilfe ausgeprägter. Menschen hülften aber eher anderen als sich selbst.

Ein besonderes Problem stellten nach Ansicht der Befragten Reanimationssituationen dar, da sie häufig nicht als solche erkannt würden. Besonders ältere Patienten führten nur selten eine Laienreanimation durch.

K'7 - Interesse an Versorgung und Stellen von Fragen

Patienten würden der Einschätzung der Befragten nach Maßnahmen des Rettungsdienstes nur selten hinterfragen. Das Vertrauen in die Fachkompetenz der NFS sei hoch, sodass die Behandlung meist ohne Rückfragen akzeptiert werde. Ein Beispiel hierfür seien Medikamentengaben. Patienten mit Schmerzen nähmen Analgetika in der Regel schnell und ohne Nachfragen an, um rasch Besserung zu erfahren. Angehörige stellten in der Notfallsituation oft eher Fragen als die Patienten selbst, da sie meist über mehr Ressourcen verfügten.

Ob Maßnahmen hinterfragt werden, hänge auch vom Bildungsstand und dem Anspruch der Patienten ab. So schienen Personen mit höherer Bildung oft auch einen höheren Anspruch an die Behandlung zu haben und stellten daher häufiger Fragen zur Behandlung oder durchgeführten Maßnahmen.

Viele Patienten gäben die Verantwortung jedoch lieber ab und überließen dem Rettungsdienst Entscheidungen bezüglich der Behandlung. Anders verhalte es sich allerdings, wenn es um die Wahl des Krankenhauses gehe. Hier würden viele Patienten plötzlich klare Vorstellungen haben, auch wenn sie vorher kaum Fragen gestellt hätten.

Eine gute und proaktive Aufklärung durch die NFS könne nach Einschätzung der Befragten dazu beitragen, Unsicherheiten vorzubeugen und Nachfragen zu minimieren.

K'8 - Gruppen hoher Gesundheitskompetenz

Als Gruppen hoher GK in Notfallsituationen können von den Befragten insgesamt ältere Menschen mit hohem sozioökonomischem Status und gutem Bildungsstand identifiziert werden. Auch junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 35 Jahren werden als Gruppe mit hoher GK genannt, was mit einem allgemein gesünderen Lebensstil und der Fähigkeit, sich online über Gesundheit und Präventionsmaßnahmen zu informieren, begründet wird. Auch chronisch kranke Menschen scheinen durch krankheitsspezifisches Wissen und Erfahrung mit den Akteuren des Gesundheitssystems eine höhere GK in Notfallsituationen zu haben.

Des Weiteren wird die Unterstützung durch ein vorhandenes soziales Umfeld oder einen engagierten Hausarzt als Einflussfaktor auf eine höhere GK in Notfallsituationen genannt. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass sich hohe GK in Notfallsituationen häufig eher bei Einzelpersonen, anstatt bei ganzen Gruppen zeige. Zudem könnten häufige Kontakte mit wiederkehrenden Anrufern („Frequent Caller“) oder eine bewusste Fehlbeanspruchung des Rettungsdienstes, wenn andere Versorgungswege zu langsam erscheinen würden, auch zu Verzerrungen in der Einschätzung von Gruppen hoher oder schlechter GK führen, wie NFS 5 berichtet. Ebenso könnten nur die Patienten betrachtet werden, die den Rettungsdienst auch alarmieren, was laut einem Befragten ebenfalls zu einer verzerrten Wahrnehmung führen könnte.

K'9 - Positive Auswirkungen hoher Kompetenzen auf die Arbeit

Die positiven Auswirkungen hoher GK in Notfallsituationen auf die Arbeit als NFS werden als vielfältig beschrieben. Genauere und umfangreichere Patientenangaben ermöglichten eine effizientere medizinische Versorgung, minimierten Behandlungsfehler und beschleunigten den Einsatzablauf. Zudem erleichtere eine hohe GK in Notfallsituationen ein zielgerichteteres und sichereres Vorgehen, was die Arbeit insgesamt vereinfachen, und die Arbeitszufriedenheit erhöhen würde. Gleichzeitig reduziere laut Interviewaussagen eine hohe GK in Notfallsituationen unnötige Einsätze, wodurch die Arbeitsbelastung des Rettungsdienstpersonals abnehmen würde.

K'10 - Gruppen niedriger Gesundheitskompetenz

Niedrige GK in Notfallsituationen könne insgesamt bildungsfernen und sozioökonomisch schwächeren Gruppen zugeordnet werden. Bei diesen Gruppen träten insbesondere in Ballungsräumen häufiger niedrigprioritäre Einsätze auf. Aber auch chronisch Kranke, etwa mit COPD, werden von den Befragten zur Gruppe niedriger GK gezählt, da sie gesundheitsschädliches Verhalten oft nicht abbauten. Sie benötigten entsprechend häufiger eine rettungsdienstliche Versorgung. In Bezug auf das Alter fallen unterschiedliche Erfahrungen auf. Die GK in Notfallsituationen scheine bei älteren Patienten uneinheitlich ausgeprägt. Ältere und alleinstehende Menschen hätten tendenziell eine niedrigere GK. Jüngere Patienten – mit Ausnahme der Altersgruppe zwischen 20 und Mitte 30 – wiesen ebenfalls eine geringere GK auf, besonders in Bezug auf Notfallsituationen ihrer Kinder.

K'11 - Studienergebnisse in der Praxis

Die in Studien beschriebene niedrige allgemeine GK scheint nicht uneingeschränkt auf GK in Notfallsituationen übertragbar zu sein, wird aber von NFS insgesamt ähnlich niedrig eingeschätzt. Während einige NFS die GK in Notfallsituationen höher als die allgemeine GK bewerten, sehen andere sie als noch schlechter ausgeprägt an. Es wird darauf hingewiesen, dass der Stress, unter dem Patienten in Notfallsituationen stünden, die Einschätzung ihrer GK erschweren und die Fähigkeit zur Selbsthilfe einschränken könnte. Zudem wird teils kritisiert, dass NFS die niedrige GK der Patienten bemängelten, aber selbst kaum zur Verbesserung beitragen. So würden etwa unnötige Transporte in die Klinik das Problem eher verschieben, anstatt es zu lösen.

K'12 - Bereiche mit den größten Defiziten

Als größtes Defizit der GK in Notfallsituationen wird von den Befragten das Leisten von Erste-Hilfe-Maßnahmen genannt. Dies wird zum einen durch Angst vor Fehlern und unzureichende Kenntnisse aus lange zurückliegenden Erste-Hilfe-Kursen erklärt, zum anderen durch eine mangelnde Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung. Auch gehe dieses oft mit einer eingeschränkten Fähigkeit zur eigenständigen Entscheidungsfindung einher. Viele Patienten würden versuchen, Entscheidungen an das Rettungsdienstpersonal oder Angehörige zu delegieren, was sie in eine passive Rolle innerhalb der eigenen Versorgung versetze. Dadurch blieben vorhandene Handlungsmöglichkeiten ungenutzt, was im Gegensatz zu einer zunehmenden Mitbestimmung im hausärztlichen Bereich stehe. Vereinzelt wird zudem eine unpräzise und unstrukturierte Schilderung von Beschwerden als großes Defizit genannt, da sie die schnelle Erfassung relevanter Informationen für das Rettungsdienstpersonal erschwere.

K'13 - Negative Auswirkungen geringer Kompetenzen auf die Arbeit

Als negative Auswirkungen geringer GK in Notfallsituationen auf die Arbeit der NFS wird vor allem die hohe Anzahl an vermeidbaren Einsätzen genannt. Dies sorge bei vielen NFS für Frustration und Unverständnis, da so eine Diskrepanz zwischen der rettungsdienstlichen Ausbildung für lebensbedrohliche Notfälle und der tatsächlichen Einsatzrealität mit weniger akuten oder vermeidbaren Fällen entstehe. Zudem erschwere eine geringe GK in Notfallsituationen die präzise Wiedergabe gesundheitsbezogener Informationen zur eigenen Krankengeschichte oder den Beschwerden, was den

Einsatzverlauf verlängere und das Fehlerpotenzial erhöhe. Begünstigt werde dies durch eine mangelnde Entscheidungsfähigkeit, die zu unnötigen Kliniktransporten führe. Diese würden Ressourcen binden und verringerten die Verfügbarkeit für andere Notfälle. Auch das Fehlen selbst einfachster Maßnahmen zur Selbsthilfe sowie ein hoher Aufklärungsbedarf unzureichend informierter Patienten belasteten das Personal und könnten in Einzelfällen den individuellen Patientenumgang beeinträchtigen. Durch die enorm hohe Belastung würden strukturelle Maßnahmen wie kürzere Schichten diskutiert.

K'14 - Niedrigprioritäre Einsätze

Die Befragten nahmen insgesamt eine Zunahme niedrigprioritärer Einsätze wahr. Dabei würde eine mangelnde GK in Notfallsituationen die Anzahl dieser Einsätze direkt beeinflussen. Insbesondere nachts und am Wochenende träten sie häufiger auf. Dies sei auf mehrere mögliche Faktoren zurückzuführen: So werden Überforderung, mangelnde Fähigkeit zur Selbsthilfe und eine gesunkene Hemmschwelle, den Notruf zu wählen, genannt. Zudem geben die Befragten an, dass ein gesellschaftliches Narrativ, nach dem es besser sei, einmal zu viel als einmal zu wenig den Rettungsdienst zu alarmieren, zu niedrigprioritären Einsätzen beitrage. Sei der Rettungsdienst einmal vor Ort, forderten Patienten laut eines Befragten häufig eine Krankenhausbehandlung ohne medizinische Notwendigkeit.

Ein Beispiel für diese Entwicklung sei der seit der Corona-Pandemie beobachtete Anstieg nicht dringlicher Einsätze aufgrund fieberhafter Infekte, insbesondere bei jüngeren Menschen. Hier werde häufig kein Selbsthilfeversuch unternommen, bevor der Rettungsdienst alarmiert werde. Dabei schätzten sich Patienten oft kränker ein, als sie tatsächlich seien. Teilweise erwarteten sie Maßnahmen wie die Verordnung von Medikamenten, die eigentlich in den Zuständigkeitsbereich des ÄBD fielen.

Allerdings wird auch kritisiert, dass Medienberichte, die nach der Pandemie vermehrt über eine Zunahme unnötiger Einsätze im Rettungsdienst berichteten, nur einen Teil der Realität abbildeten. Einige NFS reflektieren zudem selbst, dass Einsätze teils vorschnell als niedrigprioritär eingestuft würden. Eine pauschale Bagatellisierung könne dazu führen, dass ernsthafte Erkrankungen unterschätzt würden. Nicht jeder auf den ersten Blick überflüssige Einsatz sei tatsächlich vermeidbar.

Ein Befragter vermutet, dass die allgemein steigenden Einsatzzahlen auch absolut betrachtet zu mehr Einsätzen mit Patienten niedriger GK in Notfallsituationen führten. Ihr relativer Anteil bleibe dabei möglicherweise stabil. Alle Befragten stimmen jedoch darin überein, dass eine niedrige GK in Notfallsituationen die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass es zu Rettungsdiensteinsätzen komme, da Patienten mit höherer GK Versorgungsoptionen besser abwägen und Alternativen zum Rettungsdienst eher nutzen. Konzepte wie der Gemeindenotfallsanitäter könnten nach Ansicht der NFS niedrigprioritäre Einsätze gezielt abfangen und den Rettungsdienst entlasten.

K'15 - Kenntnisse über alternative Versorgungsstrukturen

In Bezug auf alternative Versorgungsstrukturen wird das Wissen der Patienten als mangelhaft eingeschätzt. Vielen sei der Unterschied zwischen dem Notruf (112) und der Nummer des ÄBD (116117) nicht bekannt. Dies scheine insbesondere auf ältere Menschen zuzutreffen, während jüngeren Eltern Anlaufpraxen bei Erkrankungen ihrer Kinder teilweise vertraut seien. Zudem gingen viele Patienten zu Unrecht davon aus, dass sie von einer bevorzugten Behandlung im Krankenhaus profitierten, wenn sie mit dem Rettungswagen eingeliefert würden.

Da der Notruf schnelle und zuverlässige medizinische Hilfe gewährleiste, werde der Rettungsdienst teils bewusst fehlbeansprucht – sei es aus Bequemlichkeit oder aufgrund eines gewissen Anspruchsdenkens. Gleichzeitig seien vielen Patienten die genauen Zuständigkeiten der verschiedenen Akteure der Notfallversorgung nicht bekannt. Zusammen mit einer Unklarheit über die Aufgaben des Rettungsdienstes ergebe sich aus Sicht der Interviewpartner daher ein hoher Aufklärungs- und Beratungsbedarf, der infolgedessen von den NFS vor Ort gedeckt werden müsse. Häufig erführen Patienten nach Einschätzung der Befragten erst im Einsatz durch die NFS von Alternativen zum Rettungsdienst.

Ein Befragter nehme jedoch wahr, dass der ÄBD zunehmend als Alternative genutzt werde. Gleichzeitig sehe er erhebliche strukturelle Probleme, etwa schwer erreichbare Anlaufpraxen oder lange Wartezeiten. Zudem führe der häufige Verweis durch den ÄBD an den Rettungsdienst dazu, dass viele Patienten von vornherein diesen oder die Notaufnahmen der Krankenhäuser bevorzugen würden.

K'16 - Maßnahmen zur Kompetenzsteigerungen

Als Maßnahmen zur Steigerung der GK in Notfallsituationen fordern die Befragten vor allem eine frühe und konsequente Gesundheitsbildung, die schon in der Schule beginnen sollte. Damit sehen sie die Bildungsträger, aber auch die Medien in der Pflicht. Es werden öffentliche Aufklärungskampagnen vorgeschlagen, bei denen auch die große Reichweite von sozialen Medien genutzt werden könne. Auch finanzielle und materielle Anreize durch die Krankenkassen, um das Interesse an GK zu steigern und die Teilnahme an entsprechenden Maßnahmen zu fördern, werden vorgeschlagen.

Des Weiteren werden verpflichtende und wiederholte Erste-Hilfe-Kurse empfohlen, um die Handlungssicherheit in Notfallsituationen zu steigern. Jedoch setzten diese Maßnahmen finanzielle Investitionen, Eigenverantwortung und ein höheres Gesamtverständnis in der Gesellschaft voraus, welches ebenfalls gefördert werden müsse. Gerade im Hinblick auf eine alternde und kränker werdende Gesellschaft müssten neben dem individuellen Verhalten auch strukturelle Bedingungen verbessert werden, beispielsweise in Form von verständlich geschriebenen Arztbriefen.

Welche Rolle NFS oder der Rettungsdienst als Organisation bei Maßnahmen der Kompetenzerhöhung spielen, wird in den Abschnitten K'19 und K'20 thematisiert.

K'17 - Langfristige Effekte von Maßnahmen zur Kompetenzsteigerung

Als langfristige Effekte der vorgeschlagenen kompetenzsteigernden Maßnahmen werden primär sinkende Einsatzzahlen, insbesondere eine Reduktion niedrigprioritärer Einsätze, sowie eine geringere Arbeitsbelastung genannt. Mehr eigenständige Maßnahmen und eine verstärkte Nutzung alternativer Versorgungsstrukturen würden diesen Effekt begünstigen. Dadurch könne auch die Anzahl der Notaufnahmebehandlungen und infolgedessen die staatlichen Gesundheitsausgaben verringert werden.

Weitere Konsequenzen wären eine erhöhte Attraktivität von Gesundheitsberufen und damit ein Entgegenwirken der Personalflucht. Die Selbstwirksamkeit von NFS könnte gesteigert werden, wenn sie verstärkt die Kompetenzen anwenden würden, die sie gelernt haben, und die für sie vorgesehen sind. Zudem könnte ein besseres Gesamtverständnis gesundheitlicher Zusammenhänge das eigenverantwortliche und zielführende Handeln von Patienten in Notfallsituationen fördern und langfristig die Lebensqualität verbessern.

K'18 - Herausforderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen

Als Herausforderungen bei der Umsetzung kompetenzsteigernder Maßnahmen sehen die Befragten vor allem den hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand sowie die Schwierigkeit, alle Bevölkerungsgruppen durch die unterschiedlich genutzten Informationskanäle zu erreichen. Zudem sei die Wirksamkeit solcher Maßnahmen auch immer abhängig von der Compliance der jeweiligen Adressaten und setze damit eine grundsätzliche Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit GK voraus.

Auch seien die Nachweisbarkeit und Reglementierung verpflichtender Erste-Hilfe-Kurse problematisch, genauso wie die bislang geringe Priorisierung des Themas in der Politik. Das Gesundheitssystem konzentriere sich nach Ansicht eines Befragten bislang nur auf die Reaktion auf bereits eingetretene Erkrankungen oder Situationen, aber nur wenig auf deren Prävention und Vermeidung. Daher sei seiner Einschätzung nach eine zentrale Stelle erforderlich, die die Verantwortung und Koordination für die Umsetzung der kompetenzsteigernden Maßnahmen koordiniere. Zudem erfordere eine Implementierung von gesundheitsbildenden Inhalten in den Schulen eine Umstrukturierung des Lehrplans. So müssten möglicherweise andere Fächer dafür wegfallen.

Bezogen auf die Arbeit als NFS im Rettungsdienst wird kritisiert, dass SOPs und Richtlinien bislang vor allem auf Notfallbilder ausgerichtet seien, schwierige individuelle Lebenssituationen – wie sie häufig durch mangelnde GK in Notfallsituationen entstünden – würden jedoch kaum berücksichtigt. Hier fehle es an konkreten Beratungsmöglichkeiten zur gezielten Unterstützung der Patienten durch den Rettungsdienst. Verstärkt werde die Problematik der Einschätzung einer Befragten dadurch, dass Patienten unter Stress nur einen kleinen Teil der vermittelten Informationen der NFS behielten.

K'19 - Rolle des Notfallsanitäters bei der Kompetenzerhöhung

NFS spielten den Befragten zufolge bereits heute eine gewisse Rolle bei der Erhöhung der GK in Notfallsituationen, indem sie Patienten auf alternative Versorgungsstrukturen hinwiesen. Allerdings sei ihr Einfluss begrenzt, da im Einsatz nur wenig Zeit für ausführliche Beratungen bleibe und meist nur einzelne Personen erreicht würden. Zudem wird berichtet, dass das Berufsbild des NFS bislang nicht darauf ausgerichtet sei, umfassende Beratungen oder Interventionen zur Steigerung der GK in Notfallsituationen

durchzuführen. Auch fehle es teilweise an der Motivation, diese Aufgabe stärker wahrzunehmen.

Einige Befragte sehen jedoch Möglichkeiten für ältere NFS, die nicht mehr im aktiven Einsatzdienst arbeiten wollten, ihr Wissen gezielt in Schulungen oder Erste-Hilfe-Kursen weiterzugeben. Ein Befragter fordert darüber hinaus, dass NFS stärker zur Erhöhung der GK in Notfallsituationen beitragen sollten, um unnötige Notrufe zu reduzieren. Seiner Einschätzung nach geschehe dies bislang zu selten, was dazu führe, dass Patienten ohne medizinische Notwendigkeit ins Krankenhaus transportiert würden. Rechtliche Unsicherheiten spielten hierbei zwar eine Rolle, jedoch sei die häufig genannte Transportpflicht mittlerweile überholt.

Der Befragte betont, dass der Beruf des NFS weit mehr umfasse als den bloßen Kliniktransport, auf den sich manche seiner Kollegen reduzierten. Neben strukturellen Änderungen solle seiner Meinung nach daher jeder NFS aktiv Verantwortung für eine bessere Patientenaufklärung übernehmen und so zur Erhöhung der GK in Notfallsituationen beitragen.

K'20 - Rolle des Rettungsdienstes bei der Kompetenzerhöhung

Der Rettungsdienst könne nach Einschätzung der Befragten eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der GK in Notfallsituationen übernehmen. Allerdings sei er in seiner derzeitigen Struktur nicht auf diese Aufgabe ausgelegt, weshalb Umstrukturierungen und eine Erweiterung des Tätigkeitsbereichs erforderlich seien. Nach entsprechenden politischen Beschlüssen könne der Rettungsdienst beispielsweise durch das Anbieten von Erste-Hilfe-Kursen oder Aufklärungsbesuchen in Schulen einen wesentlichen Beitrag zur Kompetenzerhöhung leisten.

Auch im aktuellen Einsatzgeschehen sei eine verstärkte Aufklärung und Beratung der Patienten möglich, so die Einschätzung eines Befragten. Ein häufig genannter Aspekt ist zudem der vorbeugende Rettungsdienst. Pilotprojekte wie der Gemeindenotfallsanitäter übernehmen gezielt Aufgaben zur Förderung der GK in Notfallsituationen und des allgemeinen Gesundheitsverhaltens.

5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung im Kontext bestehender wissenschaftlicher Erkenntnisse interpretiert und diskutiert. Ziel ist es, die gewonnenen empirischen Daten hinsichtlich ihrer Bedeutung für die GK in Notfallsituationen, Möglichkeiten ihrer Verbesserung und ihrer Auswirkungen auf den Rettungsdienst einzuordnen.

Zunächst erfolgt die Beantwortung der drei Forschungsfragen, wobei aus den Ergebnissen Hypothesen für zukünftige Forschungen abgeleitet werden. Anschließend werden die Gütekriterien geprüft sowie die Limitationen der Untersuchung reflektiert, bevor die praktischen und wissenschaftlichen Implikationen der Ergebnisse dargestellt werden.

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen und Ableitung der Hypothesen

In diesem Abschnitt werden die drei Forschungsfragen auf Grundlage der analysierten Interviewdaten beantwortet und in Bezug zur einschlägigen Fachliteratur gesetzt. Hierdurch sollen sowohl Parallelen als auch Abweichungen identifiziert werden. Auf Basis der Beantwortung der Forschungsfragen werden spezifische Hypothesen abgeleitet, die als Grundlage für weiterführende quantitative Forschung dienen.

5.1.1 Beantwortung der ersten Forschungsfrage

F1: Wie schätzen Notfallsanitäter der Rettungswache Norderstedt die Gesundheitskompetenz ihrer Patienten in Notfallsituationen ein?

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage wurden primär die Daten der Kategorien K'1 bis K'13 herangezogen.

Wahrgenommene Entwicklung der GK in Notfallsituationen

Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten sich mit der GK ihrer Patienten auseinandersetzen und die Thematik sowohl fachliche als auch emotionale Bedeutung für sie hat. Die NFS schätzen die GK in Notfallsituationen überwiegend als unzureichend ein. In den letzten Jahren konnte zudem ein Negativtrend beobachtet werden. Nach Einschätzung der Befragten seien immer mehr Menschen aufgrund geringer Kompetenzen in Akutsituationen nicht mehr in der Lage, sich selbst zu helfen und konsultierten stattdessen primär den Rettungsdienst anstelle ihres sozialen Umfelds.

Diese Erfahrungen decken sich mit den Studienergebnissen zur allgemeinen GK von *Schaeffer et al.* (2021, Kap. 8), die eine zunehmend schlechter werdende allgemeine GK sowie eine häufigere Konsultation von Notdiensten bei geringen Kompetenzniveaus beschreiben. Zwar sind die Studienergebnisse nicht uneingeschränkt auf GK in Notfallsituationen übertragbar, diese wird aber von NFS insgesamt als ähnlich niedrig eingeschätzt.

Einige NFS nehmen die GK in Notfallsituationen höher wahr als die allgemeine GK, während andere sie als noch schlechter ausgeprägt ansehen. Dies könnte einerseits auf individuelle Wahrnehmungsverzerrungen der NFS zurückzuführen sein, andererseits aber auch auf das Fehlen spezifischer Merkmale der GK in Notfallsituationen in der Fachliteratur, wie sie in dieser Arbeit erstmals abgeleitet wurden. Ein weiterer möglicher Erklärungsansatz liegt darin, dass sowohl tatsächliche Notfälle als auch Situationen, die nur von den Patienten als dringlich wahrgenommen werden, jedoch objektiv keine Notfälle darstellen, von den Befragten bewertet wurden. Möglicherweise ist es notwendig, zwischen den Kompetenzen in echten Notfällen und jenen in Situationen zu unterscheiden, die zwar von den Patienten als Notfälle erlebt werden, aber nach gängiger Definition keine darstellen.

Wehler et al. (2022, S. 429) zeigten bereits, dass die allgemeine GK von Patienten mit nichtdringlichem Versorgungsbedarf in Notaufnahmen insgesamt schlechter ausfällt als in der deutschen Gesamtpopulation. Jedoch beziehen sich diese Daten nur auf Notfallpatienten, die nach der Triage in der Notaufnahme als nicht schwer erkrankt oder verletzt eingeschätzt wurden und sich bereits in der Notaufnahme befanden. Aussagen über präklinische Settings, in denen sich die Patienten noch in der Notfallsituation befinden, werden nicht berücksichtigt. Daher können auch diese Daten nicht vollständig auf den in dieser Arbeit betrachteten Kontext übertragen werden.

Dennoch kann aufgrund der thematischen Nähe angenommen werden, dass auch in präklinischen Notfallsituationen eine niedrigere allgemeine Gesundheitskompetenz bei Patienten mit niedrigem Behandlungsbedarf besteht, was wiederum Auswirkungen auf die spezifische GK in Notfallsituationen haben kann. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass zukünftige Forschungen diesen Aspekt der GK umfassender untersuchen sollten. Gleichzeitig wird auch hier deutlich, dass die Kompetenzen von

Patienten in zwei verschiedenen Kontexten differenzierter betrachten werden sollten: zum einen in echten Notfallsituationen, die eine sofortige medizinische Behandlung erfordern und zum anderen in Situationen, die von den Patienten zwar als Notfälle wahrgenommen werden, aber objektiv keine akute Behandlungsnotwendigkeit aufweisen. Diese Betrachtungsweise könnte bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Kompetenzsteigerung hilfreich sein, um gezielt Fähigkeiten in akuten oder subakuten Situationen zu Schulen.

Mangelnde Erste-Hilfe-Kenntnisse und Entscheidungsunsicherheit

Als Bereiche mit den größten Defiziten wurden das Leisten von Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie das Treffen von Entscheidungen identifiziert. Patienten scheinen immer weniger in der Lage zu sein, einfache Maßnahmen der Selbsthilfe oder auch der Hilfe für andere Personen durchzuführen. Zwar gelinge laut den Befragten die Hilfe für andere Personen insgesamt besser als die Selbsthilfe, jedoch ergäben sich insbesondere im Hinblick auf Laienreanimationen starke Defizite. Als Grund für die mangelnde Erste-Hilfe-Leistung sowie mangelnde Entscheidungsfähigkeit wurden vor allem eine Zunahme von Ängsten und Unsicherheiten genannt. Diese Erfahrungen decken sich mit Erkenntnissen aus Studien zur Ersten-Hilfe, wonach Erste-Hilfe-Kurse von Menschen in Deutschland oft zehn Jahre oder länger zurückliegen. Auch hier zeigen sich im Bereich der Laienreanimation besonders große Defizite, wobei Ängste und Unwissenheit als Hauptgründe für das Unterlassen von Maßnahmen genannt werden (vgl. *Asklepios*, 2017; *Allgemeiner Deutscher Automobil-Club*, 2021). Weiterhin stimmen die genannten Erfahrungen mit Erkenntnissen überein, die zeigen, dass die Entscheidungsfähigkeit in Notfallsituationen eine zentrale Herausforderung darstellt (vgl. *Vetter et al.*, 2015, S. 299).

Allerdings zeigt sich ein erweiterter Blick der befragten NFS auf den Begriff der Ersten-Hilfe: Neben den klassischen Maßnahmen wie das Anlegen von Verbänden oder das Durchführen der stabilen Seitenlage werden auch die Anwendung von Hausmitteln oder die eigenständige Einnahme von rezeptfreien Medikamenten von einigen NFS darunter gefasst. Dies legt nahe, dass die Betrachtung von Erste-Hilfe möglicherweise bislang zu eng erfolgt. Daraus könnte sich eine breitere Definition des Begriffs im Sinne von einfachen Maßnahmen bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen

ergeben, die möglicherweise auch eine Anpassung der Inhalte von Erste-Hilfe-Schulungen rechtfertigen würde. Dies würde auch die obengenannte Differenzierung von Fähigkeiten in lebensbedrohlichen Lagen oder jenen in weniger akuten Situationen adressieren.

Neben den Defiziten in Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Entscheidungsfähigkeit berichteten die Befragten auch über die unzureichende Fähigkeit der Wiedergabe eigener Gesundheitsdaten. Zwar könnten viele Patienten während der Anamneseerhebung vorhandene Allergien benennen, die Wiedergabe der eigenen Vorerkrankungen und Dauermedikation sei jedoch häufig unvollständig. Daher würden insbesondere bei älteren Patienten Medikamentenpläne helfen, da sie teils auch Rückschlüsse auf vorhandene Erkrankungen zuließen, sodass eine adäquate Versorgung dennoch möglich sei.

Auch hier zeigen sich Parallelen zu bestehenden Studien. So steigt die Wahrscheinlichkeit, einen Medikamentenplan zu besitzen, mit zunehmendem Alter und einer höheren Anzahl verordneter Medikamente. Allerdings sind diese Pläne in über einem Drittel der Fälle fehlerhaft oder nicht mehr aktuell. In mehr als 90 % der Fälle fehlen zudem einige relevante Angaben vollständig (vgl. *Müller et al.*, 2018, S. 73). Daraus lässt sich ableiten, dass das Vorhandensein vollständiger und aktueller Medikamentenpläne NFS im Einsatz noch gezielter unterstützen könnten, jedoch fehlerhafte Angaben potenziell vermeidbare Risiken für die Versorgung der Patienten darstellen.

Probleme bei der Nutzung und Einordnung von Gesundheitsinformationen

Im Hinblick auf das Finden und Einordnen von Gesundheitsinformationen nehmen die Befragten eine zunehmende Verunsicherung und Überforderung bei den Patienten wahr. Dies scheint vor allem auf ein Überangebot an online verfügbaren Gesundheitsinformationen – auch zu Notfällen – zurückzuführen zu sein. Patienten hätten häufig Schwierigkeiten, diese Informationen richtig zu bewerten und daraus Handlungsschritte abzuleiten. Diese Wahrnehmung deckt sich mit Forschungsergebnissen zur allgemeinen GK, wonach insbesondere ein Überangebot an Gesundheitsinformationen die Suche und Einordnung relevanter Inhalte erschwere (vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 85 ff.).

In Bezug auf die Informationsweitergabe durch das soziale Umfeld zu Maßnahmen bei Krankheit und Verletzungen – insbesondere durch die Eltern – wird eine weitere Veränderung durch die Befragten wahrgenommen. So beschreibt ein Befragter: „Wo früher vielleicht die Mutter oder die Großmutter gesagt hat, kleb da ein großes Pflaster drüber oder [...] reib dein dickes Knie mit Voltaren ein, da rufen die Leute heute lieber direkt den Rettungsdienst an“ (*NFS 3*, Interview 3, Z. 52–55).

Im Gegensatz zu Erkenntnissen aus der Forschung zur allgemeinen GK, die ein zunehmendes Interesse an aktiver Teilnahme an der eigenen Versorgung sowie eine Zunahme kritischer Nachfragen beschreiben, nehmen die befragten NFS in Notfallsituationen ein nur geringes Interesse der Patienten an ihrer eigenen Versorgung wahr. Der Einsatzverlauf werde demnach von den Patienten meist passiv begleitet. Verständnisfragen kämen eher selten vor. Dies könnte allerdings auf die besonderen Umstände einer Notfallsituation zurückzuführen sein. Angst, Stress und Schmerzen beeinflussen nachweislich die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten der Betroffenen, was bereits durch *Bartsch und Kloß* (2019, S. 257 ff.) beschrieben wurde. Die Befragten stimmen überein, dass Stress- und Ausnahmesituationen die Handlungskompetenz der Patienten einschränken würden, was die Wahrnehmung einer aktiveren Rolle der Angehörigen von Patienten im Rettungsdienst erklären könne, da diese oft mehr Ressourcen für eine aktive Beteiligung des Einsatzverlaufes und das Stellen von Fragen zu haben schienen.

Unterschiede in der GK nach Patientengruppen

Die Einschätzung der GK in Notfallsituationen variiert je nach Patientengruppe. Als Gruppen mit hoher GK in Notfallsituationen wurden vorrangig mittelalte und ältere, bildungsnahe Patienten mit hohem sozioökonomischem Status genannt. Zwar werde hier häufig auch ein ausgeprägteres Anspruchsdenken von Seiten der NFS wahrgenommen, jedoch führten höhere Kompetenzen ihrer Einschätzung nach auch zu einer schnelleren und effizienteren Behandlung sowie zur Minimierung von Fehlerquellen. Auch Menschen mit chronischen Erkrankungen werden von den Befragten zur Gruppe mit hoher GK in Notfallsituationen gezählt. Diese Wahrnehmung steht im Gegensatz zu den Daten der allgemeinen GK-Forschung, die chronisch Kranke als Gruppe mit auffallend niedriger GK beschreibt (vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 86). Zwar nehmen auch einige NFS das

Gesundheitsverhalten chronisch kranker Patienten als mangelhaft wahr, jedoch eher in Bezug auf das fehlende Abstellen gesundheitsschädigender Verhaltensweisen wie Rauchen. Bezogen auf Notfallsituationen werden chronisch Kranke aufgrund ihrer Erfahrung mit verschiedenen Akteuren des Gesundheitssystems hier jedoch kompetenter erlebt. NFS 1 führt hierzu an: „Ich denke, dass die teilweise deutlich besser geschult sind und ein besseres Verständnis haben, was ihre Erkrankung betrifft“ (NFS 1, Interview 1, Z. 64-65). Giese (2020, 104 ff.) beschreibt uneinheitliche Ergebnisse bei der Erforschung der GK von chronisch Kranken. Seiner Aussage nach stehe die Forschung zur GK von jener Patientengruppe in Deutschland noch am Anfang und sollte zukünftig noch genauer untersucht werden. Die Erfahrungen der befragten NFS unterstreichen eine entsprechende Notwendigkeit, diese Patientengruppe hinsichtlich ihrer gesundheitsbezogenen Fähigkeiten besser zu erforschen.

Als Gruppen mit niedriger GK in Notfallsituationen werden von den befragten NFS besonders jüngere und bildungsferne Patienten mit niedrigem sozioökonomischem Status wahrgenommen. Diese Erfahrungen decken sich erneut mit Erkenntnissen aus der Forschung zur allgemeinen GK (vgl. Schaeffer et al., 2021, S. 86 f.). In Bezug auf das Alter ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Während Chesser et al. (2016, S. 4 ff.) und Schaeffer et al. (2021, S. 24 f.) eine niedrige allgemeine GK bei Menschen über 65 Jahren beschreiben, zeigt sich in den Aussagen der befragten NFS ein anderes Muster: Zwar wird auch hier beschrieben, dass die GK in Notfallsituationen bei älteren Patienten oft unzureichend sei, insbesondere wenn diese alleinstehend wären. Gleichzeitig werden ältere Menschen mit stabilen sozialen Netzwerken jedoch auch zur Gruppe mit höherer GK gezählt. NFS 3 beschreibt hierzu, dass „Ältere, die vielleicht noch einen guten Kontakt zu ihrer Familie haben oder die auch ihren Partner haben, das eher dann unter sich ausmachen“ (NFS 3, Interview 3, Z. 178–180).

Interessant ist in diesem Kontext auch, dass die Daten der HLS-GER 2 darauf hinweisen, dass Menschen über 65 Jahren im Vergleich zu jüngeren Altersklassen grundsätzlich größere Schwierigkeiten haben, Informationen darüber zu finden und zu verstehen, was in einem Notfall zu tun ist (vgl. Schaeffer et al., 2021, S. 108). Die Wahrnehmungen der NFS legen nahe, dass soziale Unterstützung möglicherweise eine kompensierende Funktion für die Fähigkeit übernimmt, in Notfallsituationen adäquat zu handeln. Es zeigt sich zudem, dass hier unterschiedliche Aspekte betrachtet werden: Während Studien

darauf hinweisen, dass ältere Menschen Schwierigkeiten haben, Informationen zum richtigen Verhalten in Notfallsituationen zu finden und zu verstehen, beziehen sich die Aussagen der befragten NFS eher auf die praktische Handlungskompetenz. Sie nehmen wahr, dass ältere Menschen – vor allem mit stabilen sozialen Netzwerken – oft eigenständiger handeln und sich in Notfallsituationen besser zurechtfinden.

Auch bei jüngeren Patienten ergibt sich ein von der Literatur abweichendes Bild: *Schaeffer et al.* (2021, S. 24) beschreiben – mit Ausnahme der navigationalen GK – eine niedrige allgemeine GK bei Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren. Die befragten NFS erleben die GK in Notfallsituationen bei Patienten im Alter zwischen 20 und 35 Jahren jedoch teilweise als auffallend hoch. Dies wird vor allem damit begründet, dass sich diese Altersgruppe häufiger über soziale Medien mit Gesundheitsthemen befassen würde. Die Fähigkeit, online Gesundheitsinformationen gezielt zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden (digitale GK), wird jedoch Studien zufolge bei etwa zwei Drittel der unter 65-Jährigen als inadäquat beschrieben (vgl. *ebd.*, S. 68). Die entgegengesetzte Wahrnehmung der NFS könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese Patienten durch ihre häufigere Beschäftigung mit Gesundheitsthemen ein breiteres Grundwissen aufgebaut haben und sich dadurch in Notfallsituationen sicherer fühlen. Dies könnte daran liegen, dass sich jüngere Patienten in sozialen Medien eher mit akuten Gesundheitsthemen wie Erste-Hilfe oder Notfallsymptomen befassen, dabei aber langfristige Gesundheitsfragen oder lebensstilbezogene Informationen weniger Beachtung finden. Dadurch steigt möglicherweise ihre Handlungssicherheit in Notfallsituationen, ohne dass sich ihre allgemeine GK im gleichen Maße verbessert. Dabei bleibt jedoch unklar, ob ihre Handlungssicherheit eher aus der einfachen Verfügbarkeit vieler Informationen und einer höheren Bereitschaft, diese umzusetzen, resultiert oder aus einer tatsächlichen, reflektierten Bewertung der Informationen.

Weiterhin deuten die Ergebnisse darauf hin, dass GK in verschiedenen Altersgruppen auf unterschiedliche Weise gefördert werden sollte: Bei Älteren durch soziale Unterstützung und Erfahrungswissen, und Jüngeren durch gezielte Vermittlung von Medienkompetenz zur Bewertung und Anwendung von Gesundheitsinformationen.

Auswirkungen niedriger GK auf den Rettungsdienst

Insgesamt führe eine niedrige GK in Notfallsituationen laut den befragten NFS zu einer höheren Anzahl unnötiger Einsätze, einer erhöhten Fehlerquote sowie einer ineffizienteren und längeren Behandlung. Dadurch werde wiederum die Verfügbarkeit von Ressourcen für andere Notfallpatienten eingeschränkt. Hier liefert die vorliegende Forschung neue Erkenntnisse, da die Auswirkungen niedriger GK auf den Rettungsdienst und seine Abläufe bislang kaum untersucht wurden. Zudem berichten die Befragten von einer steigenden Arbeitsbelastung als direkte Folge geringer GK in Notfallsituationen, was in dieser Deutlichkeit bisher ebenfalls kaum in der Literatur beschrieben wurde.

Fazit zur ersten Forschungsfrage

Zusammenfassend kann die erste Forschungsfrage so beantwortet werden, dass die überwiegenden Einschätzungen der befragten NFS an der Rettungswache Norderstedt eine unzureichende GK in Notfallsituationen bei ihren Patienten widerspiegeln und sie darüber hinaus in den letzten Jahren eine zunehmende Verschlechterung der Kompetenzen wahrnehmen, was zu direkten Auswirkungen auf die Arbeitsweisen und -abläufe im Rettungsdienst sowie auf die Arbeitsbelastung des Personals führt. Dabei werden einerseits große Parallelen zu den Erkenntnissen der Forschung zur allgemeinen GK und Erste-Hilfe-Leistung wahrgenommen (mangelhafte Kenntnisse der Ersten-Hilfe, Entscheidungsschwierigkeiten, stärker ausgeprägte Unsicherheit und Angst), andererseits überschneiden sich einige Wahrnehmungen nicht oder nur teilweise mit den Daten aus der Literatur (Verteilung auf Bevölkerungsgruppen, Interesse an der Versorgung und Stellen von Fragen).

Während laut *Schaeffer et al.* (2021, S. 35) bereits über einem Drittel der Bevölkerung schwerfällt, Informationen zum Verhalten in einer Notfallsituation zu finden und zu verstehen, zeigen die Erfahrungen der Befragten aus der vorliegenden Forschung, dass die beiden Kompetenzdimensionen „Beurteilen“ und „Anwenden“ – welche eher die konkrete Handlungskompetenz abbilden und im Hinblick auf Notfallsituationen bislang nicht untersucht wurden – von NFS als noch defizitärer wahrgenommen werden.

Allerdings ergeben sich aus den Aussagen der Befragten auch Hinweise auf eine mögliche Verzerrung der Wahrnehmung, was teilweise durch die Befragten selbst reflektiert wird. Neben der Tatsache, dass Wahrnehmungen immer subjektiv sind und keine generelle

Objektivierung erlauben, ist es möglich, dass eine niedrige GK in Notfallsituationen sowie ihre Auswirkungen überrepräsentiert erscheinen, weil diese Fälle besonders in Erinnerung bleiben.

Aus der Beantwortung der ersten Forschungsfrage und der Einordnung der Ergebnisse in die wissenschaftliche Forschungslage werden folgende Hypothesen abgeleitet:

Abgeleitete Hypothesen zu F1

- F1-H1:** Die durch Notfallsanitäter der Rettungswache Norderstedt gewonnenen Erkenntnisse zur Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen lassen sich bei vergleichbaren Einsatzstrukturen und Patientengruppen auf andere urbane und suburbane Rettungsdienstbereiche übertragen.
- F1-H2:** Allgemeine Gesundheitskompetenz und Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen müssen als getrennte Konzepte betrachtet werden, auch wenn sie in bestimmten Aspekten Überschneidungen aufweisen.
- F1-H3:** Die Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen ist bei Patienten im Rettungsdienst niedrig ausgeprägt.
- F1-H4:** Die Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen hat sich in den letzten Jahren verschlechtert.
- F1-H5:** Eine niedrige Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen beeinflusst Arbeitsweisen und Arbeitsabläufe im Rettungsdienst und erhöht die Arbeitsbelastung von Notfallsanitätern.
- F1-H6:** Die Kompetenzdimensionen „Beurteilen“ und „Anwenden“ sind im Hinblick auf Notfallsituationen defizitärer ausgeprägt als die Dimensionen „Finden“ und „Verstehen“.
- F1-H7:** Die Haupteinflussfaktoren auf eine geringe Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen sind Unsicherheit, Angst und Überforderung.
- F1-H8:** Die Merkmale der Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen „Maßnahmen der Ersten Hilfe leisten können“ und „Fähigkeit, Entscheidungen zur eigenen Versorgung zu treffen“ stellen bei Patienten im Rettungsdienst die größten Defizite dar.

- F1-H9:** Die Gruppen mit hoher oder niedriger Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen unterscheiden sich von den Gruppen mit hoher oder niedriger allgemeiner Gesundheitskompetenz.
- F1-H10:** Chronisch kranke Patienten verfügen über eine hohe Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen.

5.1.2 Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

- F2: Welche Maßnahmen halten Notfallsanitäter der Rettungswache Norderstedt für sinnvoll, um die Gesundheitskompetenz von Patienten in Notfallsituationen zu verbessern?**

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurden primär die Daten der Kategorien K'16 bis K'20 herangezogen.

Frühe Gesundheitsbildung als Schlüsselmaßnahme

Die Ergebnisse der ausgewerteten Daten zeigen, dass die befragten NFS vor allem eine frühe und konsequente Gesundheitsbildung für sinnvoll halten, die bereits in den öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen beginnen sollte. NFS 3 führt dazu aus: „Bildung ist einfach der Schlüssel zu allem. Das sehen wir ja bei ganz vielen anderen Bereichen auch und ich glaube, wenn man [...] da rein investiert, dann zahlt sich das für uns alle aus. Und die Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen, die ist ja mindestens genauso wichtig wie die allgemeine Gesundheitskompetenz und [...] dass man die noch stärker ins Auge nimmt, das würd ich mir einfach wünschen“ (NFS 3, Interview 3, Z. 472-478). Diese Maßnahme wird in der Literatur ebenfalls als zentraler Baustein zur Erhöhung der allgemeinen GK beschrieben. So lautet die erste von insgesamt 15 Empfehlungen des Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz (NAP-GK): „Das Erziehungs- und Bildungssystem in die Lage versetzen, die Förderung von GK so früh wie möglich im Lebenslauf zu beginnen“ (Schaeffer *et al.*, 2020, S. 31). Dabei schlägt der NAP-GK vor, das Thema GK nach einer entsprechenden Weiterbildung der Mitarbeiter fest in die Bildungs- und Lehrpläne von Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführenden Schulen, Hochschulen und der Erwachsenenbildung zu integrieren. Hierzu werden fächerübergreifende Projektwochen, Erste-Hilfe-Schulungen und medizinische, psychische sowie pflegerische Beratungen im Rahmen der Schulgesundheitspflege

vorgeschlagen (vgl. *ebd.*, S. 37). Auch *Hurrelmann et al.* (2018) schlagen vor, dass die Stärkung der GK so früh wie möglich beginnen und sich über den gesamten Lebenslauf fortsetzen sollte. Im Speziellen sollte damit begonnen werden, die funktionale GK gezielt zu stärken, um insbesondere die Vielzahl digitaler Gesundheitsinformationen verstehen und bewerten zu können (vgl. *Hurrelmann et al.*, 2018, S. 51). In anderen Ländern wie in Australien oder den USA sind die Themen Gesundheitserziehung und Gesundheitskompetenz bereits in den Lehrplänen und in Form ganzer Schulfächer verankert. In Deutschland fehlt ein solches Schulfach jedoch bisher gänzlich (vgl. *Stauch und Okan*, 2024, S. 44). Womöglich ist auch deshalb die digitale GK bei Schülern in Deutschland nur gering ausgeprägt. Mehr als die Hälfte der Schüler in Deutschland erlernt derzeit keinerlei Fähigkeiten im Rahmen der digitalen GK in der Schule (vgl. *Renninger et al.*, 2024, o. S.). Eine entsprechende Umsetzung der bereits vor einigen Jahren empfohlenen Interventionsmöglichkeiten im Bildungswesen könnte auch Merkmale der GK in Notfallsituationen aufgreifen und gezielt stärken. Alle 15 Empfehlungen des NAP-GK können dem Anhang A10 entnommen werden.

Gesellschaftliche Sensibilisierung für GK

Ferner wird von den Befragten ein höheres gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für den Themenbereich der GK gefordert. So führt NFS 3 an, „dass das [Thema Gesundheitskompetenz] einfach normal wird. Normal wie Zigarettenwerbung, oder so normal wie Diskussionen über, weiß ich nicht, den Bundeshaushalt. Dass man eben dann auch über Gesundheitskompetenz spricht, über Gesundheit im Allgemeinen“ (NFS 3, Interview 3, Z. 391-393). Dies verdeutlicht, dass die Befragten GK nicht nur als individuelle Fähigkeit, sondern als gesamtgesellschaftliche Herausforderung betrachten. Eine stärkere gesellschaftliche Auseinandersetzung mit GK könnte dazu beitragen, dass mehr Menschen in der Lage sind, sich in Notfällen selbst zu helfen oder frühzeitig die richtige Versorgungsstruktur aufzusuchen, anstatt teils vorschnell den Rettungsdienst zu alarmieren.

Strukturelle und verhaltensbezogene Ansätze zur Verbesserung der GK in Notfallsituationen

Auch die gezielte Einbindung sozialer Medien und sich wiederholende verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse wurden von den befragten NFS als sinnvolle Maßnahmen genannt. Da

verpflichtende Schulungen aber bisher nur in bestimmten Fällen wie für den Führerschein oder als betrieblicher Ersthelfer erforderlich sind, wird von einigen Befragten hinzugefügt, dass die Umsetzung und vor allem die Kontrolle der Einhaltung solcher Vorschriften eine Herausforderung darstelle.

Als weitere Maßnahme zur Steigerung der GK in Notfallsituationen sehen die befragten NFS unter anderem die Krankenkassen in der Pflicht. Diese könnten durch finanzielle oder materielle Anreize die Motivation der Versicherten erhöhen, an Maßnahmen zur Stärkung ihrer Fähigkeiten in einem Notfall teilzunehmen, beispielsweise in Form von Erste-Hilfe- oder Reanimationsschulungen. In Bezug auf Plakatkampagnen, wie sie etwa in der Region Hannover mit dem Titel „Kein Fall für die Notaufnahme!“ (*Medizinische Hochschule Hannover, 2024*) durchgeführt wird, zeigt sich teilweise Skepsis. NFS 5 führt hierzu aus: „[Plakatwerbung] lockt ja keinen Hund unterm Bett hervor, aber [...] wenn die Krankenkassen das verbinden mit Bonusprogrammen, [...] dafür kriegst du [...] für ein Jahr gratis [...] Fitnessstudio oder so. Das wird vielleicht die Leute dann eher schon locken, wenn sie da einen eigenen Benefit sehen“ (NFS 5, Interview 5, Z. 422-426).

Eine vergleichsweise einfache Maßnahme zur Kompetenzstärkung wäre laut eines Befragten das Verfassen von Arztbriefen in einfacher, für Laien verständlicher Sprache. Bislang würden diese nur in Fachsprache verfasst und den Patienten, zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt, mitgegeben. Hier existiert bereits das Projekt „Der Patientenbrief“, welches mit Hilfe einer Software laienverständliche Arztbriefe erstellt (vgl. *Jordan, 2023, S. 10*). Eine flächendeckende Einführung von einfach verständlichen Arztbriefen führt möglicherweise dazu, dass Patienten im Notfall dem Rettungsdienst schneller und einfacher Auskünfte zu stattgefundenen Behandlungen, Untersuchungen und deren Ergebnissen geben könnten.

Zudem wird von einigen Befragten darauf hingewiesen, dass es nicht ausreiche, nur das Verhalten der Patienten zu stärken, sondern insbesondere auch die Verhältnisse angepasst werden müssten, etwa in Form struktureller Veränderungen im Gesundheitssystem. Dies führt auch *Jordan (2023, S. 10)* an. Laut ihr müsse bei Maßnahmen zur Stärkung der GK immer auch die Wechselwirkung von Verhalten und Verhältnissen berücksichtigt werden. Strukturelle Veränderungen bringen allerdings häufig politische und organisatorische Herausforderungen mit sich, denen es dann wiederum zu begegnen gilt.

Die Rolle des Rettungsdienstes und der NFS

Zur Rolle der NFS und des Rettungsdienstes als Organisation bei der Erhöhung der GK in Notfallsituationen zeigten sich gemischte Ansichten. Einige Befragte gaben an, dass NFS schon jetzt einen gewissen Teil hierzu beitragen würden, da sie durch Beratungen und Aufklärungen im Einsatz, die bei Medikamentengaben oder der Frage nach einem Transport ins Krankenhaus routinemäßig vorgesehen sind, beispielsweise auch alternative Versorgungsstrukturen thematisierten. Jedoch erfolge diese Aufklärung nicht mit dem Ziel der Kompetenzsteigerung, sondern vielmehr zur Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung des Patienten. Die Befragten geben dabei auch zu bedenken, dass im Notfalleinsatz nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehe, was die Möglichkeit einer ausführlichen Aufklärung limitiere. Zudem erreichten NFS nur Einzelpersonen im Einsatz und keine größeren Gruppen. Weiterhin fehle es einigen NFS an der entsprechenden Motivation dafür, eine solche Aufgabe stärker wahrzunehmen. NFS 2 führt dazu aus: „Sicherlich versucht man darüber aufzuklären, aber ja, man hat ja auch nur einen begrenzten Rahmen und man hat jetzt auch nicht so die Zeit und die Lust auch häufig, sich da jetzt eine Viertelstunde zusätzlich hinzustellen und den Leuten zu erklären, [...] was macht eigentlich der Rettungsdienst und was wären die Alternativen so in dem Fall“ (NFS 2, Interview 2, Z. 475-479). Anders sieht es NFS 5: Er betont, dass das Berufsbild des NFS weit mehr als nur den Aufgabenbereich des bloßen Kliniktransports umfasse, auf den sich manche seiner Kollegen reduzieren würden. Hierzu führt er aus: „Das Berufsbild ist ja, das wird dem ja nicht gerecht. Also es ist eine unglaublich umfangreiche, teure Ausbildung und dann irgendwie reduziert man seine eigene Rolle darauf, dass man doch nur befördern soll“ (NFS 5, Interview 5, Z. 375-378). Seiner Ansicht nach gehöre eine differenzierte Beratung und Aufklärung der Patienten durchaus zu den Aufgaben des NFS im Einsatz.

Die Ansicht von NFS 5 folgt damit dem Berufsverständnis der einschlägigen Literatur. Auch wenn dies nicht im Wortlaut im Gesetz steht, sehe das NotSanG vor, dass auch Beratungstätigkeiten zum Aufgabenbereich von NFS gehörten (vgl. *Karutz und Armgart*, 2016, S. 175 f.). Beratungsanlässe könnten sich sowohl im als auch außerhalb des akuten Einsatzgeschehens ergeben. Während im Einsatz eine Beratung zur geeigneten Versorgung und (Weiter-)Behandlung notwendig sei, stelle die sogenannte Notfallvorsorgeberatung ebenfalls eine Aufgabe der NFS dar. Diese solle zum einen dazu

beitragen, Notfälle zu verhindern, andererseits aber auch auf unvermeidbare Notfälle vorbereiten. Da klassische Erste-Hilfe-Kurse allein nicht zielführend seien, werde diese Art der Präventionsarbeit durch Rettungskräfte in Form von Veranstaltungen wie einem Tag der offenen Tür an der Rettungswache oder Schulbesuchen als wichtiger Baustein gesehen (vgl. *ebd.*, S. 175 f.).

Die Aussagen der Befragten zeigen eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Anforderungen an das Berufsbild der NFS und deren tatsächlicher Umsetzung sowie Wahrnehmung im Arbeitsalltag. Zwar betrachten einige NFS die Aufklärung und Beratung als Bestandteil ihrer Tätigkeit, andere empfinden sie jedoch als zusätzliche Belastung, für die im Einsatzgeschehen häufig kaum Zeit bleibe. Die begrenzten zeitlichen Ressourcen werden dabei besonders als Hindernis für eine umfassendere Patientenaufklärung und -beratung genannt. Zudem zeigt die Beobachtung, dass sich manche Kollegen primär auf den Transport von Patienten beschränken und der Beratungsaspekt der Tätigkeit bislang nicht konsequent umgesetzt wird. Um diese Rolle zu stärken, könnten zusätzliche Fortbildungsangebote von Seiten der Arbeitgeber notwendig sein, um Beratungs- und Präventionsangebote besser in den Arbeitsalltag von Rettungskräften zu integrieren.

Herausforderungen und strukturelle Hürden

Auch der Fachkräftemangel im Rettungsdienst stellt eine große Herausforderung bei der Erfüllung dieser Aufgabe dar. Seit einiger Zeit lässt sich im deutschen Rettungsdienst eine regelrechte Personalflucht bei gleichzeitig stark steigenden Einsatzzahlen beobachten (vgl. *Haserück et al.*, 2022, S. 2279). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie eine angemessene Beratung, Aufklärung und Schulung durch den Rettungsdienst und Rettungsfachkräfte überhaupt geleistet werden kann. Hier scheint eine strukturelle Veränderung, wie von den Befragten gefordert, eine Voraussetzung zu sein, um die GK in Notfallsituationen aktiv durch den Rettungsdienst fördern zu können. Hierzu schlagen einige Befragte vor, dass ältere NFS, die nicht mehr in Vollzeit im Einsatzdienst arbeiten wollten oder könnten, sicherlich gerne bereit wären, ihr Wissen bei Schulungen oder Kursen an Laien weiterzugeben, um so die GK in Notfallsituationen zu erhöhen. Allerdings sei die derzeitige Strukturierung des öffentlichen Rettungsdienstes nicht auf eine flächendeckende entsprechende Tätigkeit ausgelegt. Pilotprojekte wie der

Gemeindenotfallsanitäter (siehe hierzu Kapitel 2.6.3) sollten laut den Befragten gezielt Aufgaben zur Förderung der GK in Notfallsituationen und des allgemeinen Gesundheitsverhaltens übernehmen, müssten dafür aber ausgebaut werden.

Herausforderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Kompetenzerhöhung sehen die Befragten vor allem in organisatorischer, finanzieller und politischer Hinsicht. So sei es zum Beispiel schwierig, alle Bevölkerungsgruppen durch die unterschiedlich genutzten Informationskanäle zu erreichen. Hier wird eine zentrale Stelle vorgeschlagen, die die Verantwortung und Koordination für die Umsetzung der kompetenzsteigernden Maßnahmen koordiniere. Zudem stellt sich die Frage, wie viele der Informationen, die im Einsatz an den Patienten herangetragen werden, bei diesen auch tatsächlich nachhaltig im Gedächtnis bleiben. NFS 2 weist auf Studien hin, wonach bei normalen Arztgesprächen nur ein kleiner Teil der Informationen von Patienten behalten werde und führt aus: „Also es ist wirklich so, du gehst zu deinem Arzt und du behältst 20 Prozent von dem, was der Arzt dir sagt. Und wenn ich mir das jetzt auf eine Notfallsituation projiziere, glaube ich, dass da einfach noch weniger hängen bleibt“ (NFS 2, Interview 2, Z. 492-494).

Eine weitere Herausforderung bei der gezielten Kompetenzerhöhung durch Rettungsdienstpersonal im Einsatz sieht ein Befragter darin, dass die SOPs, nach denen NFS im Einsatz arbeiteten, bislang nur auf die Behandlung von akuten Notfallbildern abzielten. Handlungsempfehlungen in Form von Anlaufstellen oder konkreten Maßnahmen, wie sie bei Patienten mit nicht dringlichem Behandlungsbedarf und unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen der Patienten notwendig wären, sähen diese nicht vor. Die Ausbildung zum NFS würde diesen Handlungsbereich ebenfalls zu wenig abbilden.

Potenzielle Auswirkungen einer verbesserten GK

Jedoch sehen die Befragten auch große positive Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und insbesondere die rettungsdienstliche Arbeit, wenn die GK in Notfallsituationen langfristig und nachhaltig gesteigert würde. So versprechen sie sich eine Abnahme von unnötigen Einsätzen, mehr Selbstwirksamkeit im Beruf durch die Ausübung dessen, worauf die Berufsausbildung sie eigentlich vorbereite sowie eine Reduzierung der Arbeitsbelastung und dadurch eine Steigerung der Attraktivität des

Berufes. Auch ließen sich Kosteneinsparungen im gesamten Gesundheitssektor erzielen, indem weniger Patienten unnötigerweise in Notaufnahmen transportiert und dort behandelt werden würden. NFS 4 formuliert dazu: „Ich erwarte, dass es dann zu weniger schweren Krankheitsverläufen kommt, und das bedeutet weniger Einsätze. Wenn man mehr präventiv arbeiten würde, könnte man viele Probleme vermeiden“ (NFS 4, Interview 4, Z. 356-358).

Fazit zur zweiten Forschungsfrage

Zusammenfassend kann die zweite Forschungsfrage so beantwortet werden, dass vor allem eine frühe und flächendeckende Gesundheitsbildung sowie die Schaffung eines entsprechenden gesellschaftlichen Bewusstseins der Thematik die Basis für bessere Fähigkeiten in Notfallsituationen darstellen. Auf dieses Grundgerüst könnte darauf folgend mit gezielten Maßnahmen von verschiedenen Akteuren wie Politik, Krankenkassen, Organisationen, aber auch seitens der Rettungsdienste und der NFS eine gezielte Erhöhung der Kompetenzen in Form von Schulungen, Kampagnen und der Einbindung sozialer Medien erfolgen.

Während viele Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen GK auch positive Effekte auf die GK in Notfallsituationen haben könnten, zeigen die Ergebnisse dieser Studie jedoch, dass spezifische Kompetenzen für Notfallsituationen teilweise nicht durch allgemeine Gesundheitsbildung oder Aufklärung abgedeckt werden. Eine gezielte Stärkung der GK in Notfallsituationen erfordert daher zusätzlich spezifische Interventionen, die praxisnah auf typische Notfallsituationen vorbereiten. Voraussetzung dafür, dass der Rettungsdienst diese Aufgabe übernehmen kann, ist aber eine Anpassung und Umstrukturierung des gesetzlich vorgeschriebenen Ausgabenbereichs des Rettungsdienstes und vor allem eine auf politischer Ebene grundsätzlich aktivere Steuerung der Umsetzung von Maßnahmen. *Schaeffer et al.* (2021, S. 85) kritisieren hierzu scharf, dass es bislang in Deutschland „keine systematischen, umfassenden breitenwirksamen Maßnahmenprogramme zur Stärkung der Gesundheitskompetenz“ gebe.

Es bleibt zu resümieren, dass die vorliegende Forschung erstmals konkrete Maßnahmen zur gezielten Förderung der GK in Notfallsituationen aus Sicht von Experten im Bereich der Notfallversorgung aufzeigt. Diese ähneln zwar in vielen Aspekten Empfehlungen zur

Förderung der allgemeinen GK, jedoch fehlen sowohl in der Literatur als auch von Seiten der einschlägigen Fachgremien aus Wissenschaft und Politik bislang gänzlich Vorschläge oder gar konkrete Ansätze, um die Fähigkeiten der Patienten in Notfallsituationen gezielt zu steigern.

Aus der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage und der Einordnung der Ergebnisse in die wissenschaftliche Forschungslage werden folgende Hypothesen abgeleitet:

Abgeleitete Hypothesen zu F2

- F2-H1:** Eine frühe und systematische Gesundheitsbildung in Schulen trägt zur langfristigen Verbesserung der Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen bei.
- F2-H2:** Die Etablierung eines gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins für Gesundheitskompetenz trägt zur langfristigen Verbesserung der Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen bei.
- F2-H3:** Die Förderung der Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen erfordert einen multiprofessionellen Ansatz, der Akteure aus Gesundheitswesen, Bildung, Politik und Gesellschaft einbindet.
- F2-H4:** Regelmäßige, verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse tragen wesentlich zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen bei.
- F2-H5:** Materielle Anreize durch Krankenkassen steigern die Teilnahmebereitschaft an Schulungen zur Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen.
- F2-H6:** Nachhaltige Verbesserungen der Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen setzen strukturelle Reformen im Gesundheitssystem voraus, einschließlich einer Neuausrichtung des gesetzlich vorgeschriebenen Ausgabenbereichs des Rettungsdienstes sowie einer politischen Steuerung der Umsetzung entsprechender Maßnahmen.
- F2-H7:** Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen Gesundheitskompetenz sind nicht ausreichend, um die Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen gezielt zu verbessern. Eine effektive Kompetenzverbesserung erfordert eine gezielte Anpassung an die Herausforderungen akuter Notfälle.

F2-H8: Bisher existieren keine systematischen, breit angelegten Maßnahmenprogramme zur gezielten Stärkung der Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen.

5.1.3 Beantwortung der dritten Forschungsfrage

F3: Inwiefern nehmen Notfallsanitäter der Rettungswache Norderstedt die Gesundheitskompetenz von Patienten in Notfallsituationen als Einflussfaktor für die Anzahl niedrigprioritärer Einsätze und die Häufigkeit der Nutzung alternativer Versorgungsstrukturen wahr?

Für die Beantwortung der dritten Forschungsfrage wurden primär die Daten der Kategorien K´14 und K´15 herangezogen.

Einfluss der GK auf die Zahl niedrigprioritärer Einsätze

Die Befragten sind sich einig darüber, dass eine geringe GK in Notfallsituationen die Anzahl niedrigprioritärer Einsätze im Rettungsdienst erhöht. Sie begründen dies vor allem mit mangelnden Kenntnissen über alternative Versorgungsstrukturen wie dem ÄBD oder Anlaufpraxen, aber auch mit einer Zunahme von Unsicherheit, Angst und Überforderung. Beispielfhaft wird häufiger angeführt, dass seit der Corona-Pandemie eine Zunahme von nicht dringlichen Einsätzen aufgrund fieberhafter Infekte – insbesondere bei jüngeren Menschen – verzeichnet werde. Diese Wahrnehmung könnte darauf hindeuten, dass die Pandemie Unsicherheiten im Umgang mit eigenen Gesundheitsfragen beeinflusst hat. Allerdings steht diese Einschätzung im Gegensatz zu aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung zur allgemeinen GK. Diese zeigen eine leichte Verbesserung der GK seit der Pandemie, allerdings ohne statistische Signifikanz. Dennoch sehen die Forschenden den Grund für eine mögliche, geringe Verbesserung während der Pandemie darin, dass die Bevölkerung seither gezwungen sei, sich stärker und bewusster mit Gesundheitsinformationen auseinanderzusetzen (vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 85). Dies legt nahe, dass eine Verbesserung der allgemeinen GK nicht zwangsläufig zu einer besseren Handlungskompetenz in Notfallsituationen führt. Die abweichende Wahrnehmung der Befragten deutet erneut darauf hin, dass hier eine Unterscheidung zwischen allgemeiner und spezifischer GK in Akutsituationen notwendig ist, da Unsicherheiten im Umgang mit eigenen Symptomen trotz besserer

Informationsverfügbarkeit bestehen bleiben. Es ist denkbar, dass die verstärkte Auseinandersetzung mit den eigenen Symptomen – insbesondere durch die leichte Verfügbarkeit von Gesundheitsinformationen im Internet – in Verbindung mit Erinnerungen an die Pandemie zu einer erhöhten Verunsicherung führt. Wenn sich Betroffene in diesem Zustand zusätzlich mit potenziellen Krankheitsverläufen befassen, könnte dies ihre Sorge verstärken und letztlich die Entscheidung begünstigen, den Rettungsdienst zur Abklärung in Anspruch zu nehmen. Dabei herrscht in Fachkreisen der Notfallversorgung längst Einigkeit darüber, dass eine flächendeckende Einführung alternativer Versorgungskonzepte notwendig ist, um den Rettungsdienst zu entlasten und der stetig zunehmenden Zahl niedrigprioritärer Hilfeersuchen mit einer bedarfsgerechten Behandlung gerecht zu werden. Der Gemeindenotfallsanitäter und weitere ähnlich strukturierte, alternative rettungsdienstliche Konzepte, die eine Besetzung mit speziell geschulten NFS vorsehen, scheinen dafür derzeit am besten geeignet zu sein (vgl. *Lubasch et al.*, 2024, S. 95 ff.).

Gesunkene Hemmschwelle zur Notrufwahl als Einflussfaktor

Auch eine generell gesunkene Hemmschwelle, den Notruf zu wählen, sowie ein gesellschaftliches Narrativ, wonach es besser sei, einmal zu viel als einmal zu wenig den Notruf zu wählen, werden von den Befragten als Gründe für die Zunahme niedrigprioritärer Einsätze genannt. Die wahrgenommene gesunkene Hemmschwelle könnte dabei einen zusätzlichen Einflussfaktor darstellen, der unabhängig von der GK betrachtet werden muss. Es ist denkbar, dass sowohl mangelnde Kenntnisse über Alternativen zum Notruf als auch eine geringere Hemmschwelle, den Rettungsdienst zu alarmieren, unabhängig voneinander zur steigenden Anzahl niedrigprioritärer Einsätze beitragen. In der Literatur wird ebenfalls diskutiert, dass die steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst unter anderem mit einer gesunkenen Hemmschwelle zusammenhängen könnten (vgl. *Veser et al.*, 2015, S. 184 ff.; *Messerle und Appelrath*, 2018, S. 927). Ob sich dies aber auch uneingeschränkt auf niedrigprioritäre Einsätze übertragen lässt, bleibt unklar. Auch deshalb fordern *Breuer und Dahmen* (2023, S. 3) eine bundesweit einheitliche Definition sowie standardisierte Erfassung niedrigprioritärer Einsätze im Rettungsdienst.

Veränderungen der Einsatzszenarien und die Rolle von „Frequent Callern“

Die Befragten berichten über eine Veränderung bei den Einsatzszenarien. So trafen sie nicht mehr nur auf akute und plötzlich eingetretene Zustandsverschlechterungen der Patienten, sondern immer mehr auch auf Patienten mit einer Exacerbation chronischer Erkrankungen oder Versorgungsproblematiken im Rahmen (psycho-)sozialer Notlagen. NFS 3 beschreibt dies so: „Da sind Verschlechterungen ihrer chronischen Erkrankungen und was ganz häufig auch mittlerweile sind, sind eben psychische Leiden, dass Leute [...] nicht so richtig wissen, wo sie eben in Situationen hin können, in denen es ihnen schlecht geht oder wen sie ansprechen können. Und [...] häufig ist der Rettungsdienst dann einfach die erste Anlaufstelle“ (NFS 3, Interview 3, Z. 67-72). Sogenannte „Frequent Caller“ oder auch „Frequent User“ definieren sich so, dass sie häufig und wiederholt Strukturen der Notfallversorgung nutzen. Oft liegen bei ihnen chronische Erkrankungen und (psycho-)soziale Leiden vor (vgl. *Breuer et al.*, 2020, S. 122 ff.). Frequent Caller können dabei bis zu 40 % der Einsätze im Rettungsdienst ausmachen (vgl. *Scott et al.*, 2014, S. 685). Allerdings bedeuten Einsätze bei Frequent Callern nicht automatisch, dass diese auch niedrigprioritär sind. Dennoch könnten geringe Fähigkeiten, insbesondere in Bezug auf die Bewältigung eigener Erkrankungen und die Inanspruchnahme alternativer Behandlungsoptionen, dazu beitragen, dass der Rettungsdienst häufiger in Anspruch genommen wird. Dabei könnten strukturelle Defizite, wie fehlende Anlaufstellen für psychische und chronische Erkrankungen, die wiederholte Nutzung des Rettungsdienstes begünstigen. Damit stellt sich die Frage, inwiefern Maßnahmen zur Stärkung der GK in Notfallsituationen speziell für diese Patientengruppe sinnvoll wären. Da die Befragten dieser Studie nur wenige Einschätzungen zu „Frequent Callern“ geäußert haben, wäre es sinnvoll, in zukünftigen Forschungen gezielt zu untersuchen, welche Maßnahmen für diese Gruppe wirksam sein könnten.

Lücken im Versorgungssystem und der Beitrag des Gemeindefallsanitäters

Dennoch deuten die beschriebenen Beobachtungen auf die Notwendigkeit hin, Strukturen im Gesundheitssystem zu schaffen, die zwischen der Notfallversorgung und der Primär- sowie Regelversorgung niedrighschwellige Anlaufstellen für akute Problematiken bieten, die keine sofortige medizinische Intervention erfordern, aber dennoch eine zeitnahe Betreuung, Beratung oder Hilfestellung für individuelle Lebenslagen benötigen. Hierfür plädieren auch *Breuer und Dahmen* (2023, S. 3). Ein Beispiel dafür sei der vorbeugende

Rettungsdienst, etwa in Form von Projekten wie dem Gemeindenotfallsanitäter (siehe hierzu Kapitel 2.6.3). Dieser solle gezielt die Zahl der vermeidbaren Alarmierungen von übergeordneten Rettungsmitteln wie Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen senken und folglich alle Akteure der Notfallversorgung entlasten (vgl. *Seeger et al.*, 2021, S. 196). Das Projekt wird von allen Befragten thematisiert und dabei zugleich als hilfreiche Unterstützung für den Regelrettungsdienst, insbesondere im Hinblick auf zunehmende Aufklärungs- und Beratungsbedarfe, gesehen. NFS 1 führt hierzu aus: „[Der Gemeindenotfallsanitäter], der ja extra für so niedrigschwellige Einsätze gedacht ist [...], dass der vielleicht dazu beiträgt, dass die Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen steigt, einfach weil der deutlich mehr Zeit hat, um vielleicht Aufklärung bei den Patienten zu machen“ (*NFS 1*, Interview 1, Z. 433-436).

Fehlendes Wissen über alternative Versorgungsstrukturen als Einflussfaktor

Auch in Bezug auf die Nutzung alternativer Versorgungsstrukturen wie dem ÄBD, Anlaufpraxen oder Notfallsprechstunden von Fachärzten sehen die Befragten als maßgeblichen Einflussfaktor eine geringe GK in Notfallsituationen. Ihrer Erfahrung nach sei das Wissen über Alternativen zum Rettungsdienst bei ihren Patienten nur gering ausgeprägt. So wird überwiegend davon berichtet, dass die Telefonnummer des ÄBD (116117) bei den Patienten deutlich unbekannter sei als die Nummer des Rettungsdienstes. NFS 4 führt dazu aus: „Ich glaube, das ist so eine Nummer, die bei vielen einfach nicht bekannt ist, im Vergleich zur 112 hat die kaum jemand auf dem Schirm. Das erkläre ich in Einsätzen immer wieder, also wer für was zuständig ist und wer bei was kommt. Viele wissen einfach nicht, welche Alternativen es zum Rettungsdienst gibt“ (*NFS 4*, Interview 4, Z. 210-213). Diese Einschätzung teilt auch der Notfallmediziner Dr. Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Er macht „insbesondere das Fehlen von Alternativen zum Notruf 112, aber auch die Schwierigkeit, die richtige Rufnummer im Rahmen eines medizinischen Hilfeersuchens diesem auch unter adäquater Einschätzung der Dringlichkeit zuzuordnen“ für die Veränderungen in der Inanspruchnahme des Rettungsdienstes verantwortlich (*Breuer und Dahmen*, 2023, S. 2). Die Aussagen der Befragten und Dahmens Einschätzung verdeutlichen, dass nicht nur mangelnde Fähigkeiten in der Dringlichkeitseinschätzung von Beschwerden, sondern

auch fehlendes Wissen über alternative Versorgungsstrukturen eine Rolle bei der Inanspruchnahme des Rettungsdienstes spielen. Wenn Patienten nicht wissen, welche anderen Optionen ihnen zur Verfügung stehen, bleibt der Notruf für viele die naheliegendste Lösung. Daraus ergibt sich die Frage, inwiefern eine gezieltere Aufklärung über alternative Versorgungsmöglichkeiten dazu beitragen könnte, niedrigprioritäre Einsätze zu reduzieren. Derartige Bemühungen wurden auch bereits umgesetzt. Beispielsweise mit der Kampagne „116117 - Die Nummer mit den Elfen“, mit der die Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) von 2019 bis Ende 2021 unter anderem im Fernsehen und im Internet warb, um den ÄBD bekannter zu machen und darüber aufzuklären, „dass [Menschen] sich mit akuten Beschwerden außerhalb der Praxiszeiten an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden können“ (*Kassenärztliche Bundesvereinigung*, o. J.). Eine weitere Kampagne, die gezielt den Rettungsdienst entlasten und die Bekanntheit des ÄBD ebenfalls erhöhen sollte, startete in Hamburg 2024 unter dem Titel „116117 oder 112 – Die richtige Nummer im richtigen Moment“. Die Kampagne wurde auf Anzeigetafeln im Stadtgebiet sowie im ÖPNV und in den sozialen Medien geschaltet (vgl. *Deutsche Presseagentur und Ärzteblatt*, 2024). Vor dem Hintergrund der Wahrnehmungen der befragten NFS bleibt dabei allerdings unklar, ob und wie diese Kampagnen ihr Ziel erreicht haben. Hier bedarf es einer genaueren Evaluation der Wirkung solcher Kampagnen, die objektifizierbare Ergebnisse aus Sicht interdisziplinärer und multiprofessionaler Kontexte liefert.

Navigationale GK als Herausforderung in der Notfallversorgung

Die navigationale GK, zu der auch die Fähigkeit zählt, sich innerhalb des Gesundheitssystems und seiner verschiedenen Dienste zurechtfinden und damit verschiedenen Beschwerden eine angemessene Art der Versorgung zuordnen zu können, ist in der deutschen Bevölkerung noch schlechter ausgeprägt als die allgemeine GK (vgl. *Schaeffer et al.*, 2021, S. 6; S. 93). Die Forschenden stellen fest, dass trotz der Bemühungen in den letzten Jahren, das Gesundheitssystem in seiner Struktur und Funktion verständlicher zu machen – wie auch oben genannte Kampagnen belegen – eine nur schlecht ausgeprägte navigationale GK in der Bevölkerung vorhanden ist. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass diese Bemühungen die breite Bevölkerung nach wie vor nicht adäquat erreichten (vgl. *ibd.*, S. 93).

Ein weiterer Einflussfaktor für die Auswahl der in Anspruch genommenen Versorgungsstruktur ist laut einem Befragten der häufig verbreitete Irrglaube, dass Patienten von einer bevorzugten Behandlung im Krankenhaus profitierten, wenn sie mit dem Rettungswagen eingeliefert würden. Seiner Erfahrung nach werde der Rettungsdienst teilweise aus diesem Grund bewusst fehlbeansprucht. Auch seien seiner Erfahrung nach vielen Patienten nicht die hohen Kosten eines Rettungswageneinsatzes bekannt. Zum Irrglauben der bevorzugten Behandlung führt er aus, „dass Leute immer denken, sie kommen im Krankenhaus schneller dran, wenn sie mit uns fahren. Die denken halt, wenn sie selber in die Notaufnahme fahren, die wissen dann zwar, dass sie das können, aber die denken, dass sie dann irgendwie fünf Stunden warten und wenn sie mit uns kommen, kommen Sie sofort dran, was einfach gar nicht so ist“ (NFS 3, Interview 3, 314-318). Diese beobachtete Fehlbeanspruchung könnte darauf zurückzuführen sein, dass viele Patienten nicht genau wissen, wie in der Notaufnahme über die Reihenfolge der Behandlung entschieden wird. Wenn verständlicher vermittelt würde, dass die Dringlichkeit einer Erkrankung und nicht die Art der Ankunft über die Wartezeit bestimmt, könnten sich manche unnötigen Einsätze möglicherweise vermeiden lassen. Zudem legen die Einschätzungen der Befragten nahe, dass eine verstärkte Aufklärung über die tatsächlichen Kosten eines Rettungseinsatzes dazu beitragen könnte, die Wahl des richtigen Versorgungswegs in Notfallsituationen bewusster zu treffen.

Wahrnehmungsverzerrungen und strukturelle Herausforderungen

Im Hinblick auf die Wahrnehmungen der befragten NFS ist jedoch einschränkend zu erwähnen, dass sie zwar einen klaren Zusammenhang zwischen einer niedrigen GK in Notfallsituationen und niedrigprioritären Einsätzen sowie der mangelnden Nutzung alternativer Versorgungsstrukturen sehen. Da sie in ihrer täglichen Arbeit jedoch vor allem mit Patienten in Kontakt kommen, die sich für den Rettungsdienst entscheiden, könnten Patienten mit guter GK und Kenntnis alternativer Versorgungswege unbemerkt bleiben, was zu einer verzerrten Wahrnehmung führen kann. Dies wird teilweise auch von den Befragten selbst geäußert. So führt NFS 5 an, dass ein häufiger Kontakt mit „Frequent Callern“ den Eindruck erwecken könne, dass man gehäuft nur bei solchen, wiederholt niederschweligen Hilfeersuchen, zum Einsatz käme. Dazu formuliert er: „Aber ich hab das Gefühl, die [Frequent Caller] stechen nur heraus, weil man sie halt sehr häufig hat. Also es ist ja auch so eine Verzerrung in der Wahrnehmung, wenn man andauernd

irgendwie im gleichen Haus ist. Dann nimmt man vielleicht die deutlich präsenter wahr als die, die vielleicht nur einmal anrufen“ (NFS 5, Interview 5, Z. 276-279).

Zudem gibt es zu bedenken, dass die allgemein steigenden Einsatzzahlen auch absolut betrachtet zu mehr Einsätzen mit Patienten niedriger GK in Notfallsituationen führten und der relative Anteil niedrigprioritärer Einsätze darunter möglicherweise stabil bleibe. Außerdem nimmt NFS 5 wahr, dass Patienten zwar oft versuchten, alternative Versorgungsstrukturen wie den ÄBD zu nutzen, dieser aber selbst starke strukturelle Mängel aufweise. So würden Patienten seiner Erfahrung nach häufig an den Rettungsdienst verwiesen und müssten gleichzeitig lange Wartezeiten am Telefon in Kauf nehmen. Ferner seien einige Anlaufpraxen schlecht zu erreichen. Dies zeigt, dass eine niedrige GK in Notfallsituationen von NFS zwar als maßgeblicher Einflussfaktor auf die Zahl der niedrigprioritären Einsätze und eine mangelnde Nutzung alternativer Versorgungsstrukturen wahrgenommen wird, gleichzeitig aber auch strukturelle Schwächen und mangelnde Aufklärungsarbeit von anderen Akteuren des Gesundheitswesens ursächlich zu sein scheinen.

Fazit zur dritten Forschungsfrage

Zusammenfassend lässt sich die dritte Forschungsfrage so beantworten, dass die befragten NFS die steigende Zahl der niedrigprioritären Einsätze zu einem großen Teil auf eine mangelhafte GK in Notfallsituationen zurückführen und diese damit als maßgeblichen Einflussfaktor betrachten. Damit einhergehend wird eine geringe Häufigkeit der Nutzung von alternativen Versorgungsstrukturen ebenfalls auf den Einfluss einer geringen GK zurückgeführt.

Die Befragten beobachten, dass viele Patienten aufgrund fehlender Kenntnisse über alternative Versorgungsstrukturen den Rettungsdienst in Situationen alarmierten, die keiner notfallmedizinischen Intervention bedürften. Dies bestätigt die Auffassung von unter anderem *Schaeffer et al.* (2021, 6 f.; 54 ff.), dass mangelnde navigationale GK die effektive Steuerung von Patienten im Gesundheitssystem erschwert und sie damit einen wesentlichen Einfluss auf die Inanspruchnahme von Notfalldiensten hat.

Vor diesem Hintergrund wird erneut die Notwendigkeit deutlich, einerseits die allgemeine Gesundheitsbildung zu verbessern, gleichzeitig aber auch gezielte Maßnahmen zur Stärkung der GK in Notfallsituationen zu entwickeln. Dies könnte durch eine bessere

Kommunikation über alternative Versorgungsmöglichkeiten, aber auch durch niedrigschwellige Angebote wie den Gemeindenotfallsanitäter unterstützt werden. Die Einschätzungen der Befragten legen nahe, dass ein solches Angebot nicht nur die Anzahl niedrigprioritärer Einsätze reduzieren, sondern auch langfristig zu einer besseren Nutzung des Gesundheitssystems beitragen könnte.

Aus der Beantwortung der dritten Forschungsfrage und der Einordnung der Ergebnisse in die wissenschaftliche Forschungslage werden folgende Hypothesen abgeleitet:

Abgeleitete Hypothesen zu F3

- F3-H1:** Eine niedrige Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen trägt zur steigenden Anzahl niedrigprioritärer Einsätze im Rettungsdienst bei.
- F3-H2:** Eine niedrige Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen beeinträchtigt die Inanspruchnahme alternativer Versorgungsstrukturen.
- F3-H3:** Eine niedrige Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen geht häufig mit einer eingeschränkten navigationalen Gesundheitskompetenz einher.

Die Forschungsfragen wurden auf Basis der Interviewdaten beantwortet und daraus spezifische Hypothesen abgeleitet. Im folgenden Kapitel werden die Gütekriterien der qualitativen Forschung diskutiert.

5.2 Gütekriterien

Im Folgenden erfolgt die Güteprüfung dieser Arbeit anhand der inhaltsanalytischen Gütekriterien von *Krippendorff* (1980, zitiert nach *Mayring*, 2022, S. 121 ff.).

Semantische Gültigkeit

Die semantische Gültigkeit dieser Arbeit kann als erfüllt angesehen werden, da die Auswertung der Ergebnisse streng nach den Prinzipien der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach *Mayring* durchgeführt wurde. Die Kategorienbildung erfolgte deduktiv aus dem Interviewleitfaden und wurde transparent dokumentiert. Die relevanten Textstellen aus den Experteninterviews wurden den jeweiligen Kategorien zugeordnet, mit dem zugrunde liegenden Konstrukt abgeglichen und auf inhaltliche Übereinstimmung geprüft.

Stichprobengültigkeit

Die Stichprobengültigkeit kann aufgrund der vergleichsweise kleinen Stichprobe von fünf Teilnehmern als nicht vollständig gegeben bezeichnet werden. Zukünftige Untersuchungen mit einer größeren Stichprobe könnten zu weiteren Perspektiven führen und damit die Repräsentativität der Ergebnisse erhöhen.

Korrelative Gültigkeit

Da keine vergleichbaren Arbeiten mit dem spezifischen Thema der GK in Notfallsituationen vorliegen, kann die korrelative Gültigkeit nicht unmittelbar durch eine direkte Vergleichsstudie überprüft werden. Ein Abgleich mit Forschungsergebnissen zur allgemeinen und navigationalen GK sowie mit Untersuchungen zur GK von Patienten in Notaufnahmen zeigt jedoch eine weitgehende Übereinstimmung der grundlegenden Erkenntnisse. Somit kann die korrelative Gültigkeit als weitestgehend gegeben angesehen werden.

Vorhersagegültigkeit

Da aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung eine Vielzahl fundierter Hypothesen abgeleitet werden konnte und zugleich anzunehmen ist, dass die von den Interviewpartnern beschriebenen Entwicklungen der GK von Patienten im Rettungsdienst ohne gezielte Maßnahmen voraussichtlich fortbestehen würden, lässt sich ableiten, dass die Untersuchung eine tendenzielle prognostische Aussagekraft besitzt.

Konstruktgültigkeit

Die Konstruktgültigkeit ist gewährleistet, da der Interviewleitfaden theoretisch fundiert ist und auf etablierten Modellen der GK sowie auf aus der Theorie abgeleiteten Merkmalen der besonderen Umstände von Notfallsituationen basiert.

Stabilität (Intracoder-Reliabilität)

Das Kriterium der Stabilität ist erfüllt, da durch eine wiederholte Anwendung der Inhaltsanalyse durch den Autor die Stabilität der Ergebnisse geprüft werden konnte.

Reproduzierbarkeit (Intercoder-Reliabilität)

Eine klassische Intercoder-Reliabilität konnte aufgrund des hohen Fachwissens, das für die Codierung erforderlich ist, nicht überprüft werden. Eine externe Codierung durch nicht geschulte Forscher wäre methodisch nicht sinnvoll gewesen und hätte den Rahmen einer Bachelor-Thesis gesprengt. Stattdessen wurde die Intracoder-Reliabilität (Stabilität)

wie beschrieben geprüft. Hierdurch konnte sichergestellt werden, dass die Kategorien und Zuordnungen stabil und konsistent angewendet wurden.

Exaktheit

Da die Stabilität der Analyse gegeben ist, die Reproduzierbarkeit jedoch methodisch nicht gewährleistet werden konnte, bleibt eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich potenzieller Anwendungsfehler bestehen. Die Exaktheit kann daher nicht vollständig bestätigt werden, jedoch wurde durch eine strukturierte Vorgehensweise das Risiko methodischer Fehler minimiert.

5.3 Stärken und Limitationen

Stärken der Arbeit

Die vorliegende Arbeit bietet einen ersten Forschungsbeitrag zu Wahrnehmungen der GK in Notfallsituationen durch notfallmedizinisches Fachpersonal, der sowohl für die wissenschaftliche Diskussion als auch für die rettungsdienstliche Praxis von Bedeutung ist. Da bisherige Studien größtenteils die allgemeine, digitale und navigationale GK thematisierten, erweitert diese Untersuchung das Verständnis des Begriffs Gesundheitskompetenz um eine weitere, spezifische Dimension – die Gesundheitskompetenz in Notfallsituationen.

Damit trägt diese Arbeit zur weiteren Begriffsbildung in der GK-Forschung bei, indem sie GK in Notfallsituationen erstmals konzeptionell als eigenständige Dimension betrachtet, erforscht und damit von allgemeiner GK abgrenzt.

Angesichts der stetig steigenden Einsatzzahlen sowie Arbeitsbelastungen im Rettungsdienst wird dieser bislang kaum erforschte Bereich immer bedeutsamer. Er eröffnet einen neuen Ansatz, der über allgemeine gesundheitsbezogene Fähigkeiten hinausgeht und kann damit möglicherweise in der Zukunft eine effizientere Nutzung und Steuerung von präklinischen Versorgungsressourcen innerhalb der Notfallversorgung ermöglichen. Auch wenn die Ergebnisse dieser Studie nicht uneingeschränkt auf alle Rettungsdienstbereiche übertragbar sind, bieten sie dennoch wertvolle Erkenntnisse für Regionen mit ähnlichen urbanen und suburbanen Einsatzgebieten, wie dem der Rettungswache Norderstedt.

Die Praxisrelevanz der Untersuchung zeigt sich insbesondere durch die Ableitung von Forschungshypothesen, die eine fundierte Grundlage für zukünftige Untersuchungen darstellen. Andererseits ermöglicht die besondere Perspektive von NFS eine differenzierte Betrachtung der Einfluss- und Bedingungsfaktoren von GK in Notfallsituationen, die sich sowohl auf den rettungsdienstlichen Arbeitsalltag als auch auf das Verhalten von Patienten auswirken. Dadurch ergeben sich neue Ansatzpunkte für gezielte Maßnahmen zur Kompetenzsteigerung auf Public-Health-Ebene.

Die Nähe der Befragten zum Forschungsobjekt erlaubt zudem eine bedarfsgerechte und zielgerichtete Entwicklung präventiver Maßnahmen, die langfristig das Notfallverhalten in der Bevölkerung verbessern könnten. Die Ergebnisse zeigen dabei, dass eine Verbesserung der GK in Notfallsituationen nicht allein durch klassische Gesundheitsbildung erreicht werden kann, sondern dass zusätzlich gezielt auf akute Notfallsituationen ausgerichtete Maßnahmen notwendig sind.

Darüber hinaus könnte dem Rettungsdienst durch eine strukturelle Neuausrichtung des Rettungswesens eine neue Rolle in der medizinischen Primärprävention zukommen, was zugleich neue berufliche Perspektiven für NFS eröffnen könnte.

Schließlich könnten die Erkenntnisse dieser Studie auch außerhalb des Rettungsdienstes relevant sein. Insbesondere in Notaufnahmen, in denen ähnliche Herausforderungen im Umgang mit Patienten in medizinischen Notfällen bestehen (vgl. *Herndon et al.*, 2011, S. 335 ff.), könnten die Ergebnisse Impulse für die Optimierung von innenklinischen Versorgungsstrukturen und Schulungskonzepten bieten.

Limitationen der Arbeit

Einschränkend muss festgehalten werden, dass die subjektiven Einschätzungen der Befragten, insbesondere zur Höhe der GK in Notfallsituationen sowie der Häufigkeit von niedrigprioritären Einsätzen, keine repräsentativen, objektiven und belastbaren Rückschlüsse auf die tatsächliche Verteilung der GK in Notfallsituationen innerhalb der Bevölkerung sowie auf das Einsatzgeschehen des gesamtdeutschen, öffentlichen Rettungsdienstes zulassen. Aufgrund der kleinen Stichprobe ist es denkbar, dass die GK in Notfallsituationen und deren Einfluss auf das Einsatzgeschehen von weiteren NFS der Rettungswache Norderstedt anders wahrgenommen und eingeordnet wird. Dadurch, dass die Untersuchung sich auf Wahrnehmungen und Erfahrungen von NFS einer einzelnen

Rettungswache bezieht, könnten regionale, kulturelle oder gesellschaftliche Besonderheiten das Ergebnis beeinflussen und eine Übertragbarkeit auf andere Rettungsdienstbereiche einschränken.

In dieser Studie wird die GK in Notfallsituationen ausschließlich aus der Perspektive von NFS beschrieben. Da Patienten während akuter Notfälle nicht direkt befragt werden können, fehlt eine eigene Einschätzung der Betroffenen vollständig. Dies bedeutet, dass die erhobenen Daten keine unmittelbare Messung der individuellen GK darstellen, sondern auf einer Fremdeinschätzung durch das Rettungsfachpersonal basieren. Dadurch bleibt unklar, inwiefern die wahrgenommene niedrige GK in Notfallsituationen mit einer tatsächlichen Kompetenzminderung der Patienten übereinstimmt oder ob Bias oder auch situative Faktoren wie Stress die Einschätzung der NFS beeinflussen. Diese methodische Einschränkung könnte dazu führen, dass das Ausmaß einer geringen GK in Notfallsituationen entweder über- oder unterschätzt wird. Neben der fehlenden Perspektive der Patienten könnte auch die Sicht anderer Gesundheitsakteure (etwa Ärzte, Pflegekräfte, Leistellendisponenten) wertvolle ergänzende Erkenntnisse zur GK in Notfallsituationen liefern. Diese Perspektiven wurden in dieser Arbeit ebenfalls nicht berücksichtigt.

In verschiedenen Hinsichten sind zudem weitere Verzerrungen in den Wahrnehmungen der Befragten möglich. Zum einen können sich diese aus Kontakten mit überrepräsentierten Patientengruppen, wie „Frequent Callern“ ergeben, zum anderen können individuelle Meinungen, Vorerfahrungen und berufliche Prägungen die Wahrnehmungen und Bewertungen der Befragten beeinflussen. Da es sich um Interviews mit NFS handelt, besteht zudem die Möglichkeit, dass die Befragten ihre Einschätzungen in einer Weise formuliert haben, die gesellschaftlich oder beruflich als angemessen betrachtet wird, wie zum Beispiel eine Betonung der niedrigen GK in Notfallsituationen, um strukturelle Probleme zu verdeutlichen.

Aufgrund des qualitativen Forschungsfokus können zudem keine quantitativen Daten zur Prävalenz niedriger GK in Notfallsituationen erhoben, und die Ergebnisse nicht mit statistischen Daten aus der Bevölkerung abgeglichen werden, um die Einschätzungen der NFS zu validieren. In Bezug auf die Erhebungsmethode und Interviewführung ergeben sich weitere Einschränkungen: Da qualitative Interviews stark von der Fragestellung und

Interviewführung beeinflusst werden, könnte ein Interviewer-Bias bestehen. Die Art und Weise, wie Fragen gestellt wurden, könnte die Antworten in eine bestimmte Richtung gelenkt haben.

5.4 Implikationen für Theorie und Praxis

Die vorliegende Arbeit liefert neue Erkenntnisse zur GK-Forschung und der Schnittstelle zur rettungsdienstlichen Versorgung. Dabei ergeben sich in vielerlei Hinsicht Implikationen für die Praxis und für weitere wissenschaftliche Arbeiten, die im Folgenden dargestellt werden.

5.4.1 Wissenschaftliche Implikationen

Die Erkenntnisse der Untersuchung zeigen, dass eine separierte Betrachtung der GK in Notfallsituationen in Abgrenzung zu anderen Bereichen der GK notwendig ist. Obgleich sich alle Bereiche in multiplen Aspekten überschneiden, bedarf es einer individuellen und differenzierten Betrachtung der verschiedenen Facetten eines für die Gesundheitsforschung und -förderung so elementaren Begriffs wie jener der GK. Während allgemeine, digitale und navigationale GK in bisherigen Studien bereits untersucht wurden, blieb die spezifische GK in akuten Notfallsituationen bislang weitgehend unbeachtet. Dies stellt eine konzeptionelle Forschungslücke dar, die mit dieser Arbeit erstmalig adressiert wird. Die Untersuchung der GK in Notfallsituationen eröffnet damit eine neue Forschungsdimension, die zukünftig systematisch weiterentwickelt werden muss. Dies betrifft nicht nur die theoretische Begriffsbildung, sondern auch die empirische Erfassung. Dabei sollte einerseits die direkte Ausprägung der GK in Notfallsituationen innerhalb der Bevölkerung erhoben werden, andererseits bedarf es eines einheitlichen Konsenses zur Determination und systematische Erfassung von niedrigprioritären Einsätzen im Rettungsdienst. Quantitative Forschungsvorhaben könnten die hier abgeleiteten Hypothesen verifizieren oder falsifizieren, beispielsweise durch eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zur GK in Akutlagen. Da diese Arbeit sich auf die Wahrnehmung von NFS stützt, wäre eine sinnvolle Anschlussforschung außerdem, die direkte Perspektive von Patienten in Notfällen zu erfassen, zum Beispiel in Form retrospektiver Befragungen nach Versorgung durch den Rettungsdienst. Langzeitstudien könnten zudem die Effektivität der vorgeschlagenen Maßnahmen zur

Kompetenzerhöhung untersuchen und überprüfen. Hierfür lohnt sich gegebenenfalls auch ein Vergleich und Austausch auf internationaler Ebene.

Eine zentrale wissenschaftliche Herausforderung besteht darin, geeignete Messinstrumente zu entwickeln, die nicht nur das theoretische Wissen über Notfallmaßnahmen abbilden, wie es zu einem kleinen Teil der HLS-EU-Q47 tut, sondern auch die tatsächliche Handlungskompetenz in realen Akutsituationen erfassen. Experimentelle Studien, Fallbeispiele oder simulationsgestützte Tests, in denen vor allem die vierte Dimension der GK – das „Anwenden“ – im Vordergrund steht, könnten hier von großem Nutzen sein.

5.4.2 Praktische Implikationen

Auf praktischer Ebene gilt es, den Ausbau der Hilfsangebote jenseits des Regelrettungsdienstes voranzutreiben, um insbesondere niedrigprioritären Hilfeersuchen adäquate und zielgerichtete Unterstützung zukommen zu lassen. Da dies bereits seit längerem und aus verschiedenen Fachkreisen gefordert wird (siehe dazu *Seeger et al.*, 2021; *Lauer et al.*, 2022; *Breuer et al.*, 2023; *Breuer und Dahmen*, 2023, *Lubasch et al.*, 2024), unterstreichen die Ergebnisse dieser Forschung erneut die Dringlichkeit entsprechender struktureller Veränderungen – und das aus der direkten Perspektive jener, die neben den Patienten am stärksten davon betroffen sind. Dabei ist es erforderlich, dass neben dem ÄBD nicht nur weitere alternative Versorgungsstrukturen ausgebaut werden, sondern diese auch durch adäquate und multimediale Kanäle den richtigen Zugang zu den einzelnen Zielgruppen finden. Dabei sollte auch eine flächendeckende Aufklärung über die tatsächlichen Aufgaben des Rettungsdienstes erfolgen, um Fehlannahmen über die Versorgung und die Versorgungsaufgaben des Rettungsdienstes entgegenzuwirken.

Weiterhin zeigen die Ergebnisse dieser Forschung, dass mangelnde Erste-Hilfe-Kenntnisse ein zentrales Problem darstellen. Den Ausführungen der Befragten nach folgt hieraus, dass regelmäßige verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse und Schulungen zur GK in Notfallsituationen gezielt in die Bildungspläne integriert werden sollten. Hiermit sollte bereits in den allgemeinbildenden Schulen begonnen werden, um – zunächst spielerisch – ein breites gesellschaftliches Bewusstsein für Gesundheit, Krankheit und Notfallmanagement als Basis zu schaffen. Dazu muss eine bildungs- und gesundheitspolitische Verantwortung übernommen und genutzt werden, um strukturelle

Veränderungen der Versorgungssysteme zu ermöglichen. Eine Neuausrichtung der präklinischen Notfallversorgung geschieht nicht über Nacht, sodass kurzfristige Kampagnen und Projekte zur Steigerung der verschiedenen Bereiche der GK initiiert und von zentraler Stelle gesteuert werden müssen. Dabei gilt es, wie auch *Lauer et al.* (2022, S. 993 f.) mahnen, eine Balance zwischen dem Spannungsfeld von gesellschaftlichen Erfordernissen und finanziell realisierbaren Konzepten zu finden. Des Weiteren müssen Systembarrieren zwischen den Akteuren überwunden und gemeinschaftlich sowie patientenorientiert zusammengearbeitet werden.

Bei der Ausbildung und Fortbildung von NFS könnten Veränderungen, die auf eine Erhöhung der Beratungs- oder Kommunikationskompetenz abzielen, zu einer verbesserten Aufklärung von Patienten mit eingeschränkten Fähigkeiten in Notfällen führen und so eine wichtige Ergänzung zur medizinischen Notfallversorgung darstellen. Jedoch müssen auch haftungsrechtliche Einschränkungen für NFS berücksichtigt und diskutiert werden, um Patienten auch ohne ärztlichen Kontakt rechtssicher ambulant behandeln zu können.

Um sicherzustellen, dass Maßnahmen zur GK in Notfallsituationen langfristig wirksam sind, sollten sie durch begleitende Forschung evaluiert werden. Dies könnte durch regelmäßige Befragungen der Bevölkerung oder durch Analysen von Einsatzdaten im Rettungsdienst erfolgen. Insbesondere die fortschreitende Digitalisierung der rettungsdienstlichen Dokumentation könnte künftig genutzt werden, um anonymisierte Einsatzdaten systematisch auszuwerten und mögliche Kausalzusammenhänge zwischen niedrigprioritären Einsätzen und mangelnder GK zu analysieren. Dies könnte als Grundlage für gezielte Interventionsstrategien dienen. Nur so kann überprüft werden, ob die Initiativen tatsächlich zu einer Reduzierung niedrigprioritärer Einsätze und einer verbesserten Notfallbewältigung führen.

6 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit liefert einen ersten wissenschaftlichen Beitrag zur Wahrnehmung der GK in Notfallsituationen durch notfallmedizinisches Fachpersonal und trägt damit zu neuen Erkenntnissen sowohl für die wissenschaftliche Diskussion als auch für die rettungsdienstliche Praxis bei.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die GK in Notfallsituationen einen bislang wenig erforschten, aber praxisrelevanten Bereich der GK darstellt. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie NFS der Rettungswache Norderstedt die GK ihrer Patienten in subjektiv wahrgenommenen sowie objektiv vorliegenden Notfallsituationen einschätzen und welche Maßnahmen sie zur Verbesserung dieser Kompetenzen als sinnvoll erachten. Die Ergebnisse machen deutlich, dass die NFS die GK in Notfallsituationen ihrer Patienten als defizitär einschätzen und in den letzten Jahren eine Verschlechterung dieser Kompetenzen beobachten. Besonders Defizite im Bereich der Ersten-Hilfe und Entscheidungsfähigkeit tragen ihrer Ansicht nach dazu bei, dass immer mehr Menschen in Akutsituationen den Rettungsdienst konsultieren, obwohl alternative Versorgungsstrukturen verfügbar und teils besser geeignet wären. Darüber hinaus betonen die befragten NFS, dass eine geringe GK in Notfallsituationen maßgeblich zur Zunahme niedrigprioritärer Einsätze beiträgt und dadurch die Belastung der Rettungsfachkräfte weiter erhöht wird. Dies steht im Einklang mit dargestellten bestehenden Untersuchungen, die auf eine steigende Inanspruchnahme notfallmedizinischer Ressourcen bei unzureichenden GK hinweisen.

Als Maßnahmen zur Kompetenzsteigerungen erachten die Befragten einerseits gesundheitspolitische und strukturelle Veränderungen in der deutschen Notfallversorgung als notwendig, andererseits aber auch eine damit einhergehende bildungspolitische Umstrukturierung, um Gesundheitsthemen, seien sie allgemein ausgerichtet oder speziell auf Notfallsituationen, bereits in frühen Jahren im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Darüber hinaus können entsprechende Neuausrichtungen auch die Rolle des öffentlichen Rettungsdienstes und der NFS erweitern. Sowohl im akuten Einsatzgeschehen als auch in anderen Settings könnten NFS eine präventive und beratene Funktion einnehmen. Der vorbeugende Rettungsdienst erscheint als vielversprechender Ansatzpunkt, um eine Versorgungslücke der präklinischen Akuthilfe zu schließen.

Im Hinblick auf stetig steigende Einsatzzahlen im Rettungsdienst zeigen sich durch die Ergebnisse dieser Untersuchung ebenfalls neue Perspektiven für gezielte Maßnahmen, die langfristig zu einer effizienteren Nutzung präklinischer Behandlungsressourcen beitragen könnten. Dies setzt allerdings eine bessere Vernetzung der aktuellen Akteure der Notfallversorgung sowie eine gezieltere Steuerung der Hilfeersuchen von Patienten voraus.

Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit sind auch deshalb von besonderem Interesse, weil nach *Schaeffer et al.* (2021, S. 96 f.) ein erheblicher (politischer) Handlungsbedarf zur Stärkung der GK bestehe und sich die Entwicklung entsprechender Maßnahmen in Deutschland immer noch am Anfang befinde. Mit dem Nationalen Aktionsplan GK sind erste Schritte zur Erhöhung der allgemeinen GK gemacht, auch wenn dieser bei weitem nicht ausreicht, um diese flächendeckend zu erhöhen. Schließlich handelt es sich im NAP-GK um Empfehlungen und nicht um konkrete und tatsächliche Maßnahmen, die bereit zur Umsetzung stehen. Neben bildungspolitischen Aspekten empfiehlt der NAP-GK auch, GK als Standard in allen Sektoren, Organisationen und Bereichen der Versorgung zu etablieren (siehe dazu Empfehlung Nr. 6 im NAP-GK). Dies impliziert zwar indirekt auch die präklinische Versorgung damit den Rettungsdienst, allerdings finden im gesamten Aktionsplan keinerlei Empfehlungen zur GK in Notfallsituationen oder auch zur Rolle der Rettungsdienste Erwähnung. An dieser Stelle fehlen konkrete Empfehlungen, die zu einer verbesserten Notfallversorgung sowohl auf Patienten- als auch auf Personalseite führen können. Hierzu könnte die vorliegende Arbeit eine erste fundierte Basis liefern.

Ausblickend kann festgehalten werden, dass die vorliegende Arbeit vielfältige Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschung und praktische Maßnahmen bietet. Zukünftige Studien sollten insbesondere darauf abzielen, die GK in Notfallsituationen aus Sicht von Patienten systematisch zu erfassen und ihre tatsächlichen Handlungskompetenzen in akuten Notlagen zu analysieren. Hierzu könnten retrospektive Patientenbefragungen oder experimentelle Studien mit simulierten Notfallszenarien genutzt werden.

Auf praktischer Ebene wird es entscheidend sein, die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Kompetenzsteigerung zu evaluieren und in die gesundheitspolitische Diskussion zu integrieren. Dazu zählen vor allem:

- die Integration von GK in den schulischen Bildungsbereich,
- verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse für alle Altersgruppen,
- der Ausbau alternativer Versorgungsstrukturen zur Entlastung des Regelrettungsdienstes,

- gezielte Aufklärungskampagnen über die Aufgaben des Rettungsdienstes und die richtige Nutzung der Notrufnummern.

Langfristig könnten diese Maßnahmen nicht nur die gesamte Notfallversorgung, einschließlich des Rettungsdienstes, entlasten, sondern auch dazu beitragen, dass Menschen in Notfallsituationen angemessen, sicher und eigenverantwortlich handeln.

Die Notwendigkeit, GK als Schlüsselressource für ein effizient funktionierendes Gesundheitssystem zu begreifen, ist unbestreitbar. Diese Arbeit gibt erste Impulse für eine differenzierte Betrachtung der GK in Notfallsituationen. Nun liegt es an Wissenschaft, Politik und Praxis, diese Erkenntnisse zu nutzen, sie weiterzuentwickeln und darauf aufzubauen, um das Notfallverhalten und die Notfallversorgung langfristig zu verbessern.

Literaturverzeichnis

- Bartsch, Anne, Kloß, Andrea* (2019): Emotionen in der Gesundheitskommunikation, in: *Rossmann, Constanze, Hastall, Matthias R.* (Hrsg.), *Handbuch der Gesundheitskommunikation: Kommunikationswissenschaftliche Perspektiven*, 2019, S. 257–268
- Baur, Nina, Blasius, Jörg* (Hrsg.) (2022): *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, doi: 10.1007/978-3-658-37985-8
- Bitzer, Eva Maria, Sørensen, Kristine* (2018): Gesundheitskompetenz – Health Literacy, in: *Das Gesundheitswesen*, 80 (2018), S. 754–766, doi: 10.1055/a-0664-0395
- Born, J., Bohn, A., Kümpers, P., Juhra, C.* (2023): Verfügbarkeit von Patienteninformationen in der Notaufnahme: Wunsch und Wirklichkeit, in: *Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin*, 118 (2023), S. 54–61, doi: 10.1007/s00063-021-00881-6
- Breuer, F., Pommerenke, C., Wollenhaupt, L., Brettschneider, P., Poloczek, S.* (2020): Vorkommen von Frequent Usern und Frequent Callern in einem großstädtischen Rettungsdienst: Indikatoren eines unzureichenden Gesundheits- und Sozialsystems?, in: *Notfall + Rettungsmedizin*, 23 (2020), S. 122–131, doi: 10.1007/s10049-019-0600-6
- Breuer, Florian, Beckers, Stefan K., Dahmen, Janosch, Gnirke, Andre, Pommerenke, Christopher, Poloczek, Stefan* (2023): Vorbeugender Rettungsdienst – präventive Ansätze und Förderung von Gesundheitskompetenz an den Schnittstellen zur Notfallrettung, in: *Die Anaesthesiologie*, 72 (2023), S. 358–368, doi: 10.1007/s00101-023-01272-6
- Breuer, Florian, Dahmen, Janosch* (2023): „Fehleinsätze“ im Rettungsdienst – Notwendigkeit einer einheitlichen Begriffsdefinition und Abgrenzung zu Bagatelleinsätzen, in: *Notfall + Rettungsmedizin*, 26 (2023), S. 345–348, doi: 10.1007/s10049-023-01166-5
- Chesser, Amy K., Keene Woods, Nikki, Smothers, Kyle, Rogers, Nicole* (2016): Health Literacy and Older Adults: A Systematic Review, in: *Gerontology and Geriatric Medicine*, 2 (2016), S. 1–12, doi: 10.1177/2333721416630492
- Dresing, Thorsten, Pehl, Thorsten* (2018): *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*, 8. Auflage., Marburg: Eigenverlag, 2018
- Griese, Lennert* (2022): Gesundheitskompetenz bei chronischer Krankheit in Deutschland: ein Scoping Review, in: *Prävention und Gesundheitsförderung*, 17 (2022), S. 104–112, doi: 10.1007/s11553-021-00843-y
- Haserück, André, KNA, AFP* (2022): Rettungsdienst: Großer Personalmangel, in: *Deutsches Ärzteblatt*, 119 (2022), S. 2279
- Häske, David, Karutz, Harald, Runggaldier, Klaus* (2016): Ausbildung und Beruf des Notfallsanitäters, in: *Luxem, Jürgen, Runggaldier, Klaus, Karutz, Harald, Flake, Frank* (Hrsg.), *Notfallsanitäter Heute*, 2016, S. 3–17

- Helfferrich, Cornelia* (2022): Leitfaden- und Experteninterviews, in: *Baur, Nina, Blasius, Jörg* (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, 2022, S. 875–892
- Herndon, Jill Boylston, Chaney, Michelle, Carden, Donna* (2011): Health Literacy and Emergency Department Outcomes: A Systematic Review, in: *Annals of Emergency Medicine*, 57 (2011), S. 334–345, doi: 10.1016/j.annemergmed.2010.08.035
- Hurrelmann, Klaus, Klinger, Julia, Schaeffer, Doris* (2020): Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland: Vergleich der Erhebungen 2014 und 2020, Universität Bielefeld, Interdisziplinäres Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung, doi: 10.4119/UNIBI/2950303
- Hurrelmann, Klaus, Bauer, Ullrich, Okan, Orkan* (2018): Stärkung der Gesundheitskompetenz im Bildungssektor, in: *Monitor Versorgungsforschung*, 11 (2018), S. 41–46, doi: 10.24945/MVF.05.18.1866-0533.2098
- Jäger, Clemens, Kümpel, Thomas, Seng, Anja* (2024): Leitfaden zur formalen Gestaltung von Seminar- und Abschlussarbeiten, FOM Hochschule für Oekonomie & Management
- Jordan, Susanne* (2023): Gesundheitskompetenz/Health Literacy, in: *Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten*, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), (2023), S. 1–18, doi: 10.17623/BZGA:Q4-I065-3.0
- Jordan, Susanne, Hoebel, Jens* (2015): Gesundheitskompetenz von Erwachsenen in Deutschland: Ergebnisse der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA), in: *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 58 (2015), S. 942–950, doi: 10.1007/s00103-015-2200-z
- Karutz, Harald, Armgart, Carina* (2016): Beratung, in *Luxem, Jürgen, Runggaldier, Klaus, Karutz, Harald, Flake, Frank* (Hrsg.), *Notfallsanitäter Heute*, 2016, S. 169–180
- Lamnek, Siegfried, Krell, Claudia* (2016): *Qualitative Sozialforschung: Mit Online-Materialien*, 6., vollständig überarbeitete Aufl., Weinheim: Beltz, 2016
- Lauer, Daniel, Bandlow, Stephan, Rathje, Maik, Seidl, Andreas, Karutz, Harald* (2022): Veränderungen und Entwicklungen in der präklinischen Notfallversorgung: Zentrale Herausforderungen für das Rettungsdienstmanagement, in: *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 65 (2022), S. 987–995, doi: 10.1007/s00103-022-03588-x
- Leutgeb, R., Engeser, P., Berger, S., Szecsenyi, J., Laux, G.* (2017): Out of hours care in Germany - High utilization by adult patients with minor ailments?, in: *BMC Family Practice*, 18 (2017), S. 42, doi: 10.1186/s12875-017-0609-1
- Lubasch, Johanna Sophie, Beierle, Syrina, Marewski, Viktoria Sirkku, Rehbock, Cassandra, Thate, Stefan, Schröder, Hanna, Beckers, Stefan K., Sommer, Anja, Seeger, Insa* (2024): Alternative Versorgungskonzepte für niedrigprioritäre Einsätze im deutschen Rettungsdienst – deskriptive Ergebnisse einer Online-Befragung, in: *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, 190–191 (2024), S. 92–100, doi: 10.1016/j.zefq.2024.07.008

- Luiz, T., Dittrich, S., Pollach, G., Madler, C.* (2017): Kenntnisstand der Bevölkerung über Leitsymptome kardiovaskulärer Notfälle und Zuständigkeit und Erreichbarkeit von Notrufeinrichtungen: Ergebnisse der KZEN-Studie in der Westpfalz, in: *Der Anaesthetist*, 66 (2017), S. 840–849, doi: 10.1007/s00101-017-0367-4c
- Luxem, Jürgen, Runggaldier, Klaus, Karutz, Harald, Flake, Frank* (Hrsg.) (2016): *Notfallsanitäter Heute*, 6., neu konzipierte und komplett überarbeitete Auflage, München: Elsevier, 2016
- Mayring, Philipp* (2023): *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken*, 7., überarbeitete Auflage., Weinheim Basel: Beltz, 2023
- Mayring, Philipp* (2022): *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*, 13., überarbeitete Auflage., Weinheim Basel: Beltz, 2022
- Messerle, R., Appelrath, M.* (2018): Die Zukunft der Notfallversorgung in Deutschland, in: *Der Urologe*, 57 (2018), S. 927–929, doi: 10.1007/s00120-018-0695-2
- Metelmann, Bibiana, Brinkrolf, Peter, Kliche, Marian, Vollmer, Marcus, Hahnenkamp, Klaus, Metelmann, Camilla* (2022): Rettungsdienst, kassenärztlicher Notdienst oder Notaufnahme: Es gelingt der Bevölkerung nur unzureichend, die richtige Ressource für medizinische Akutfälle zu wählen, in: *Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin*, 117 (2022), S. 144–151, doi: 10.1007/s00063-021-00820-5
- Müller, M. A., Opitz, R., Grandt, K. D., Lehr, T.* (2018): Der bundeseinheitliche Medikationsplan in der Versorgung – im Versorgungsalltag erfolgreich angekommen? Beobachtende Querschnittsstudie an der Schnittstelle der Patientenaufnahme ins Krankenhaus, in: *Arzneiverordnung in der Praxis*, 45 (2018), S. 1–87
- Nutbeam, D.* (2000): Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century, in: *Health Promotion International*, 15 (2000), S. 259–267, doi: 10.1093/heapro/15.3.259
- Renninger, Denise, Stauch, Lisa, Fischer, Lisa, Hartmann, Anja, Rangnow, Pia, Dadaczynski, Kevin, Okan, Orkan* (2024): Das Erlernen digitaler Gesundheitskompetenz im schulischen Kontext: Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Schülerinnen und Schülern in Deutschland, in: *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, (2024), S.293–301, doi: 10.1007/s00103-024-03991-6
- Roessler, Martin, Schulte, Claudia, Bobeth, Christoph, Petrautzki, Isabelle, Korthauer, Laura, Dahmen, Janosch, Wende, Danny, Karagiannidis, Christian* (2024): Regional differences, repeated use, and costs of emergency medical services in Germany, in: *Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin*, (2024), doi: 10.1007/s00063-024-01189-x
- Rossmann, Constanze, Hastall, Matthias R.* (Hrsg.) (2019): *Handbuch der Gesundheitskommunikation: Kommunikationswissenschaftliche Perspektiven*, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019, doi: 10.1007/978-3-658-10727-7
- Rubeis, Giovanni, Hasseler, Martina, Primc, Nadia* (2022): Notfallsituation: Sicher handeln im Pflegeheim, in: *Pflegezeitschrift*, 75 (2022), S. 59–63, doi: 10.1007/s41906-022-1907-3

- Schaeffer, Doris, Berens, Maria, Hurrelmann, Klaus* (2023): Sachbericht - Gesundheitskompetenz in Deutschland – Wiederholungsbefragung des HLS-GER (HLS-GER 2), Universität Bielefeld, Interdisziplinäres Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung
- Schaeffer, Doris, Berens, Eva-Maria, Gille, Svea, Griese, Lennert, Klinger, Julia, de Sombre, Steffen, Vogt, Dominique, Hurrelmann, Klaus* (2021): Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland vor und während der Corona Pandemie: Ergebnisse des HLS-GER 2, Universität Bielefeld, Interdisziplinäres Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung, doi: 10.4119/UNIBI/2950305
- Schaeffer, Doris, Griese, Lennert, Klinger, Julia* (2024): Navigationale Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland, in: *Das Gesundheitswesen*, 86 (2024), S. 59–66, doi: 10.1055/a-2148-5221
- Schaeffer, Doris, Hurrelmann, Klaus, Bauer, Ullrich, Kolpatzik, Kai* (Hrsg.) (2020): Nationaler Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Die Gesundheitskompetenz in Deutschland stärken., 1. überarbeitete Auflage., Berlin: KomPart
- Schaeffer, Doris, Vogt, Dominique, Berens, Eva-Maria, Hurrelmann, Klaus* (2016): Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland: Ergebnisbericht, Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, doi: 10.2390/0070-PUB-29081112
- Scholz, Jens, Sefrin, Peter, Böttiger, Bernd W., Döriges, Volker, Wenzel, Volker* (Hrsg.) (2013): *Notfallmedizin*, 3. Auflage, Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2013, doi: 10.1055/b-001-2161
- Schreier, Margrit, Echterhoff, Gerald, Bauer, Jana F., Weydmann, Nicole, Hussy, Walter* (2023): *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2023, doi: 10.1007/978-3-662-66673-9
- Schreier, Margrit* (2023): Qualitative Erhebungsmethoden, in: *Schreier, Margrit, Echterhoff, Gerald, Bauer, Jana F., Weydmann, Nicole, Hussy, Walter* (Hrsg.), *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*, 2023, S. 247–280
- Schubert, Leonie, Naujoks, Frank, Störmann, Philipp, Rüsseler, Miriam, Herrmann, Eva, Chobotsky, Holger, Marzi, Ingo, Wagner, Nils* (2022): Zwischen Notfall und Fehleinsatz – eine retrospektive Analyse der Einsätze eines Notarzteinsetzfahrzeugs in Frankfurt am Main von 2014 bis 2019, in: *Notfall + Rettungsmedizin*, (2022), S. 1–9, doi: 10.1007/s10049-022-01097-7
- Schütte, Frederik, Fürst, Niclas, Szyprons, Annemarie, Schmitz, Sebastian, Weber, Benedikt, Kaeser, Benjamin, Harder, Yannick* (2024): Analyse des Leistungsniveaus im Rettungsdienst für die Jahre 2020 und 2021, Federal Highway Research Institute, doi: 10.60850/BERICHT-M345
- Scott, Jason, Strickland, Annette Patricia, Warner, Karen, Dawson, Pamela* (2014): Frequent callers to and users of emergency medical systems: a systematic review, in: *Emergency Medicine Journal*, 31 (2014), S. 684–691, doi: 10.1136/emmermed-2013-202545

- Seeger, I., Klausen, A., Thate, S., Flake, F., Peters, O., Rempe, W., Peter, M., Scheinichen, F., Günther, U., Röhrig, R., Weyland, A.* (2021): Gemeindenotfallsanitäter als innovatives Einsatzmittel in der Notfallversorgung – erste Ergebnisse einer Beobachtungsstudie, in: *Notfall + Rettungsmedizin*, 24 (2021), S. 194–202, doi: 10.1007/s10049-020-00715-6
- Sefrin, Peter* (2013): Notfallmedizinische Begriffsdefinitionen, in: *Scholz, Jens, Sefrin, Peter, Böttiger, Bernd W., Döriges, Volker, Wenzel, Volker* (Hrsg.), *Notfallmedizin*, 2013, S. 46–49
- Sefrin, P., Händlmeyer, A., Kast, W.* (2015): Leistungen des Notfall-Rettungsdienstes, in: *Der Notarzt*, 31 (2015), S. S34–S48, doi: 10.1055/s-0035-1552705
- Sefrin, Peter* (2018): Neuordnung der Notfallversorgung im ambulanten/präklinischen Bereich, in: *Der Notarzt*, 34 (2018), S. 132–139, doi: 10.1055/a-0604-2527
- Soellner, Renate, Huber, Stefan, Lenartz, Norbert, Rudinger, Georg* (2009): Gesundheitskompetenz – ein vielschichtiger Begriff, in: *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 17 (2009), S. 105–113, doi: 10.1026/0943-8149.17.3.105
- Sørensen, Kristine, Van Den Broucke, Stephan, Fullam, James, Doyle, Gerardine, Pelikan, Jürgen, Slonska, Zofia, Brand, Helmut, Consortium Health Literacy Project European* (2012): Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models, in: *BMC Public Health*, 12 (2012), S. 80, doi: 10.1186/1471-2458-12-80
- Squiers, Linda, Peinado, Susana, Berkman, Nancy, Boudewyns, Vanessa, McCormack, Lauren* (2012): The Health Literacy Skills Framework, in: *Journal of Health Communication*, 17 (2012), S. 30–54, doi: 10.1080/10810730.2012.713442
- Stauch, Lisa, Okan, Orkan* (2024): Gesundheitskompetenz von Kindern und Jugendlichen, in: *Pflegezeitschrift*, 77 (2024), S. 42–45, doi: 10.1007/s41906-024-2650-8
- Steinkellner, C., Schlömmer, C., Dünser, M.* (2020): Anamnese und klinische Untersuchung in der Notfall- und Intensivmedizin, in: *Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin*, 115 (2020), S. 530–538, doi: 10.1007/s00063-020-00731-x
- Veser, Alexander, Sieber, Florian, Groß, Stefan, Prückner, Stephan* (2015): The demographic impact on the demand for emergency medical services in the urban and rural regions of Bavaria, 2012–2032, in: *Journal of Public Health*, 23 (2015), S. 181–188, doi: 10.1007/s10389-015-0675-6
- Vetter, B., Gasch, B., Padosch, S.A.* (2015): Medizinisches Handeln in komplexen Notfallsituationen: Kompetent und erfolgreich entscheiden, kommunizieren und führen, in: *Der Anaesthetist*, 64 (2015), S. 298–303, doi: 10.1007/s00101-015-2423-2
- Wehler, Markus, Kalch, Anja, Bilanzic, Helena, Händl, Thomas* (2022): Gesundheitskompetenz und Notfallverhalten, in: *Notfall + Rettungsmedizin*, Springer Science and Business Media LLC, 25 (2022), S. 427–433, doi: 10.1007/s10049-021-00859-z
- Weydmann, Nicole, Schreier, Margrit* (2023): Bewertung qualitativer Forschung, in: *Schreier, Margrit, Echterhoff, Gerald, Bauer, Jana F., Weydmann, Nicole, Hussy, Walter* (Hrsg.), *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*, 2023, S. 319–336

Internetquellen

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (2021): ADAC Umfrage: Erste Hilfe, <<https://www.adac.de/gesundheits/gesund-unterwegs/strasse/umfrage-erste-hilfe-kurs/>> (2021-05-06) [Zugriff: 14.02.2025, 11:16 MEZ]

Asklepios (2017): Erste Hilfe und Erstversorgung - Befragung 2017, <<https://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/konzernmeldungen/erste-hilfe-gerne-aber-bloss-keine-herzmassage~ref=eb4b30af-4bd6-4365-9b67-31baebfb4962~>> (2017-09-14) [Zugriff: 04.03.2025, 15:11 MEZ]

Deutsche Presseagentur, Ärzteblatt (2023): Rettungsdienste in Hessen zu Tausenden Bagatelleinsätzen gerufen, <<https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/141584/Rettungsdienste-in-Hessen-zu-Tausenden-Bagatelleinsaetzen-gerufen>> (2023-03-09) [Zugriff: 29.12.2024, 16:55 MEZ]

Deutsche Presseagentur, Ärzteblatt (2024): Neue Kampagne zu 116117 soll Rettungsdienst in Hamburg entlasten, <<https://www.aerzteblatt.de/news/neue-kampagne-zu-116117-soll-rettungsdienst-in-hamburg-entlasten-929f1f00-2133-4dd0-ae5c-cb94ccc3f5bd>> (2024-01-22) [Zugriff: 09.02.2025, 16:10 MEZ]

Deutsches Netzwerk Gesundheitskompetenz e.V. (2022): Mangelnde Gesundheitskompetenz, <<https://dngk.de/definition/>> (2022-08-18) [Zugriff: 18.12.2024, 16:43 MEZ]

Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2020a): Einsatzfahrtaufkommen im öffentlichen Rettungsdienst (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Einsatzart, <https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.information?p_uid=gast&p_aid=27448739&p_sprache=D&p_thema_a_id=164&p_thema_id2=1&p_thema_id3=&p_thema_id4=#SVG> (2020-04-01) [Zugriff: 18.12.2024, 16:36 MEZ]

Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2020b): Einsatzfahrtaufkommen im öffentlichen Rettungsdienst in Deutschland nach Einsatzart in den Jahren 1994 bis 2017, in: Statista, <<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/482380/umfrage/einsatzfahrtaufkommen-im-oeffentlichen-rettungsdienst-nach-einsatzart/>> (2020-04-30) [Zugriff: 03.01.2025, 16:34 MEZ]

Kassenärztliche Bundesvereinigung (o. J.): Die Elfen-Kampagne, <<https://www.116117.de/de/elfen-kampagne.php>> (o. J.) [Zugriff: 19.02.2025, 16:01 MEZ]

Medizinische Hochschule Hannover (2024): Aufklärungskampagne: Kein Fall für die Notaufnahme!, <<https://www.mhh.de/presse-news-detailansicht/kein-fall-fuer-die-notaufnahme>> (2024-02-19) [Zugriff: 17.02.2025, 18:58 MEZ]

Universität Bielefeld (o. J.): Gesundheitskompetenz in Deutschland – HLS-GER 3, <<https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/gesundheitswissenschaften/ag/ag6/projekte/>> (o. J.) [Zugriff: 19.12.2024, 18:21 MEZ]

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022): Überblick über die Notfallversorgung in Deutschland Institutionen, Organisation und Finanzierung, <<https://www.bundestag.de/resource/blob/905300/2b2994a87f7a2b0d5e243c833ce40f55/WD-9-042-22-pdf.pdf>> (2022-06-10) [Zugriff: 04.12.2024, 12:56 MEZ]